

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17825782>

IGNAZIO SPARACIO

GLI STUDI COLEOTTEROLOGICI DI ENRICO RAGUSA

RIASSUNTO

Enrico Ragusa (Palermo, 29 agosto 1849 – Palermo, 19 settembre 1924) fu un grande naturalista siciliano che visse e operò in uno dei migliori periodi della storia scientifica siciliana, come la seconda metà del 1800. In un contesto ambientale abbastanza favorevole, quindi, Ragusa si distinse per la qualità e quantità delle sue ricerche entomologiche e per diverse iniziative di grande impegno sociale, prima tra tutte la fondazione della rivista “*Il Naturalista siciliano*”. In contatto anche con quasi tutti gli entomologi italiani ed europei, era generalmente conosciuto per i modi cortesi e la grande ospitalità accreditandosi, al tempo stesso, come uno studioso preparato e capace di scelte e decisioni autonome. Nel presente lavoro viene fornita una sintesi dei suoi numerosi studi coleotterologici condotti con tenacia e impegno per oltre 50 anni fino alla fine della sua vita.

Parole chiave: naturalisti siciliani, collezioni entomologiche, Coleoptera, tassonomia, faunistica, biodiversità, Sicilia

SUMMARY

Enrico Ragusa (Palermo, 29 August 1849 – Palermo, 19 September 1924) was a great Sicilian naturalist who lived and worked during one of the most prosperous periods in Sicilian scientific history, the second half of the 19th century. In a fairly favourable environmental context, Ragusa distinguished himself for the quality and quantity of his entomological research and for various initiatives of great social commitment, first and foremost the founding of the magazine *Il Naturalista siciliano*. In contact with all Italian and European entomologists, he was generally known for his courteous manner and great hospitality, while at the same time establishing himself as a knowledgeable scholar capable of making independent choices and decisions. This paper provides a summary of his numerous coleopterological studies, conducted with tenacity and commitment for over 50 years until the end of his life.

Keywords: Sicilian naturalists, entomological collections, Coleoptera, taxonomy, faunistic studies, biodiversity, Sicily

INTRODUZIONE

Enrico Ragusa (Palermo, 29 agosto 1849 – Palermo, 19 settembre 1924) fu un grande naturalista e uno studioso di valore eccezionale. Tutta la sua vita, il lavoro e le opere che ha realizzato confermano e testimoniano quando affermato e, quasi sempre, condiviso. Si inserì subito nel percorso virtuoso che i cultori di scienze naturali siciliani avevano intrapreso con successo fin dai primi anni del 1800, elevando, anche nella nostra regione, l'Entomologia a scienza distinta e di grande interesse scientifico e culturale. Divenne egli stesso uno dei maggiori referenti dell'entomologia siciliana, sicuramente uno dei più conosciuti, dalla seconda metà del 1800 fino ai nostri giorni.

Nel presente articolo verranno esaminati gli studi coleotterologici di Enrico Ragusa, elencando i suoi lavori sui Coleotteri siciliani, commentando il testo ed evidenziando i nuovi taxa descritti. Di questi, dopo la citazione originale del Ragusa, fornirò l'aggiornamento sistematico (su base bibliografica), il locus typicus di descrizione e delle note esplicative. Non si fornisce tutta la bibliografia conosciuta sui singoli taxa (ampiamente citati in numerosi lavori) ma, in funzione della loro attuale posizione sistematica, verranno segnalati i lavori essenziali di riferimento più recenti o con maggiori informazioni. Per i lavori contenuti nel "*Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia*" mi limito alla segnalazione dei nuovi taxa, essendo l'opera maggiormente consultata. Ulteriori indicazioni sono fornite, invece, per gli altri lavori, quasi tutti compresi nel titolo "*Coleotteri nuovi o poco conosciuti di Sicilia*" di solito meno noti. Per una più facile consultazione di questi studi coleotterologici, al termine dell'articolo, prima della bibliografia consultata, sono elencati in ordine alfabetico i taxa descritti da Enrico Ragusa (Tabella 1).

Questo lavoro è stato presentato in occasione del convegno "*Enrico Ragusa (1849-1924): 100 anni di eredità entomologica. Palermo, 20 dicembre 2024*". Trattandosi quindi di un lavoro congressuale, condiviso con altri colleghi e amici, mi attengo all'argomento presentato, effettuando brevi considerazioni generali e rinviando tutte le altre informazioni su Enrico Ragusa agli altri lavori.

Parlando di Coleotteri, le informazioni su questa importante collezione di Enrico Ragusa, attualmente conservata presso il Museo di Zoologia e Casa delle Farfalle dell'Università degli Studi di Catania, sono rinviate al lavoro di SABELLA (presente volume).

La parte introduttiva è dedicata brevemente alla ricerca scientifica in Sicilia prima del 1800, poco conosciuta ma propedeutica alla vita e alle opere di Enrico Ragusa essendo egli stesso protagonista della vita del 1800, molto più importante e maggiormente conosciuta.

LA RICERCA SCIENTIFICA IN SICILIA PRIMA DEL 1800

Nei primi anni del 1800 la Sicilia, e in generale, le popolazioni dell'Italia meridionale, non avevano ancora raggiunto gli stessi livelli sociali delle altre regioni italiane ed europee, soprattutto Francia, Germania e Gran Bretagna, essendo gravate, oltretutto, da un diffuso squilibrio politico e sociale. Nonostante ciò, la Sicilia era stata da sempre attraversata da numerose correnti di cultura scientifica e letteraria, spesso portate o favorite dal popolo dominante del momento, e che trovavano nella nostra isola una ulteriore fase di crescita e miglioramento. Tutti questi popoli che si sono succeduti tra loro ebbero grande importanza nella storia della Sicilia, fin dai tempi più antichi, come i Greci, nello studio della filosofia, diritto e matematica, o gli Arabi, in diverse tecniche di ingegneria, geografia e agronomia, ma il primo vero polo culturale scientifico e letterario si ebbe con Federico II di Svevia (1194-1250).

Intellettuale e letterato egli stesso (Figg. 1, 2), creò alla sua corte nel Regno di Sicilia un importante centro di studi aperto a tutte le culture europee e mediterranee sia nel campo della letteratura che delle scienze naturali, matematica, medicina e astronomia. A Palermo, dal 1220 in poi e fino alla sua

Fig. 1. – Ritratto di Federico II con il falco dal suo trattato “*De arte venandi cum avibus*” [L’arte di cacciare con gli uccelli], 1260 circa.

Fig. 2. – Pagine da *De arte venandi cum avibus* [L'arte di cacciare con gli uccelli], 1260 circa, di Federico II.

morte, si parlava la lingua ufficiale della “Scuola Siciliana” che contribuì notevolmente alla formazione della moderna lingua italiana, anticipando di circa un secolo l’uso del dialetto toscano.

Il 5 giugno 1224, Federico istituì a Napoli la prima Università degli Studi del mondo statale e laica (Fig. 3) che, dedicata inizialmente allo studio del diritto e delle scienze giuridiche, formò nei secoli successivi fino ai nostri giorni, intere generazioni di studiosi anche medici e naturalisti. Studiarono o si specializzarono all’Università di Napoli quasi tutti i naturalisti siciliani dei primi anni del 1800 come Pietro Calcara di Palermo, Francesco Minà Palumbo di Castel-

Fig. 2. – Università degli Studi di Napoli “Federico II”, fondata il 5 giugno 1224.

buono, Gaetano Giorgio Gemmellaro di Catania e tanti altri, trovando un ambiente naturalistico eccellente nelle figure di Oronzo Gabriele Costa, del figlio Achille e del fratello Giuseppe (PANTALEONI, 2012), Guglielmo Gasparini, del botanico Giovanni Gussone incaricato nel 1817 per un breve periodo di fondare a Palermo l'Orto sperimentale e di acclimatazione di Boccadifalco (Palermo) e tanti altri.

Nei secoli successivi, numerose furono le personalità e le strutture di grande rilievo scientifico che operarono in Sicilia: Gustavo Branca di Catania e il figlio Antonio che crearono le basi della moderna chirurgia plastica nel XV secolo specializzandosi nella ricostruzione del naso (rinoplastica); Francesco Maurolico (1494-1575) di Messina importante matematico che studiò nuovi metodi per la misurazione della Terra, ma fu anche astronomo, architetto, storico e scienziato. A lui è stato dedicato uno cratere della Luna, il cratere Maurolycus, da Giovan Battista Riccioli, nel 1651; Giovanni Filippo Ingrassia (1510-1580), medico e anatomista noto per i suoi numerosi studi di medicina, tra cui la migliore comprensione della trasmissione del suono dalla membrana del timpano all'orecchio interno, con la scoperta della osso della staffa, la differenziazione tra morbillo e scarlattina, l'importanza delle autopsie, le malformazioni congenite, i tumori (Fig. 4). Ma l'Ingrassia rivestì un ruolo di particolare importanza nella lotta contro l'epidemia di peste che colpì Palermo nel 1575 (Fig. 5); nominato Consultore sanitario con partico-

Fig. 4. – Giovanni Filippo Ingrassia (1510-1580).

Fig. 5. – L'opera di Ingrassia (1576) nella lotta contro l'epidemia di peste che colpì Palermo nel 1575.

lari poteri decisionali direttamente dal vicerè, Ingrassia applicò moderne e innovative misure di epidemiologia per contrastare la diffusione della peste (INGRASSIA, 1576) come l'isolamento dei malati e il loro inserimento in società dopo due mesi dalla loro guarigione, la quarantena per le navi che arrivavano da altri paesi, il divieto di assembramento tra persone. Tutto questo riuscì a contenere le perdite umane che a Palermo furono circa 3000 (a Venezia, nello stesso anno, furono circa 60.000).

Come sintetizzato in altri lavori (NASTASI, 1985; LIOTTA, 1987), di grande importanza è stata anche l'esperienza dell'Università di Messina nel XVII secolo, uno dei centri di maggiore diffusione delle scoperte di Galileo Galilei e dove Pietro Castelli realizzò il primo Orto Botanico sistematico "Hortus Mes-sanensis". Giovanni Alfonso Borelli (1608–1679), matematico, astronomo, fisiologo e filosofo e Paolo Silvio Boccone (1633–1704) botanico, fecero importanti scoperte scientifiche; Giovan Battista Odierna (1597–1660) esaminò l'occhio della mosca al microscopio; Padre Francesco Cupani (fine 1600 inizio 1700) studiò all'Hortus Catholicus di Misilmeri; Padre Silvio Boccone (1633–1704) fu in costante contatto con il mondo scientifico europeo e con molti altri.

Tra la fine del 1700 e i primi decenni del 1800 si svilupparono in Sicilia diverse Accademie e istituzioni culturali e numerose riviste scientifiche e letterarie come Il Giornale Letterario, Giornale di Scienze Lettere e Arti per la

Fig. 6. – Prima pagine della rivista "L'occhio" stampata a Palermo: "Critici, pedanti, novatori, poeti, v'è l'OCCHIO che vi rimira".

Sicilia, Gazzetta dei Saloni, L'occhio (Fig. 6), La Farfalletta, Il Contemporaneo, Giornale della Commissione d'Agricoltura e Pastorizia in Sicilia, Effemeridi scientifiche e letterarie per la Sicilia, Il Maurolico (SESTINI, 1776; GEMMELLARO, 1833; ARADAS, 1844-1850).

L'AMBIENTE ENTOMOLOGICO SICILIANO NELLA PRIMA METÀ DEL 1800

L'ambiente scientifico siciliano, su cui si inserirono la vita e le opere di Enrico Ragusa, era quanto mai stimolante, produttivo e già di elevato livello scientifico. In particolare, anche l'Entomologia annoverava nel palermitano diversi studiosi preparati e qualificati.

Pietro Calcara (1819-1854), medico e naturalista, aveva pubblicato, nei pochi anni della sua giovane vita, numerosi lavori scientifici esplorando diverse località della Sicilia (Madonie, i dintorni di Trapani, Palermo, Nicosia) e realizzando pioneristici viaggi di studio in quasi tutte le isole circumsiciliane (Ustica, Isole Eolie, Lampedusa, Linosa e Pantelleria), allora pressoché sconosciute dal punto di vista naturalistico. Di quasi tutte queste località, fornì anche gli elenchi delle specie di Insetti che vi aveva rinvenuto (CALCARA, 1842a, 1842b, 1846, 1847, 1851, 1853). Nel 1842 fu nominato Professore di Zoologia e Mineralogia, e nel 1854, anno della sua morte prematura, fu nominato Direttore del Gabinetto di Storia Naturale.

A Termini Imerese, Baldassare Romano (1794-1857) pubblicò uno dei primi lavori di entomologia agraria (PERRICONE & LIOTTA, 1987), studiando gli insetti che danneggiavano gli ulivi in Sicilia (ROMANO, 1841, 1844). In particolare, descrisse la biologia e tutte le fasi dell'attacco agli ulivi del coleottero scolitide *Hylesinus oleiperda* (Fabricius, 1792) e di altre specie dannose come il *Phloeotribus scarabaeoides* (Bernard, 1790) (Coleoptera Curculionidae Scolytinae) e la tignola dell'olivo *Prays oleae* Bernard, 1788 (Lepidoptera Praydidae). Romano scrisse altri articoli di entomologia come quello sulla teratologia di un Coleottero Tenebrionide (ROMANO, 1845) e soprattutto un "Catalogo dei Coleotteri di Sicilia raccolti e posseduti da Baldassare Romano" (ROMANO, 1849), il quale fu uno dei primi per la Sicilia e forniva sia un elenco delle specie presenti sia utili informazioni sulla sistematica, modalità e luoghi di raccolta di molte di queste specie.

Nel 1835, dopo avere conseguito la specializzazione in Medicina a Napoli, dove frequentò anche tanti altri naturalisti (Fig. 7), Francesco Minà Palumbo (1814-1899) ritornò al suo originario paese di Castelbuono dove visse tutta la vita. Qui, oltre ad esercitare la professione di medico, effettuò uno studio costante e sistematico del proprio territorio sia dal punto di vista scientifico che culturale ed etno-antropologico come sintetizzato nell'opera

Fig. 7. – Naturalisti napoletani, Costa (1849-1854) Fauna del Regno di Napoli, tavola XI: *Oedemera coerulea* (fig. 1); *O. tristis* (fig. 2); *O. flavipes* (fig. 3); *O. pusilla* (fig. 4); *O. lurida* (fig. 5); *Stenostoma coeruleum* (fig. 6).

“*Introduzione alla storia naturale delle Madonie*” (MINÀ PALUMBO, 1844). La sua casa era un vero e proprio museo di storia naturale dove preparava, conservava o inviava ad altri studiosi ogni tipo di reperto naturalistico (FAILLA TEDALDI, 1899; CANCELILA, 2010). Dal punto di vista entomologico, Minà Palumbo pubblicò soprattutto articoli sui Lepidotteri (MINÀ PALUMBO, 1859, 1883-1884; MINÀ PALUMBO & FAILLA TEDALDI, 1887-1889), Eterotteri (MINÀ PALUMBO, 1870, 1871a), Odonati, Tricotteri, Efemerotteri, Plecotteri, Mecotteri e Neurotteri (MINÀ PALUMBO, 1871b) e Ditteri (MINÀ PALUMBO, 1887).

La sua casa era frequentata da Enrico Ragusa che, in uno dei suoi primi lavori entomologici su una escursione nei Boschi di Caronia, pernottando a Castelbuono con il lepidotterologo Adolfo Kalchberg di Vienna, scriveva

(RAGUSA, 1871): “Nostra prima cura fu di visitare il dottore Francesco Minà Palumbo, che tanto ha scritto intorno alla Storia Naturale delle Sicilia: esso, con la solità affabilità e gentilezza, ci offrì di tutto e ci consigliò sull’itinerario da seguire durante il nostro breve soggiorno”.

Nello stesso periodo la Sicilia fu oggetto di numerose spedizioni naturalistiche, molte di queste prevalentemente entomologiche, da parte di studiosi italiani ed europei che realizzarono anche i primi cataloghi di Coleotteri di Sicilia o altre pubblicazioni sul materiale raccolto nei loro viaggi (LEFEBVRE, 1827; GHILIANI, 1842; BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1860, 1861; ROTTEMBERGER, 1870; STECK, 1887).

Dai primi decenni del XIX secolo, quindi, il mondo scientifico e naturalistico siciliano, a ogni livello, iniziò un periodo denso di studi e scoperte, in contatto con i principali centri culturali europei (ROSSITTO, 1984; LIOTTA, 1987; SICHEL, 1987). Come ha riassunto molto bene LIOTTA (1987) “*Enrico Ragusa si forma in questo contesto*”.

ENRICO RAGUSA E LO STUDIO DEI COLEOTTERI SICILIANI

Anche l’ambiente familiare e gli studi giovanili di livello europeo contribuiscono ulteriormente alla crescita umana, professionale e naturalistica di Enrico Ragusa (Fig. 8). All’età di quattordici anni, infatti, Enrico Ragusa si trasferisce in Germania per studiare nel settore alberghiero. Impara diverse lingue come il tedesco, il francese, l’inglese e il russo e comincia ad interes-

Fig. 8. – Enrico Ragusa (Palermo, 29 agosto 1849 – Palermo, 19 settembre 1924).

sarsi di entomologia, soprattutto Lepidotteri. Nel 1869, torna in Sicilia e inizia l’attività di imprenditore alberghiero. Inaugura a Catania il “*Grand Hotel*” e ad Agrigento l’ “*Hotel des Temples*”. Successivamente, nel 1872, acquista a Palermo la villa con giardino tropicale di Benjamin Ingham e la trasforma nell’ “*Hotel Des Palmes*”. Qui, ospiterà numerose importanti persone del mondo scientifico e letterario come Richard Wagner e Guy de Maupassant. Questo albergo viene citato spesso in lavori di entomologia come punto di partenza degli studiosi stranieri nelle escursioni in Sicilia. Nel 1869 aveva conosciuto in Sicilia il barone Arthur Leopold Rottemberg che studiava e raccoglieva Coleotteri (ROTTEMBERG, 1870)

e nel 1870 si iscrive alla Società entomologica italiana dove comincia a pubblicare i primi articoli sui Coleotteri siciliani. Ulteriori informazioni sulla vita e le opere di Enrico Ragusa sono fornite da CONCI (1975), LIOTTA (1987), CONCI & POGGI (1996), POGGI & CONCI (1996), ROMANO (2004, 2006), SPARACIO (2022) e negli altri contributi di questo volume (ALTADONNA; CARAPEZZA & ROMANO; LO CASCIO; POGGI; ROMANO; SABELLA, presente volume).

I lavori sui Coleotteri siciliani realizzati da Enrico Ragusa si possono radunare in tre periodi distinti.

Nel primo periodo Enrico Ragusa scrisse quasi sempre sul “*Bullettino della Società entomologica italiana*”. Il periodo intermedio, quello più lungo, coincide con la nascita della rivista da lui fondata de “*Il Naturalista siciliano*” e tutti i suoi lavori entomologici sono pubblicati su questa rivista. Oltre a lavori su Lepidotteri ed Emitteri, i contributi di Enrico Ragusa sui Coleotteri siciliani si possono riassumere nell’opera “*Il Catalogo Ragionato dei Coleotteri di Sicilia*” e altri contributi, prevalentemente tassonomici e faunistici, riassuntati nel titolo “*Coleotteri nuovi o poco conosciuti di Sicilia*”. Nell’ultimo periodo della sua vita, finita l’esperienza del “*Naturalista siciliano*”, Enrico Ragusa ritorna a scrivere i suoi articoli sui Coleotteri siciliani sul “*Bullettino della Società entomologica italiana*” e, due articoli, sul “*Bollettino/Atti della Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo*”.

I PRIMI LAVORI DI ENRICO RAGUSA SUI COLEOTTERI SICILIANI

1869. *Petites nouvelles. Petites nouvelles entomologiques*, 1 (6) 1869-1875: 22.

“M. Ragusa a trouvé en Sicile, dans le *Pisum viridis*, un assez grand nombre de exemplaires du *Bruchus scutellaris*, qui n’avait jusqu’ici été trouvé que dans l’Amérique du Nord”.

Note. Si tratta di una breve segnalazione, non ha firma diretta di Enrico Ragusa. “*Bruchus scutellaris*” è ritenuto sinonimo di *Callosobruchus chinensis* (Linnaeus, 1758) (Chrysomelidae, Bruchinae) (KINGSOLVER, 2004; ANTON, 2010; ZAMPETTI & RICCI, 2012) specie cosmopolita, polifaga allo stadio larvale su leguminose e cereali immagazzinati, segnalata in Italia anche in Sicilia (ZAMPETTI & RICCI, 2012; ZAMPETTI, 2017; BAVIERA, 2024).

1871a. Descrizione di due nuove specie di Coleotteri trovate in Sicilia. *Bullettino della Società entomologica italiana*, 2 (4) 1870: 315-316.

Vengono descritte due nuove specie di Sicilia raccolte al Bosco della Ficuzza, presso Palermo.

***Luperus Biraghii* Ragusa, 1871: 315**

Luperus biraghii Ragusa, 1871

Famiglia Chrysomelidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Galerucinae Latreille, 1802; Genere *Luperus* Geoffroy, 1762.

Locus typicus. Bosco della Ficuzza: “*abbondante specialmente sulle querce*”.

Note. Come riportato dal RAGUSA (1871a), questa nuova specie venne confermata da H. De Kiesenwetter e dedicata al Biraghi che lo accompagnava nell’escursione effettuata al Bosco della Ficuzza.

È specie considerata valida, endemica dell’Italia peninsulare e Sicilia (FOGATO, 1979; BEENEN, 2010; WARCHALOWSKI, 2010).

***Telephorus Picciolii* Ragusa, 1870: 316**

Metacantharis puncticollis (Levrat, 1857)

Famiglia Cantharidae Imhoff, 1856; Sottofamiglia Cantharinae Imhoff, 1856; Genere *Metacantharis* Bourgeois, 1886.

Locus typicus. RAGUSA (1871a): “*Preso in tre soli esemplari al Bosco della Ficuzza nel maggio scorso, e dedicata al Sig. Ferdinando Piccioli di Firenze, Consigliere della Società Entomologica Italiana*”.

Note. Lo stesso RAGUSA (1874b), visionando altro materiale, mette in sinonimia il suo taxon con *M. puncticollis*, specie anch’essa descritta di Sicilia (LEVRAT, 1857) come attualmente considerato (FANTI, 2020).

Metacantharis puncticollis è specie endemica dell’Italia appenninica dall’Emilia Romagna alla Calabria e in Sicilia (FANTI, 2020, 2021).

1871b. Descrizione di altre due nuove specie di Coleotteri trovate in Sicilia. *Bullettino della Società entomologica italiana*, 3 (2): 195-196.

***Claviger nebrodensis* Ragusa, 1871: 195**

Claviger (Clavifer) nebrodensis Ragusa, 1871

Famiglia Staphylinidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Pselaphinae Latreille, 1802; Genere *Claviger* Preysslser, 1790; sottogenere *Clavifer* LaPorte, 1835.

Locus typicus. Madonie.

Note. Specie endemica di Sicilia (SABELLA, 1998; POGGI, 2021), nota per i dintorni di Castelbuono (DE STEFANI & RIGGIO, 1882; RAGUSA, 1892A; SABELLA, 1998) (Fig. 9). RAGUSA (1871) così descrive il rinvenimento di questa nuova specie: “*Di questo insetto cieco ne ho trovato nello scorso giugno sui monti delle Madonie (Nebrodi) una discreta quantità assieme alla formica Lasius brunneus Latr.*”.

Fig. 9. – *Claviger (Clavifer) nebrodensis* Ragusa, 1871 (da SABELLA, 1998).

***Omalius marinum* Ragusa, 1871: 196**

Hypopycna rufula (Erichson, 1840)

Famiglia Staphylinidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Omaliinae MacLeay, 1825; Genere *Hypopycna* Mulsant & Rey, 1880.

Locus typicus. Palermo: “*frequente nel novembre e dicembre, nascosta nelle fessure dei muri del Foro Italico di Palermo*”.

Note. *Hypopycna rufula* è specie a distribuzione Palearctico occidentale compresa tutta Italia, Sicilia e Sardegna; vive nelle cavità degli alberi e nella lettiera di foglie; si rinviene soprattutto in autunno (ZANETTI, 1987).

Lo stesso RAGUSA (1874d) conferma la sinonimia di questa specie come “*Avvertenza*” posta alla fine di un altro articolo.

Alla serie tipica di questo taxon dovrebbero essere riferiti i 12 esemplari presenti in collezione Ragusa (ZANETTI & SABELLA, 1998) riferiti a “*Phyllodrepa rufula*” e così etichettati: “*Marina* (?), X, ..., leg. Ragusa”.

La località tipica citata da Ragusa corrisponde con quella di “*Marina*” segnata nei bigliettini originali trattandosi di Piazza e/o Villa Marina, antistante l’attuale Foro Italico a Palermo.

1871c. Descrizione di una nuova specie d’*Attalus* della Sicilia. *Bullettino della Società entomologica italiana*, 3 (3): 282-283.

***Attalus panormitanus* Ragusa 1871: 282**

Attalus (Abrinus) ragusae (Schaufuss, 1870)

Famiglia Malachiidae Fleming, 1821; Sottofamiglia Malachiinae Fleming, 1821; Genere *Attalus* Erichson, 1840; Sottogenere *Abrinus* Mulsant & Rey, 1867.

Locus typicus. “*In tutti gli anni ho preso molti esemplari di questa specie, così distinta da tutte le altre, dagli ultimi di marzo a tutto aprile, specialmente sul versante meridionale del Monte Pellegrino, ove predilige le Euforbie fiorite; più rara l’ho incontrata alla Favorita, ed a Santa Maria di Gesù*”.

Note. Lo stesso RAGUSA (1871c), in una nota a fine articolo, riporta la notizia che, poco prima di lui, questa specie era stata descritta da SCHAUFUSS (1871, sub *Axinotarsus ragusae*) su esemplari che lo studioso tedesco aveva ricevuto da Carlo Metzner a cui li aveva inviati proprio il Ragusa.

Ludwig Wilhelm Schaufuss (1833–1890) fu naturalista ed entomologo, fondatore e direttore della rivista entomologica “*Nunquam Otiosus*” su cui descrisse la specie raccolta dal Ragusa.

Specie endemica siciliana (PASQUAL & ANGELINI, 2001; MAYOR, 2007).

1872a. Breve escursione entomologica fatta sulle Madonie e ne’ boschi di Caronia. *Bullettino della Società entomologica italiana*, 3 (4) 1871: 366–380.

Dopo i primi articoli che contenevano la descrizione di alcuni nuovi taxa di Coleotteri, in questo Ragusa fornisce il racconto di una sua escursione effettuata sulle Madonie e Caronie. Come effettuerà anche in seguito per altri luoghi della Sicilia, Ragusa racconta il suo viaggio mescolando la cronaca del viaggio con il racconto delle persone incontrate, la descrizione dei luoghi e

delle principali caratteristiche antropologiche, la raccolta degli insetti nei loro ambienti naturali, i suoi commenti, anche bibliografici, sulla tassonomia o geonemia delle specie incontrate.

La sensazione che si ricava è di un profondo amore del Ragusa per questi luoghi e per tutte le cose che vi si incontrano: “*Sono tante le ricchezze che offrono le catene delle Madonie all’entomologo, e così variata, bella e piena d’emozioni la vita che vi si passa...*”, fino alle conclusioni: “*...Fatto ritorno a Santo Stefano presi un posto sul battello a vapore, che giusto partiva alla volta di Palermo. Seduto sul ponte, volgevo lo sguardo ora alle Madonie, ora alla Caronie, a quei monti così belli, sui quali avevo passato ore sì beate; ed ero mesto d’abbandonare quei siti, che scomparivano lentamente, impicciolendosi e perdendosi all’infinito*”. Su Enrico Ragusa come “guida naturalistica della Sicilia”, vedi il contributo di Altadonna (presente volume).

Per i Coleotteri vengono segnalate quasi tutte le specie tipiche di queste località come il *Carabus (Macrothorax) planatus* Chaudoir, 1843, *Carabus (Chaetocarabus) lefebvrei lefebvrei* Dejean, 1826, la *Rosalia alpina* (Linneaus, 1758), *Osmoderma cristinae* Sparacio, 1984 (sub *O. eremita*), *Gnorimus decempunctatus* Helfer, 1833 (i “vellutini”), *Ipthiminius italicus italicus* (Truqui, 1857).

Viene dato ampio risalto alla descrizione di caratteristiche associazioni ecologiche di Coleotteri come quelli che vivono nel legno morto, nei vecchi tronchi e ceppi d’alberi, nello sterco degli animali, nella lettiera, negli animali morti in decomposizione, sotto pietre e detriti.

1872b. *Haplocnemus trinacriensis*. *Bullettino della Società entomologica italiana*, 4 (1): 83, Tav. 1. figg. 1, 1a

***Haplocnemus trinacriensis* Ragusa, 1872: 83**

Aplocnemus (Aplocnemus) trinacriensis Ragusa, 1872

Famiglia Rhadalidae LeConte, 1861; Sottofamiglia Aplocneminae Mulsant & Rey, 1868; Genere *Aplocnemus* Stephens, 1830; Sottogenere *Aplocnemus* Stephens, 1830.

Locus typicus. “*La specie ora descritta fu da me trovata nel maggio scorso, vicino al bosco della Ficuzza, ove ne raccolsi un numero considerevole nelle ore mattutine su foltissima erba*”.

Note. RAGUSA (1872b), molto sinceramente, così racconta la descrizione di questo nuovo coleottero siciliano: “*L’illustre Signor H. de Kiesenwetter, a cui comunicai l’insetto, gentilmente mi scrisse le particolarità e le differenze che*

distinguono questa nuova specie che senza l'ajuto di tanto maestro non sarei forse riuscito ad illustrare, mentre qui non ho fatto, per così dire, che tradurre le parole di Lui” (Fig. 10).

Taxon attualmente valido, a geonemia Siculo-maghrebina segnalato anche per Malta (LIBERTI, 1995, 2021; LIBERTI & SCHEMBRI, 2002; MAYOR, 2007).

Fig. 10. – *Aplocnemus (Aplocnemus) trinacriensis* Ragusa, 1872.

1873a. Rettificazione. *Bullettino della Società entomologica italiana*, 4 (4), 1872: 444.

“Nel fascicolo 4° del IV volume del *Bullettino*, negli *Atti della Società* a pag. 8 ove si dice di alcuni coleotteri da me presi in Sicilia (non tutti delle Madonie) devesi rettificare il nome di *Lytta Rottembergii m.* in *Lytta segetum*, e quello di *Amaurorhinus Nebrodensis*, in *A. Narbonensis*”.

Questo era il testo citato: “Il Signor Enrico Ragusa mostra una scatola di coleotteri da lui presi in Sicilia sulle Madonie, fra i quali sono nuove le specie *Bryaxis Ragusae Saulcy*, *Trimium Siculum Saulcy*, *Legorina (Lytta) Rhottembergii Ragusa*, *Rhizotrogus Nebrodensis Ragusa*, e raro, l'*Amaurorhinus Nebrodensis*”.

1873b. Escursioni fatte sul Monte Pellegrino presso Palermo. *Bullettino della Società entomologica italiana*, 5: 170–179.

RAGUSA (1873b), come dice il titolo, racconta delle escursioni fatte sul Monte Pellegrino presso Palermo. Nella prima parte Ragusa descrive le caratteristiche fondamentali di questo monte, racconta dei luoghi, della Grotta di Santa Rosalia patrona di Palermo sita presso la cima e del culto dei palermitani di salire a piedi fino a questa grotta per venerarla (“*Ogni anno migliaia di persone vanno a visitare la grotta, ma il vero scopo è per i più di passare allegramente una giornata*”). Ragusa continua descrivendo, forse in tono troppo entusiastico, le ricchezze entomologiche di Monte Pellegrino e conclude con un elenco delle specie raccolte.

Questa tradizione continua ancora ai nostri giorni ma, nella seconda metà del 1900, Santa Rosalia è entrata anche nella letteratura scientifica ed è considerata “la patrona della biodiversità” per merito di George Evelyn Hutchinson (1959). Questo studioso, nella primavera del 1958, effettuò delle importanti osservazioni sul “numero di specie viventi” e sul concetto di “nicchia ecologica” che stava elaborando proprio presso il Santuario di Santa Rosalia e a lei dedicò il lavoro finale: “*Homage to Santa Rosalia or Why Are There So Many Kinds of Animals?* [Omaggio a Santa Rosalia, o perché vi sono così molte specie di animali?]”. Successivi contributi, sempre su questi argomenti (ad es. BROWN, 1981) hanno dimostrato l’importanza scientifica dell’articolo di Hutchinson (Figg. 11, 12).

Fig. 11. – Vetta di Monte Pellegrino nei pressi della Grotta di Santa Rosalia e del Gorgo (da GEMMELLARO, 1910).

Fig. 12. – George Evelyn Hutchinson (1959): “*Homage to Santa Rosalia or Why Are There So Many Kinds of Animals?* [Omaggio a Santa Rosalia, o perché vi sono così molte specie di animali?]”.

1874a. Di un nuovo *Georyssus* e *Calomicrus* trovati in Sicilia. *Bullettino della Società entomologica italiana*, 5 (4) 1873: 233-234.

***Georyssus siculus* Ragusa, 1874: 233**

Georissus (*Georissus*) *crenulatus* (Rossi P., 1794)

Superfamiglia Hydrophiloidea Latreille, 1802; Famiglia Georissidae Laporte, 1840; Genere *Georissus* Latreille, 1809; Sottogenere *Georissus* Latreille, 1809.

Locus typicus. “*Ho trovato questa specie nel maggio sulla sabbia delle sponde del Fiume Oreto, presso Palermo*”.

Note. *Georissus* (*G.*) *crenulatus* è specie a corotipo Sibirico-Europeo, segnalata in quasi tutta Italia (FIKÁČEK & PRZEWOŹNY, 2015). E' specie fitofaga e ripariale vivendo sulle rive di corsi d'acqua e laghi, di solito poco comune.

***Calomicrus rottenbergi* Ragusa, 1873: 234**

Calomicrus rottenbergi Ragusa, 1873

Famiglia Chrysomelidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Galerucinae Latreille, 1802; Genere *Calomicrus* Dillwyn, 1829.

Locus typicus. Altare delle Madonie e Bosco Ficuzza, battendo querce e faggi.

Note. “*Ho dedicato questa specie al Signor Barone di Rottenberger, che per primo ci ha dato un eccellente catalogo dei coleotteri Siciliani da lui raccolti*”.

Specie ritenuta valida (BEENEN, 2010; WARCHALOWSKI, 2010) endemica di Italia meridionale e Sicilia (BIONDI *et al.*, 2013; ANGELINI, 2020).

1874b. Note sinonimiche. *Bullettino della Società entomologica italiana*, 5(4) 1873: 235-236.

Ragusa affronta alcune questioni sinonimiche in riferimento ad *Aplocnemus* (*Aplocnemus*) *koziorowiczi* (Desbrochers, 1870) che ritiene sinonimo di *Aplocnemus* (*Aplocnemus*) *rufomarginatus* Perris 1869, *Telephorus picciolii* Ragusa, 1870 sinonimo di *T. puncticollis* (= *Metacantharis puncticollis*, vedi sopra) e *Omophlus* (*Odontomophlus*) *fallaciosus* Rottenberg, 1870 sinonimo di *Omophlus* (*Omophlus*) *longicornis* Bertolini, 1868.

1874c. Sul *Trimium siculum* nov. sp. di De Saulcy, nota. *Bullettino della Società entomologica italiana*, 5 (4) 1873: 264-266.

Zibus leiocephalus (Aubé, 1833)

Famiglia Staphylinidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Pselaphinae Latreille, 1802; Genere *Zibus* Saulcy, 1874.

Note. *Trimium siculum* Saulcy è un taxon segnalato “*in litteris*” e non è stato formalmente descritto. Le varie citazioni del Ragusa (per esempio, RAGUSA, 1882e) attribuite al genere *Zibus*, compresa la sinonimia di *Trimium siculum*, vanno riferite a *Z. leiocephalus* (cfr. SABELLA, 1998: 121).

In questo articolo, RAGUSA (1874c) racconta dei suoi rapporti di studio con Félicien Henry Caignart de Saulcy (1832-1912), entomologo francese studioso di Coleotteri (Staphylinoidea in particolare), a cui aveva dato in studio i suoi Pselaphinae siciliani identificando due nuove specie: *Bryaxis ragusae* = *Brachygluta* (*Brachygluta*) *ragusae* (Saulcy, 1876), e appunto il *Trimium siculum* rimasto “*in litteris*”.

Proprio su questa specie, Saulcy chiedeva al Ragusa informazioni sulla biologia. Dopo alcune ricerche rimaste infruttuose, Ragusa riusciva a trovare diversi esemplari di questo piccolo coleottero nei dintorni di Palermo osservando che “*E’ dunque dopo le abbondanti piogge che bisogna cercare il Trimium Siculum, non sotto le grosse pietre, ma bensì sotto le piccole che giacciono su terreno rossiccio e argilloso*”.

Zibus leiocephalus è specie a distribuzione Mediterraneo orientale segnalata anche in Francia meridionale e, per l’Italia, solo in Sicilia (POGGI, 2021).

1874d. Avvertenza. *Bullettino della Società entomologica italiana*, 5 (4) 1873: 266.

Breve nota riportata subito dopo la nota sul *Trimium siculum* (RAGUSA, 1874c). Ragusa cita una *Langelandia* tra il materiale raccolto a Monte Pellegrino (RAGUSA, 1873b) e pone in sinonimia una specie da lui descritta: “...dopo nuovi studi fatti sull’*Omalium marinum m.*, che descrissi in questo Bull. (An. III, pag. 196) ho trovato che è l’*Omalium rufulum*, Er. [= *Hypopycna rufula*, vedi sopra]”.

1875a. Calendario coleotterologico per Palermo e dintorni. *Bullettino della Società entomologica italiana*, 6 (4) 1874: 302–312.

FEBBRAIO. “Il giorno 1. Esc. alla Favorita. — *Calathus Solieri Bassi*. *Brosicus politus Dej.* *Carabus Faminii*. *Meloe var. corrosa*”.

“Il 21 Esc. sul Monte Pellegrino. ...Alle falde il *Rhizotrogus* che il Barone di Rottenberg nel suo Cat. dei Coleot. di Sic, trovò nel 1869 al 24 di Dicembre nella stessa località e lo crede il R. *Euphytus Buq.* Quest’insetto merita d’essere attentamente studiato giacché vario è il parere dei naturalisti ai quali lo ho comunicato, e lo credono chi l’*insularis Reiche*, chi il Gerardi *Bouq.*”.

“Quando nel Febbraio il tempo è bello ed il sole riscalda già le nostre campagne, allora si trovano molte specie che in altri anni, quando il tempo è freddo, non appariscono che nel Marzo ed anche nell’Aprile. Per lo più, le *Euforbie* che crescono su tutta la metà del Monte Pellegrino, alla fine del Febbraio sono in piena fioritura, ed allora i *Malacodermi* vi albergano in masse”.

APRILE. “Il giorno 27. Esc. a Mondello. Trovai abbondante *Erodium Neapolitanus* che correva sulle sabbie presso al mare. Questa specie vive pochissimo tempo, giacché appena il sole riscalda un pò la sabbia, si trova il litorale di Mondello sparso di corpi *Erodium vuoti*, essendone le formiche ghiottissime”.

GIUGNO. “Il giorno 11. Esc. a Mondello. Dal tamarindi battendolo forte, *Anoxia Sicula*. ♂ Che dal 70 in quà avrò preso in una 30° di esemplari, mentre la è rarissima, e non ne possiedo che un solo esemplare trovato morto sulla sabbia. Il giorno 16. Esc. al Fiume Oreto. — *Cicindela maura* abbondante, *Anomala vitis*. *Cebrio sp?*”.

OTTOBRE. “Il giorno 18. Esc. alla Favorita fatta espressamente per andarvi a catturare il *Pachypus caesus*...ne presi ... Nel 1874 il giorno 16-13 6 ♂♂ e 2 ♀♀.—da queste date e numeri si vede che il momento più propizio per prenderne molti, è dal 15 al 25 Ottobre”.

“Dopo l’eterna estate ecco che Ottobre ci offre centinaia di buone specie, che vai la pena di andare a cercare sulle alture del Pellegrino, o sulle rive del Fiume Oreto alla Guadagna non avendone il tempo un’ora di passeggiata lungo il

bastione della Marina di Palermo può esser fruttuosissima, giacché nella fessura del muro vi si nascondono migliaia di piccoli coleotteri non sempre sgraditi”.

Le raccolte entomologiche del Ragusa, come si legge in questo articolo, si realizzavano subito alla periferia del centro urbano di Palermo, allora ricco di zone naturali e con numerose specie di coleotteri tipiche di ambienti ecologicamente integri. Tutta la Piana di Palermo era una importante zona umida, ricca di sorgenti, pantani e corsi d’acqua, il maggiore dei quali era il Fiume Oreto; verso l’interno si trovavano le pendici, libere dalle attuali costruzioni edilizie, di Monte Cuccio con la prateria di Boccadifalco alla base; verso occidente si andava in escursione a Monte Pellegrino sia sui pendii e in cima che alla base, inoltre nel boschetto del Parco della Favorita da cui si scendeva verso Mondello. Allontanandosi lungo la costa occidentale vi era la pianura costiera di Tommaso Natale-Sferracavallo e, subito dopo, il sistema dunale di Isola delle Femmine-Capaci.

Ovunque vi erano interessanti comunità di coleotteri, in pratica molte delle stesse specie che ora ritroviamo, molto più rare e sporadiche, a diverse decine di chilometri da Palermo. Come ci racconta il Ragusa, tutti i mesi andavano bene per uscire in escursione: d’inverno si cercava sotto le pietre e detriti vari, in primavera-estate a vista sui fiori, sulle piante, sul terreno, al volo.

Proprio al Ragusa dobbiamo importanti notizie sul biotopo costiero di Mondello, ormai scomparso fin dai primi anni del 1900 (Fig. 13), dove rac-

Fig. 13. – Il pantano di Mondello, prima della definitiva bonifica ultimata nei primi anni del 1900 (disegno di Anonimo; da LAPIANA & SPARACIO, 2009).

coglievano diversi Coleotteri indicatori di un sistema dunale integro come il Carabidae *Eurynebria complanata* (Linnaeus, 1767), gli Scarabaeidae *Anoxia (Anoxia) scutellaris sicula* Motschulsky, 1861 (Melolonthinae) e *Ateuchetus semipunctatus* Fabricius, 1792 (Scarabeinae) la cicindela *Calomera panormitana panormitana* (Ragusa, 1906) descritta proprio per questa località.

Altri dati sui Coleotteri che si trovavano a Mondello sono forniti anche da DE STEFANI PEREZ & RIGGIO (1882), mentre il CALCARA (1845) campionò soprattutto molluschi terrestri e dulciacquicoli. In particolare quest'ultimo descrisse la "*Valvata bocconi* [= *Armiger crista* (Linnaeus, 1758)] piccolo Planorbidae raccolto proprio nelle acque del pantano di Mondello.

1875b. Sulla sinonimia dell'*Omophlus fallaciosus* Rottenberg e dell'*Aplocnemus Koziorowiczi* Desbrochers. *Bullettino della Società entomologica italiana*, 6 (4) 1874: 313-314.

Ritornando sulle sue note sinonimiche (RAGUSA, 1874b), egli riporta (e condivide) l'opinione del ROTTENBERG (1874) che considera *Omophlus (Odontomophlus) fallaciosus* Rottenberg, 1870 e *Omophlus (Omophlus) longicornis* Bertolini, 1868 due specie distinte, come ancora oggi accettato (LEO & RUZZIER, 2021).

Inoltre, risponde alle critiche di DESBROCHERS DES LOGES (1875) che difende con vigore (forse eccessivo) il suo *Aplocnemus (Aplocnemus) koziorowiczi* che Ragusa aveva sinonimizzato (RAGUSA, 1874b, vedi sopra). Ragusa, ribatte confermando la sua diagnosi ma non escludendo che abbia esaminato materiale diverso da quello previsto per problemi postali.

I due entomologi migliorarono, comunque, i loro rapporti e il Ragusa oltre a citarlo spesso gli dedica un nuovo curculionide (*Phyllobius logesi* Ragusa, 1883) scrivendo: "*Dedico questa nuova specie al monografo dei Phyllobius, al mio carissimo corrispondente ed amico, il sig. Desbrochers des Loges*".

Jules Desbrochers des Loges (1836-1913), entomologo e commerciante di insetti francese, descrisse numerose nuove specie di Coleotteri. Molti dei suoi lavori furono pubblicati sulla rivista da lui diretta "Le Frelon [Il Calabrone]" (Fig. 14). Già nelle prime righe d'intenti, prima pagina del primo numero del 1892, questa rivista viene definita "*surtout descriptive*". Successivamente, già dal terzo numero, il sottotitolo non si presta a nessun equivoco: "*Journal d'entomologie descriptive exclusivement consacré à l'étude des coléoptères d'Europe et des pays voisins*" .

1876a. Nouvelles et faits divers N. 6. *Abeille*, 14 (1875): XXI.

Breve comunicazioni inviata dal Ragusa alla redazione di questa rivista: "*M. le docteur Enrico Ragusa de Palerme (Sicile) nous écrit: "J'ai decouvert le*

Fig. 14. – Rivista entomologica “Le Frelon [Il Calabrone]”, diretta da Jules Desbrochers des Loges.

printemps dernier, sur le versant du mont Pellegrino, un insecte fort curieux, en battant les arbres. M. Reitter du Paskau va le publier sous le nom de Microctilus (Nov. Gen.) Ragusae; il se placera après le genre Carpophilus avec lequel il a beaucoup de rapports, mais il ressemble encore plus au genre Ctilodes Murr. de l'île Morty.”

Je dois aussi vous signaler que j'ai trouvé des Cossyphus tauricus, la semaine passée, sous des pierres près d'un fleuve à Casteldaccia près de Palerme”

1876b. Gita entomologica all'Isola di Pantelleria. *Bullettino della Società entomologica italiana*, 7 (4), 1875: 238–256.

... “Uno dei miei sogni più grandi era visitare Pantelleria ... ed ogni anni mi promettevo di andarvi”. Tuttavia, solo la notizia che Giacomo Doria del

Museo di Genova voleva inviare un suo esploratore sull'isola lo convinse a partire. Ragusa scrive: “Essere tanto vicino a quest'isola e vedere che altri dovesse in vece mia attuare un disegno da me per lo innanzi vagheggiato (diollo franco) m'ispirava tal gelosia e dispiacenza...”.

Ragusa fornisce l'elenco delle specie raccolte a Pantelleria sui Coleoptera (120 specie), Lepidoptera (21 specie) ed Hemiptera (30 specie) con la descrizione di 5 nuove specie di cui due coleotteri descritti da lui stesso. Segnala anche il *Rhizotrogus Gerardi* (Coleoptera Melolonthidae) = *Geotrogus euphytus lamantiai* (Sparacio, 2014) endemico di Pantelleria, con la sottospecie nominale diffusa in Algeria e Tunisia. Ulteriori dati in SPARACIO (2022) e LO CASCIO (presente volume).

***Pachychila cossyrensis* Ragusa, 1875: 252**

Pachychila (*Pachychila*) *crassicollis cossyrensis* (Ragusa, 1875)

Famiglia Tenebrionidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Pimeliinae Latreille, 1802; Genere *Pachychila* Eschscholtz, 1831; Sottogenere *Pachychila* Eschscholtz, 1831; Specie *crassicollis* Kraatz, 1865.

Locus typicus. Pantelleria: “Questa specie tanto elegante, vive sotto le pietre in compagnia della *Tentyria* grossa fra le aride lave fino al mare, ove la rinvenni in tre soli esemplari”.

Note. *Pachychila crassicollis crassicollis* (Kraatz, 1865) vive in Algeria orientale mentre la sottospecie *P. (P.) crassicollis cossyrensis* in Tunisia e a Pantelleria (ALICQUÒ & SOLDATI, 2010; LEO & RUZZIER, 2021).

***Tachys insularis* Ragusa, 1875: 252**

Paratachys bistratus (Duftschmid, 1812)

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Trechinae Bonelli, 1810; Genere *Paratachys* Casey, 1918

Locus typicus. Pantelleria, Lago di Venere: “Trovi questa graziosa specie in quattro solo esemplari, sotto pietre, sulla riva del lago”.

Note. Specie ritenuta sinonimo di *P. bistratus* trechino ampiamente distribuito nel Palearctico occidentale (KOPECKÝ, 2003, 2017). RAGUSA (1887b) sinonimizza la sua specie con *T. bistratus* var. *elongatus* Dej. ma nota che gli esemplari di Pantelleria differiscono dagli altri per “il suo colorito ferruginoso, invece di bruno o nero-bruno”. VIGNA TAGLIANTI (1995) afferma che il *T. bistratus* è una specie altamente variabile, degna di ulteriori ricerche tas-

sonomiche e ribadisce che, in effetti, le popolazioni di Pantelleria sono riconoscibili dalle altre per il loro colore.

Ragusa E., 1876c. Rassegna entomologica. *Bullettino della Società entomologica italiana*, 8 (4): 300.

Alla fine di questa Rassegna entomologica, come articolo distinto di poche righe seguono delle “Avvertenze” comunicate da Enrico Ragusa sulla geonemia o la presenza in Sicilia di alcune specie di Coleotteri come la *Cicindela dilacerata*, *Cossyphus*, *Carabus (Melanocarabus) cavernosus* Costa, *Carabus (Mesocarabus) Genei* Gén e *Macrothorax planatus*.

1879. Nota di un’escursione entomologica all’isola di Pantelleria. Atti del duodecimo Congresso degli scienziati italiani tenuto in Palermo nel settembre del MCCCLXXV [sic] Tipografia dell’Opinione, Roma: 141-144.

Vedi sopra (RAGUSA, 1876b).

1880. Liste des Carabidae de Sicile. Stampato in proprio, Palermo: 1-8.

È un elenco di Coleotteri Carabidae di Sicilia, preceduto da una introduzione in lingua francese, che Ragusa stampa in proprio e spedisce ad amici e colleghi vari.

1881a. Addenda Carabidae, Dytiscidae, Gyridae, Hydrophilidae, Staphylinidae, Pselaphidae, Clavigeridae et Silphidae Siciliae. Stampato in proprio, Palermo: 9-24.

Segue l’elenco precedente introducendo nuovi nomi che resteranno senza descrizione, come *Philbydrus cossyrensis* Ragusa, 1881 (Hydrophilidae), vedi più avanti in Ragusa (1881b).

“IL NATURALISTA SICILIANO” E I COLEOTTERI SICILIANI NUOVI O POCO CONOSCIUTI DI ENRICO RAGUSA

Con la nascita della rivista “*Il Naturalista siciliano*” da lui fondata e diretta dal 1881, Enrico Ragusa comincia un lungo e continuativo periodo di pubblicazioni sui Coleotteri di Sicilia che terminerà con la sua morte (per essere precisi, il suo ultimo articolo fu pubblicato postumo). La sua attività di ricerca sarà finalizzata su due serie principali: i contributi collegati tra loro intitolati “*Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia*” e il “*Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia*”. Su questa rivista, il Ragusa inizia subito con il primo con-

tributo sui Coleotteri di Sicilia (pagina 5 del 1° fascicolo del 1° anno 1881) e si continuerà con il Catalogo già dal 2° anno, nel 1883, in un rincorrersi continuo da un lavoro all'altro nel segnalare le varie novità. Inoltre, tra questi lavori principali sono intercalate piccole note, lavori monografici, osservazioni, traduzioni di lavori pubblicati altrove di nuove specie siciliane, che renderanno l'intera rivista un aggiornamento continuo sulla coleotterofauna siciliana.

1881b. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 1 (1): 5-9, tav. I, figg. 1-8.

In questo primo contributo, il Ragusa comincia subito con diverse segnalazioni di nuovi coleotteri e descrizioni di nuovi taxa (Fig. 15). Per esempio, segnala in Sicilia la presenza di *Cymindis fascipennis* Küster, 1846 (Tav. 1, fig. 2), sinonimo di *C. (C.) axillaris axillaris* Fabricius, 1794 (Carabidae Lebiinae), raccolta sulle Madonie a Piano Battaglia e inviata ai vari corrispondenti come una nuova specie "*C. Nebrodensis m. in litteris*".

RAGUSA (1876b) aveva segnalato per Pantelleria il *Philbydrus politus* (Hydrophilidae Enochrinae) - adesso *Enochrus (Lumetus) politus* Küster,

Fig. 15. – Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, 1881, 1 (1): 5-9, tav. I. *Cicindela* var. *lugens* Dahl. (1), *Cymindis fascipennis* Kust. (2), *Chlaenius oretus* Ragusa (3), *Philbydrus agrigentinus* Rottb. (4), *Adelops destefanii* Ragusa (5, 6), *Agrypnus himerensis* Ragusa (7, 8), *Papilio machaon* L. (9).

1849 - che il Kiesentetter pensa possa essere una specie nuova. Ragusa lo segnala nella lista dei nomi pubblicati in proprio come *Philhydrus Corryrensis* Ragusa *nomen nudum* ma si rende conto trattarsi di *Philhydrus agrigentinus* Rottb. (sinonimo di *E. politus*).

In realtà, un taxon “*cosyrensis*” attribuibile a Ragusa (sinonimo di *E. politus*) esiste in letteratura perché il Rey (1885) citando questo materiale e descrivendolo, introduce un nome valido: “*Le P[Philydrus] Cossyrensis de Ragusa est plus grand, plus convexe, plus noir, avec les bordures pâles du prothorax et des élitres plus tranchées. Peut- être n’est-il qu’une variété locale du P. halophilus? – Sicilie coll. Perris*” (FIKÁČEK *et al.*, 2015; PRZEWOŹNY, 2022).

***Cicindela littoralis* var. *lugens* Ragusa, 1881: 5, tav. 1, fig. 1**

Calomera panormitana panormitana Ragusa, 1906

Famiglia Cicindelidae Latreille, 1802; Genere *Calomera* Motschulsky, 1862; Specie *panormitana* Ragusa, 1906; Sottospecie *panormitana* Ragusa, 1906.

Locus typicus. Mondello, presso Palermo.

Note. Ragusa segnala per la prima volta, insieme e nella stessa località di Mondello, i Cicindelidae *Cicindela littoralis* var. *aphodisia* Truqui e la *C. littoralis* var. *lugens* Dahl. Quest’ultima, raffigurata alla fine del lavoro (Tav. 1 Fig. 1), identifica un nuovo taxon (*C. panormitana*): “*bellissima varietà della littoralis, avente la terza macchietta, o punto biancastro dell’elitra, riunito col quinto che trovasi il più vicino alla sutura delle elitre, in modo da formare un (7) sette*”.

Inizia un lungo percorso di determinazioni tassonomiche e osservazioni in natura nella spiaggia di Mondello vicino Palermo che porterà il RAGUSA (1906) all’attribuzione del nome definitivo di *C. panormitana* (Ragusa, 1906) a cui sono riconducibili le due cicindele citate in questo primo contributo. Infatti, Ragusa introduce un taxon diverso dalla aberrazione cromatica di *lugens* Dejean, 1831 di *Calomera littoralis* Fabricius, 1787 a cui si riferiva, in riferimento al disegno di riferimento (Tav. 1 Fig. 1) che fornisce, come evidenziato da CASSOLA (1983) e riassuntato in ROMANO & SPARACIO (2018). Lo stesso RAGUSA (1884f) si attribuirà la paternità di questo taxon: “*lugens m.*”.

***Chlaenius vestitus* var. *Oreteus* Ragusa, 1881: 6, tav. 1, fig. 3**

Chlaenius vestitus Paykull, 1790

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Chlaeniinae Brullé, 1834; Genere *Chlaenius* Bonelli, 1810; Sottogenere *Chlaeniellus* Reitter, 1908.

Locus typicus. Fiume Oreto presso Palermo.

Note. Ragusa raccolse solo due esemplari di questo taxon ed “*entrambi offrono tutti i caratteri del vestitus Payk. ma se ne distinguono per l’assoluta mancanza del disegno giallo che dovrebbe ricoprire l’apice delle elitre, che hanno alla loro volta il margine appena colorito di giallo, con le gambe in gran parte nere, invece di gialle come il tipo*”.

Sinonimo di *C. vestitus* (Kirschenhofer, 2003).

***Adelops Destefanii* Ragusa, 1881: 6, tav. 1, figg. 5, 6**

Bathysciola destefanii (Ragusa, 1881)

Famiglia Leiodidae Fleming, 1821; Sottofamiglia Cholevinae Kirby, 1837; Genere *Bathysciola* Jeannel, 1910.

Locus typicus. Ragusa trovò questa nuova specie “*nel mese di gennaio anni sono, alla Navurra presso Altavilla, ove ne raccolsi quattro esemplari sotto le pietre*”.

Note. Specie dedicata dal Ragusa al “*compagno fedele delle mie escursioni, al Signor Teodosio De Stefani, in segno di riconoscenza per tutte le belle specie delle quali ha voluto generosamente arricchire la mia collezione*”.

Questo taxon è stato oggetto, anche su materiale originario della collezione entomologica di Enrico Ragusa, di una dettagliata ridescrizione con designazione del lectotipo (LATELLA, 2012).

***Eretmotes Palumboi* Ragusa, 1881: 7**

Sternocoelis puberulus Motschulsky, 1858

Famiglia Histeridae Gyllenhal, 1808; Sottofamiglia Haeteriinae Marseul, 1857; Genere *Sternocoelis* Lewis, 1888.

Locus typicus. “*Scoprimmo questa interessante specie, assieme al Cav. Baudi nel Bosco della Ficuzza nel maggio scorso; la ripresi pure nei boschi presso Castelbuono. Vive con una formica nera sotto le pietre*”.

Note. Specie dedicata dal RAGUSA (1881b) al suo “*amico Professore Augusto Palumbo di Castelvetrano, al quale la fauna siciliana deve molte specie interessanti*”.

Note. *Sternocoelis puberulus* è specie mirmecofila, endemica siciliana (BAVIERA & VIENNA, 2019; PENATI & VIENNA, 2021).

***Agrypnus Himerensis* Ragusa, 1881: 8, tav. 1, figg. 7, 8**

Lanelater notodonta (Latreille, 1827)

Famiglia Elateridae Leach, 1815; Sottofamiglia Agrypninae Candèze, 1857; Genere *Lanelater* Arnett, 1952

Locus typicus. Termini Imerese.

Note. “Questo insetto vive a Termini Imerese nell’agosto e settembre. Lo vidi per la prima volta nella collezione di Baldassare Romano nel 1870, ove figurava col nome di *Agrypnus conspersus* Dej., ma lo ritenni allora un’insetto esotico; nell’Agosto scorso lo rividi nella collezione del Prof. Ciofalo, il quale dicevami non essere l’insetto raro, tanto che i ragazzi si trastullano a farlo saltare, chiamandolo volgarmente “arriminagghia”. Mi fu impossibile di scoprirne, ma giorni dopo per mezzo del Sacerdote Carmelo Palumbo, m’ebbi dal Prof. Ciofalo il tanto desiderato insetto in sei magnifici esemplari”.

Le parole del Ragusa riassumono bene la scoperta di questo Coleottero inviato anche al Candèze e di cui il Ragusa riporta la lettera tradotta “*Il vostro Agrypnus è eccessivamente interessante...*”. Ernest Charles Auguste Candèze (1827–1898) è stato un medico ed entomologo belga, studioso di Coleotteri Elateridae di tutto il mondo.

Lanelater notodonta è specie diffusa dal Nord Africa al Senegal, Etiopia, Somalia, Penisola Arabica e Spagna. La presenza in Sicilia di questa specie riveste grande interesse sia dal punto di vista sistematico (per i pareri discordi sulla tassonomia della popolazione siciliana) che dal punto di vista faunistico (non essendoci altre segnalazioni di questa specie da numerosi decenni). Vedi anche BINAGHI (1941a) e PLATIA (1994, 2005).

L’articolo si conclude a sorpresa con le seguenti parole: “*Di queste sorprese la Sicilia meglio esplorata, chi sa quante ce ne riserva e dobbiamo solo sperare che aumentando il numero degli entomologi siciliani, queste scoperte vengano fatte da noi, anziché dagli stranieri*”.

1881c. Elenco di coleotteri del Gargano. *Il Naturalista siciliano*, 1(2): 30-31.

Come scrive lo stesso RAGUSA (1881c): “*A proposito del Monte Gargano credo utile pubblicare una Nota di coleotteri raccolti dal D.r Kobelt in una gita tra Manfredonia e Monte S. Angelo nel 1879 e gentilmente comunicatani dal D.r Von Heyden*”.

1881d. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 1(2): 42-44, tav. III, figg. 5-7)

Descrizione di altri nuovi taxa (Fig. 16).

Fig. 16. – Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, 1881, 1 (2): 42-44, tav. III. *Zonitis bipunctata* Ragusa (5), *Torneuma sicula* Ragusa (6), *Torneuma deplanata* Hampe (7).

***Zonitis bipunctata* Ragusa, 1882: 42, tav. 3, fig. 5**

Euzonitis sexmaculata (Olivier, 1789)

Famiglia Meloidae Gyllenhal, 1810; Sottofamiglia Nemognathinae Lacordaire, 1859; Genere *Euzonitis* Semenow, 1893.

Locus typicus. “L’ho raccolta vicino la Stazione della Cerda, nel mese di luglio sopra un fiore”.

Note. *Euzonitis sexmaculata* è specie a distribuzione Sud-Europeo-Turanica, poco comune in Italia dove è segnalata in alcune regioni compresa la Sicilia (BOLOGNA, 1991, 2008).

***Zonitis nana* Ragusa, 1881: 43**

Zonitis (Zonitis) nana Ragusa, 1882

Famiglia Meloidae Gyllenhal, 1810; Sottofamiglia Nemognathinae Lacordaire, 1859; Genere *Zonitis* Fabricius, 1775; Sottogenere *Zonitis* Fabricius, 1775.

Locus typicus. “*Ho raccolto questa piccola specie d’estate sui fiori nella Real Favorita in Palermo*”.

Note. Nord-Mediterraneo centro-orientale presente in quasi tutta Italia continentale e Sicilia (BOLOGNA, 1991, 2008, 2021).

***Torneuma Sicula* Ragusa, 1881: 43, tav. 3, fig. 6**

Torneuma siculum siculum Ragusa, 1881

Famiglia Curculionidae; Sottofamiglia Cryptorhynchinae Schönherr, 1825; Genere *Torneuma* Wollaston, 1860.

Locus typicus. “*Raccolsi questo insetto cieco, sotto una pietra nel mese di marzo, al piede del Monte Cuccio, presso Palermo*”.

Note. Appartiene al “*T. siculum group*” con *T. siculum elegantulum* Normand, 1937 di Algeria e altre specie di Spagna, Sardegna, Malta e Lampedusa (STÜBEN *et al.*, 2016).

1881e. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 1(3): 62-64.

***Carabus auratus* Lin. var. *Siculus* Ragusa, 1881: 62**

Carabus (Tachypus) auratus lotharingus Dejean, 1826

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Carabinae Latreille, 1802; Genere *Carabus* Linnaeus, 1758; Sottogenere *Tachypus* Weber, 1801; Specie *auratus* Linnaeus, 1761.

Locus typicus. Lentini (Siracusa).

Note. Questo nuovo taxon del Ragusa (Fig. 17) è riconducibile a *C. (Tachypus) auratus lotharingus* (BOUSQUET *et al.*, 2003) estraneo alla fauna italiana (CASALE *et al.*, 2021).

“*Nel 1869 m’ebbi in dono dal farmacista Zuccarelli in Catania, una bottiglia ripiena di coleotteri raccolti a Lentini, fra i quali trovai un bellissimo esemplare del Carabus auratus Lin. che si avvicina molto alla var. Lotharingus Dej. ma è assai più stretto, con le costole delle elitre quasi cancellate ed il corsaletto*

Fig. 17. – *Carabus auratus* var. *siculus* Ragusa, 1881.

più stretto; ha le gambe brunastre, le antenne nere, meno i quattro primi articoli che sono brunastri come le gambe. È assai strano che questo insetto si sia trovato in Sicilia, mentre manca su tutto il continente meridionale...”.

Ragusa, è consapevole della completa estraneità di questo *Carabus* nella fauna siciliana, la cui presenza poteva essere dovuta probabilmente ad importazione passiva e, infatti, successivamente (RAGUSA, 1907b) afferma che da ulteriori notizie ricevute gli esemplari in oggetto non provenivano dalla Sicilia.

A Palermo, come documentato nella collezione di Raniero Alliata di Pietratagliata (1897-1979), intorno al 1915 nel giardino della propria villa, si è avuto l’acclimatamento di una piccola ma numerosa popolazione di *Carabus* (*Megodontus*) *violaceus* Linnaeus, 1758. Le mutate condizioni ambientali portarono all’estinzione di questa popolazione intorno al 1923-1924 (LO VALVO, 2020).

***Anisostoma Heydeni* Ragusa, 1881: 62**

Leiodes obscura (Fairmaire & Coquerel, 1859)

Famiglia Leiodidae Fleming, 1821; Sottofamiglia Leiodinae Fleming, 1821; Genere *Leiodes* Latreille, 1797.

Locus typicus. Non specificato, ma dovrebbe trattarsi quasi sicuramente di Palermo: “*L’ho raccolta dal Marzo al Maggio sui muri esposti al mezzogiorno nelle ore mattutine*”.

Note. Ragusa dedica questa specie al “*sig. Capitano L. von Heyden, in segno di riconoscenza per la bontà avuta determinandomi molte delle più difficili specie da me raccolte in Sicilia*”.

Lucas Friedrich Julius Dominikus von Heyden (1838–1915) fu un entomologo tedesco e scrisse con Edmund Reitter e Julius Weise, in diverse edizioni, il *Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae rossicae*.

Taxon riferibile a *Leiodes obscura* (ANGELINI *et al.*, 1995, 2021a; PERREAU, 2015).

***Rhizotrogus Nebrodensis* Ragusa, 1881: 64**

Amphimallon fuscum (Scopoli, 1786).

Famiglia Scarabaeidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Melolonthinae Leach, 1819; Genere *Amphimallon* Latreille, 1825.

Locus typicus. Madonie, località Sparviero.

Note. *Rhizotrogus Nebrodensis* e *Amphimallon logesi* Mulsant, 1872 (descritto pure su esemplari raccolti dal Ragusa sulle Madonie) sono considerati sinonimi di *Amphimallon fuscum* (BARAUD, 1992; ARNONE, 2010; BEZDĚK, 2016a).

1881f. Osservazione. *Il Naturalista siciliano*, 1 (3): 65.

Questa breve nota segue il lavoro in cui FAUVEL (1881) descrive l’*Homalota leporina* (Staphylinidae Aleocharinae) su materiale ricevuto proprio dal Ragusa e raccolto nei dintorni di Palermo. Albert Fauvel (1840-1921), avvocato ed entomologo francese, studiava Coleotteri in particolare Staphylinidae di cui descrisse numerosi generi e specie; fu fondatore nel 1882 della rivista “*Revue d’Entomologie*”.

Ragusa, nella sua nota, entra nei particolari di questa scoperta e dei suoi rapporti con il Fauvel. A proposito della nuova specie riporta che “*Questa piccolissima specie non è rara sul Monte Pellegrino sotto le pietre, dove vive in società, dal Novembre al Marzo*”.

Specie valida come *Amischa leporina* (Fauvel, 1881) endemica di Sicilia (ASSING, 2020; ZANETTI & TAGLIAPIETRA, 2021). Il lectopipo designato da ASSING (2020) su materiale di Enrico Ragusa e depositato nella collezione Fauvel proviene da Monte Pellegrino.

1882a. Osservazione *Il Naturalista siciliano*, 1 (4): 82.

Ragusa, in questa breve nota che segue il lavoro in cui KRAATZ (1881) descrive la *Polyphylla ragusae* (Scarabaeidae Melolonthinae) dedicata allo stesso Ragusa, fornisce ulteriori informazioni sulla morfologia di questa specie, in particolare sullo spiccato dimorfismo sessuale, la biologia (vola in estate) e le località allora note di raccolta (provincia di Trapani).

1882b. Notizia. *Il Naturalista siciliano*, 1 (6): 144.

Ragusa riferisce come un esemplare di *Agrypnus himerensis* da lui inviato a David Sharp (1840–1922, medico ed entomologo inglese), sembri appartenere alla stessa specie proveniente da El Hedjaz (= Hejaz) nella Penisola Arabica con cui è stato paragonato.

1882c. Osservazioni ed aggiunte sulle Nebrie di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 1 (8): 180-182.

Ragusa riporta come in seguito alla pubblicazione del suo articolo sui Carabidi siciliani pubblicato in proprio il 10 settembre 1880, René Oberthür (1852–1944), illustre entomologo francese, gli inviava una lunga lettera di osservazioni e aggiunte osservate nel materiale siciliano proveniente dalla collezione di Maximilien Chaudoir o Maximilien barone di Chaudoir (1816-1881), entomologo russo studioso soprattutto di Carabidae.

In questo contributo, Ragusa riferisce sulla sistematica e presenza delle *Nebria* Latreille, 1802 (Carabidae Nebriinae) in Sicilia. In particolare, evidenzia le differenze morfologiche ed ecologiche di *N. (N.) andalusia* Rambur, 1837 e *N. (N.) brevicollis* (Fabricius, 1792) e fornisce un ulteriore elenco sulla presenza di questo genere in Sicilia.

Inoltre, partendo dalla considerazione che Oberthür ha ritrovato in collezione Chaudoir delle *Nebria* distinte come *N. Sicula*, Ragusa riferisce sue osservazioni personali e altre che gli aveva fornito Preudhomme de Borre sulla morfologia di queste popolazioni che vengono distinte dalle altre.

Sulla base di questa procedura insolita, anche Preudhomme de Borre viene considerato autore di questo taxon (cf. FARKAČ & JANATA, 2003).

***Nebria brevicollis* var. *Sicula* Preudhomme de Borre & Ragusa, 1882**

Nebria (Nebria) brevicollis Fabricius, 1792

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Nebriinae Laporte, 1834; Genere *Nebria* Latreille, 1802; Sottogenere *Nebria* Latreille, 1802.

Locus typicus. Madonie, Rocca della Busambra “e altri monti dell’isola dove vive sotto pietre”.

Note. Sinonimo di *Nebria* (*N.*) *brevicollis* (FARKAČ & JANATA, 2003; LÖBL & LÖBL, 2017).

1882d. Nuovo Catalogo dei coleotteri di S.A. De Marseul. *Il Naturalista siciliano*, 1 (8): 192.

La pubblicazione delle prime 48 pagine del catalogo di Coleotteri di MARSEUL (1882), entomologo francese (1812–1890), viene presa come spunto dal Ragusa per riaggiornare i suoi elenchi di materiale siciliano inserendo nuove specie, eliminandone altre o segnando le specie omesse dal Marseul.

1882e. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 1 (10): 226-231.

Vengono segnalate alcune specie nuove per la Sicilia, come i Carabidae *Bembidion* (*Philochthus*) *iricolor* Bedel, 1879 (Trechinae), *Chlaenius* (*Chlaeniellus*) *tristis tristis* (Schaller, 1783) (Chlaeniinae) e *Lebia* (*Lebia*) *lepida* Brullé in Audouin & Brullé, 1834 (Lebiinae), forniti ulteriori dati faunistici e tassonomici sugli *Agabus* Leach, 1817 siciliani (Dytiscidae Agabinae) e sugli Pselafidi *Zibus leiocephalus* (sub *Z. adustus* ma = *Trimium riedelii* e = *Trimium siculus*) ed *Euplectus bonvouloiri* (dovrebbe essere *E. bonvouloiri siculus* Raffray, 1910 sottospecie endemica di Sicilia e Malta; vedi SABELLA, 1998; POGGI, 2021).

Inoltre segnala il ritrovamento di *Hymenoplia sicula* Blanchard, 1850 (Scarabaeidae Melolonthinae) per Bagheria e Monte Pellegrino, località ancora presenti tra gli esemplari della collezione Ragusa (ARNONE, 2010) e di *Cardiophorus albofasciatus* Schwarz, 1893 (sub *C. syriacus*) (Elateridae Cardiophorinae) presso Castelbuono, interessante endemismo siciliano legato ai vecchi alberi (PLATIA, 1994; PULVIRENTI & PLATIA, 2021).

Infine, approfondisce diversi aspetti tassonomici e, soprattutto, biologici, del *Pachypus caesus* Erichson, 1840 (Scarabaeidae Melolonthinae), altro interessante coleottero endemico siciliano, e della sua particolare fenologia autunnale legata alle giornate più umide e piovose come descrisse bene il PINCITORE MAROTT (1877; vedi anche ARNONE & SPARACIO, 1990). Sullo spiccato dimorfismo sessuale di questa specie, Ragusa racconta come di seguito: “...Favorita nel Parco Reale, ove mi reco ogni anno in ottobre a far caccia di *Pachypus caesus*. .. vidi nel grande viale fiancheggiato d'oliveti volare diversi ♂ presso un buco al suolo, ove subito pensai dovesse vivere la vermiforme ♀, ed in fatti messomi all'opera non mi fu difficile disotterrarne una bellissime; in un momento fui preso d'assalto da un vero turbine di ♂ che mi

volavano intorno sulla faccia e sulle mani, e che io una volta chiuse le loro ali prendevo a dozzine...”.

1882f. *Malachius Heydeni*. *Il Naturalista siciliano*, 1 (10): 240.

Malachius (Malachius) heydeni Abeille de Perrin, 1882 (Malachiidae Malachiinae) fu descritto senza indicazione di località ma il Ragusa riporta, a questo proposito, che lo stesso Abeille gli riferiva come von Heyden gli aveva detto che, anche se gli esemplari ceduti in studio non avevano il bigliettino di località, provenivano dalla Caramania (Turchia).

Malachius (M.) heydeni è specie valida distribuita in Turchia e Iran (MAYOR, 2007).

1882g. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 1 (11): 248-251, tav. XI, fig. 4.

Nella prima parte di questo contributo, Ragusa segnala nuovi dati sui coleotteri Hydroadephagi come il *Potamonectes cerisyi* (Aubé, 1838) (sub. *Hydroporus baeticus* Schaum.) a Castelvetro e Pantelleria, segnalato per la Sicilia poco prima nelle stesse pagine del *Naturalista siciliano* dal BAUDI (1882).

Inoltre, come risultato di diverse escursioni effettuate al Biviere di Lentini in compagnia di Luigi Failla Tedaldi, Ragusa effettuava diverse importanti nuove segnalazioni per la Sicilia di Coleotteri acquatici afro-tropicali al limite settentrionale del loro areale come *Herophydrus guineensis* (Aubé, 1838), *Cybister (Cybister) senegalensis* Aubé, 1838 e *Cybister (Melanectes) vulneratus* Klug, 1834 (sub *C. binotatus* Klug.)

A proposito del *C. vulneratus*, Ragusa osserva convinto: “Questo insetto vivo, è uno dei più belli coleotteri europei, ed al sole le sue elitre sembrano di un velluto verde scuro sulle quali risaltano tanto bene i due grossi punti rossi ed i lati del corsetto dello stesso colore”.

Nella seconda parte dell'articolo, Ragusa segnala l'*Hymenoplia sicula* anche per le Madonie e riporta una lettera di E. Bellier de la Chavignerie. L'entomologo francese, infatti, ricorda di avere già citato questa specie per la Sicilia avendola raccolta durante un suo viaggio nell'isola nel mese di luglio, sulle alte Madonie, di giorno sugli steli delle Graminacee. In effetti Bellier de la Chavignerie è autore di numerosi lavori sulle sue raccolte in Sicilia, quasi sempre in collaborazione con altri colleghi specialisti, su odonati, lepidotteri, neurotteri, emitteri, ortotteri e tanto altro.

Inoltre, ritorna sul suo *Zonitis bipunctata* (= *Euzonitis sexmaculata*) riferendo che questo nome è già stato occupato e non si può utilizzare, segnala come nuovo in Sicilia il *Pachytychius lucasi lucasi* Jekel, 1861 (Palermo, Passo di Rigano, maggio 1881, legit Teodosio De Stefani), curculionide presente in

Italia solo in Sicilia e Sardegna (COLONNELLI, 2003) e il Chrysomelidae Cryptocephalinae *Cryptocephalus* (*Burlinius*) *pallidocinctus* Fairmaire, 1867. Vengono descritti anche tre nuovi taxa (Fig. 18).

Fig. 18. – Il Naturalista siciliano, 1882, Tavola XI: *Hydrocanthus notula* var. *siculus* Ragusa (4), *Pentodon punctatus* m. *testudinarius* Ragusa (5), *Silpha granulata* “mostruosa” (7).

***Hydrocanthus notula* var. *Siculus* Ragusa, 1882: 249, tav. XI, fig. 4**

Canthydrus diophthalmus (Reiche & Saulcy, 1855)

Famiglia Noteridae C.G. Thomson, 1860, Sottofamiglia Noterinae C.G. Thomson, 1860, genere *Canthydrus* Sharp, 1882

Locus typicus. Biviere di Lentini.

Note. Specie a distribuzione sudmediterranea, conosciuta di: Marocco, Algeria, Tripolitania, Egitto e Syria (FRANCISCOLO, 1979; NILSSON, 2003A; LÖBL & SMETANA, 2017). Nel Mediterraneo europeo questa specie è nota per poche località a Majorca e, per l'Italia, in Sardegna e Sicilia (ROCCHI, 2021).

***Gnorimus 10-punctatus* var. *velutinus* Ragusa, 1882: 250**

Gnorimus decempunctatus Helfer, 1833

Famiglia Scarabaeidae; Sottofamiglia Cetoniinae Leach, 1815; Genere *Gnorimus* Le Peletier & Audinet-Serville, 1828

Locus typicus. Madonie “nei tronchi morti dei Faggi ove vive dal Giugno all’Agosto”.

Note. Come riporta lo stesso Ragusa in questo lavoro: “Una delle più belle varietà che io conosco, è quella tutta di un nero vellutato con i dieci punti biancastri e che trovasi assieme al tipico *10-punctatus* Helfer sulle Madonie, e che la mia vecchia guida Peppe (che accompagnò anche il Bellier de la Chavignerie nel 1859) chiamava vellutini, nome che trovo adattato e che conservo”.

In realtà, Helfer (1833: “*Niger, elytris supra sericeis thoracis marginae laterali, punctis duobus versus scutellum impressis, punctis quinque in quavis elytra...*”) descrisse questa specie su un esemplare ad elitre nere e, quindi il “*velutinus*” di Ragusa, a prescindere l’aspetto tassonomico, ne è sinonimo (Fig. 19). Il problema si è creato perché, in natura, la forma ad elitre rosse è

Fig. 19. – Articolo originale di HELFER (1833) con la descrizione dello *Gnorimus decempunctatus*.

molto più frequente di quella ad elitre nere. Infatti Ragusa dice: “*trovasi assieme al tipico 10-punctatus*” dando per scontato che la forma tipica debba essere quella ad elitre rosse, più frequente. Successivamente, è lo stesso RAGUSA (1922a) a darne notizie comunicando anche la descrizione della ab. *rufipennis* Bedel, 1911 per gli esemplari più comuni ad elitre rosse. TAUZIN (2000) riassume tutto questo con le descrizioni originali (vedi anche BARAUD, 1992; BEZDĚK, 2016b).

***Cryptocephalus marginellus* Ol. var. *pictus* Ragusa, 1882: 251**

Cryptocephalus (Burlinius) ragusanus Roubal, 1912

Famiglia Chrysomelidae Latreille, 1812; Sottofamiglia Cryptocephalinae Gyllenhal, 1813; Genere *Cryptocephalus* Geoffroy, 1762; Sottogenere *Burlinius* Lopatin, 1965.

Locus typicus. “*Vive sulle querce nei boschi della Ficuzza e di Castelbuono nel mese di maggio*”.

Note. Risegnalato come *C. (B.) ragusanus* (LOPATIN *et al.*, 2010).

1882h. Elenco delle specie di *Apion* di Sicilia da me raccolti e posseduti. *Il Naturalista siciliano*, 1(11): 254.

Come dice il titolo, si tratta di un semplice elenco di una pagina delle specie di *Apion* Herbst, 1797 (Curculionoidea Apionidae) raccolti in Sicilia dal Ragusa stesso.

1882i. Storia di un *Pentodon* di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 1(12): 279-280, tav. XI, fig. 5.

***Pentodon punctatus* m. *testudinarius* Ragusa 1882: 279, tav. XI, fig. 5**

Pentodon bidens punctatus (Villers, 1789)

Famiglia Scarabaeidae; Sottofamiglia Dynastinae W.S. Macleay, 1819; Genere *Pentodon* Hope, 1837; Specie *bidens* Pallas, 1771.

Locus typicus. Castelbuono.

Note. Ragusa racconta con la consueta piacevolezza della storia di questo *Pentodon bidens punctatus* (Villers, 1789) (Scarabaeidae Dynastinae) che ricevuto da Castelbuono e caratterizzato da un sviluppo anomalo del capo ha girato tutta Europa tra i vari entomologi alla ricerca di un parere illuminante sulla sua vera natura. Ma passati invano dodici anni in cui questo coleottero si è fortemente deteriorato, il Ragusa decise che fosse giunto il momento di

fermarsi, pubblicarlo come un caso di mostruosità (“*testudinarius*”) e metterlo a riposo nella sua collezione.

Tuttavia, nonostante tutto, questo esemplare è ancora presente in collezione Ragusa (ARNONE, 2010: fig. 23).

Taxon riportato come sinonimo anche da BARAUD (1992) e KRELL & BEZDĚK (2016).

1882l. *Apion* di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 1 (12): 280.

All’elenco precedente sugli *Apion* di Sicilia presenti nella sua collezione (vedi sopra), Ragusa aggiunge, in poche righe, altre cinque specie.

1882m. Un’anomalia di *Oryctes Grypus* Ill. *Il Naturalista siciliano*, 1 (12): 280.

Come il *Pentodon* precedente (vedi sopra) si tratta di un’altra anomalia morfologica di uno Scarabaeidae Dynastinae stavolta l’*Oryctes* (*Oryctes*) *nasicornis grypus* Illiger, 1803. L’esemplare, proviente da Castelbuono, venne descritto da RIGGIO (1882) come “*var. ragusae*” ed è caratterizzato da un piccolo corno sito al centro della faccia anteriore del pronoto. Anche questo esemplare è tutt’ora conservato in collezione Ragusa (ARNONE, 2010: fig. 22).

1882n. Descrizione di una *Silpha granulata* Oliv. mostruosa. *Il Naturalista siciliano*, 1 (12): 281, tav. XI, fig. 7.

RAGUSA (1882n) descrive e illustra il caso teratologico di un coleottero, stavolta di un Silphidae raccolto al Parco della Favorita presso Palermo. Si tratta di una *Silpha granulata* (= *Silpha tristis* Illiger, 1798) affetta da una duplice formazione del tarso posteriore di destra con evidenti problemi di deambulazione che hanno attirato l’attenzione del Ragusa.

Questa descrizione veniva preceduta da osservazioni su alcuni lavori di Kraatz (corredati da bei disegni esplicativi) sulla teratologia dei coleotteri (vedi per esempio KRAATZ, 1873; KRAATZ & KIESENWETTER, 1873) ma anche della citazione del lavoro di Baldassare ROMANO (1845) sulla teratologia di un *Dendarus* Latreille, 1829 (Tenebrionidae) con un’antenna tripartita (vedi anche SPARACIO, 2023a).

1882o. Elenco di alcuni coleotteri raccolti al Lago di Lentini. *Il Naturalista siciliano*, 1 (12): 283.

È un elenco dei Coleotteri trovati dal Ragusa nelle sue escursioni al Biviere di Lentini effettuate quasi sempre insieme al Failla Tedaldi.

Questo elenco faunistico, nella sua semplicità, ci offre una importante testimonianza della ricchezza faunistica di questo importante e sfortunato biotopo umido siciliano. Colpisce la presenza nella stessa località delle 4 specie di *Cybister* Curtis, 1827 (Dytiscidae Cybistrinae) siciliani evidenziata anche in precedenza (RAGUSA, 1882g).

Questo articolo segue la pubblicazione di LA ROSA LIBERTINI (1882) che racconta di una escursione in questa località effettuata con Ragusa, Failla Tedaldi e S. Aradas figlio di Andrea, zoologo e malacologo, presidente dell'Accademia Gioenia e fondatore del Museo di Zoologia di Catania: *“Il lago mi sorprese con i suoi stupendi riflessi argentini, colle sue glauche e tranquille onde, coi suoi litorali ornati, o meglio frastagliati capricciosamente di giunchi, canne palustri, ed altre piante acquatiche che coi fiori della Ninfea fanno del lago un campo di fiori..”*.

Il Lago o Biviere di Lentini (Fig. 20) era un biotopo umido di grande importanza naturalistica, sito nella parte meridionale della Piana di Catania e in diretta continuità con il sistema dunale costiero. La descrizione di quest'ambiente, della sua bellezza paesaggistica e della ricca flora e fauna che ospitava si ritrovano in numerosi lavori (cf. DEBURIGNY, 1788; VIVANT DENON, 1788; CONDORELLI, 1933; LOPRIORE, 1900).

Fig. 20. – Il Biviere di Lentini da una foto d'archivio (CONSOLI, 1928).

A partire dal 1920 circa, come anche nel resto d'Italia, gli interventi di bonifica idraulica, ufficialmente destinati a contenere il fenomeno della malaria, causarono la scomparsa della maggior parte delle zone umide allora presenti compresi i Pantani di Lentini e di Gelsari, fenomeno aggravato intorno al 1960-70 anche dalla distruzione del territorio circostante per il dilagante fenomeno dell'abusivismo edilizio, della costruzione incontrollata di strade, cave abusive e altro.

Il Biviere di Lentini è anche il simbolo in Sicilia dei danni causati non soltanto dalla distruzione degli ambienti naturali ma anche dalla caccia incontrollata con la definitiva estinzione in quest'ultima località, intorno al 1957, del Pollo sultano, *Porphyrio porphyrio* (Linnaeus, 1758), un rallide tipico di aree umide reintrodotta solo recentemente in Sicilia (ANDREOTTI, 2001; ANDREOTTI & IENTILE, 2024). Ai nostri giorni, del Biviere di Lentini resta solo un'area centrale meritevole di tutela e protezione (DE PIETRO, 2011; DE PIETRO & MESSINA, 2024).

1882p. Due nuovi Sphenophori di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 2(2): 44-45.

Questo lavoro è la traduzione del lavoro di Wilhelm Gustav Stierlin (1821–1907), medico ed entomologo svizzero, in cui descrive due *Sphenophorus* Schönherr, 1838 (Curculionidae Dryophthorinae) di Sicilia ricevuti dal Ragusa (STIERLIN, 1882). *Sphenophorus ragusae* Stierlin, 1882 è oggi considerato sinonimo di *S. abbreviatus* Fabricius, 1787 mentre *S. uniseriatus* Stierlin, 1882, è considerato sinonimo di *Sphenophorus meridionalis* Gyllenhal, 1838 (LYAL, 2011).

1883d. *Lygistorus anorachilus* nov. sp. *Il Naturalista siciliano*, 2 (11): 251; 3, 1884: tav. III, fig. 7.

***Lygistorus anorachilus* Ragusa, 1883: 251, tav. III, fig. 7.**

Lygistorus anorachilus Ragusa, 1883

Famiglia Lycidae Laporte, 1838; Sottofamiglia Calochrominae Lacordaire, 1857; Genere *Lygistorus* Mulsant, 1838.

Locus typicus. "...maggio al Bosco della Ficuzza, attaccato alle lunghe erbe che piegate toccavano le acque di un ruscello".

Note. I Lycidae in Italia annoverano 6 specie di 5 generi diversi (BOCÁKOVÁ & BOCÁK, 2007; POGGI, 2021b). Tra questi, il genere *Lygistorus* è presente con due specie: *L. sanguineus* Linnaeus, 1758 con un'ampia

geonemia che va dalla Russia più orientale fino all'Europa e Marocco, compresa tutta Italia continentale, Sicilia e Sardegna e *L. anorachilus* endemico delle regioni peninsulari italiane e Sicilia (SPARACIO, 1997; FANTI & VITALI, 2013; CECCOLINI *et al.*, 2014).

Secondo RAGUSA (1883g) “*Il carattere più distintivo di questa specie è nella brevità della testa e nel doppio taglio del suo bordo anteriore*” (Fig. 21).

Fig. 21. – Nuovi taxa descritti da E. Ragusa, *Il Naturalista siciliano*, 2-3, 1884, Tavola III: *Exilia timida* var. *lugubris* (6), *Lygistopterus anorachilus* (7) e *Lebia trimaculata* var. *Destefanii* (8).

1883f. Osservazioni al catalogus Coleopterorum Europae et Caucasi del Dr. von Heyden, E. Reitter e J. Weise. *Il Naturalista siciliano*, 2 (12): 289.

Ragusa, letto il catalogo in oggetto (HEYDEN *et al.*, 1883), effettua alcune sue osservazioni sulla presenza/assenza di alcune specie siciliane e della loro valutazione tassonomica. Forse il dato più vistoso risulta la citazione in Sicilia della *Polyphylla olivieri* (Castelnau, 1840) (Scarabaeidae Melolonthinae) al posto della endemica *P. ragusae* Kraatz, 1882.

1883g. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 2 (12): 302-304.

Dopo delle brevi note faunistiche su alcune specie di Cicindelidae, Ragusa segnala la pubblicazione di una nuova specie a lui dedicata: *Phyllobius*

xanthocnemus Kiesw. Var. *Ragusae* Stl. considerato sinonimo di *Phyllobius* (*Parnemoicus*) *subdentatus* Boheman, 1842 (ALONSO-ZARAZAGA, 2013).

Segue la descrizione di due nuovi taxa.

***Phyllobius Logesi* Ragusa, 1883: 303**

Phyllobius (*Parnemoicus*) *subdentatus* Boheman, 1842

Famiglia Curculionidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Entiminae Schoenherr, 1823; Genere *Phyllobius* Germar, 1824; Sottogenere *Parnemoicus* Schilsky, 1911.

Locus typicus. “La raccolsi in cinque esemplari battendo le querce nel bosco vicino Castelbuono”.

Note. Dedico questa nuova specie al monografo dei *Phyllobius*, al mio carissimo corrispondente ed amico, il sig. Desbrochers des Loges.

Specie considerata sinonimo di *P. (P.) subdentatus* (ALONSO-ZARAZAGA, 2013).

***Rhitirrhinus Luciae* Ragusa, 1883: 304**

Eremiarhinus (*Pseudorhinus*) *impressicollis luciae* (Ragusa, 1883)

Famiglia Curculionidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Cyclominae; Genere *Eremiarhinus* Fairmaire 1876; Sottogenere *Pseudorhinus* Melichar, 1923; Specie *impressicollis* Boheman, 1834.

Locus typicus. Madonie, Piano della Lupa, nei mesi di giugno e luglio sotto le pietre.

Note. Nuovo Coleottero di Sicilia dedicato alla moglie, la marchesa Lucia Salvo Cozzo di Pietraganzili, sposata nel 1877 e da cui ebbe sei figlie ma che morì a soli ventisette anni nel 1887.

Eremiarhinus (*P.*) *impressicollis* è diffusa con diverse sottospecie nel Mediterraneo nord-occidentale; la sottospecie *luciae* è endemica di Sicilia (COLONNELLI, 2003; MEREGALLI, 2013).

1883h. Altre osservazioni al catalogus Coleopterorum Europae et Casici del Dr. von Heyden, E. Reitter e J. Weise. *Il Naturalista siciliano*, 3 (1): 8.

Altre osservazioni faunistiche e tassonomiche del Ragusa sulle specie siciliane riportate nel catalogo in oggetto (HEYDEN *et al.*, 1883).

1883i. Nota sui *Brachinus joenius* e *siculus* di M. Zuccarello Patti. *Il Naturalista siciliano*, 3 (1): 13-16.

Ragusa esprime un giudizio molto negativo sulla descrizione (che riporta integralmente) di due *Brachinus* (Coleotteri Carabidae) (o presunti tali) effettuata da ZUCCARELLO PATTI (1844): *Brachinus joenius* e *siculus*.

Tra l'altro, Ragusa, nel tentativo di inquadrare sistematicamente i nuovi taxa, afferma: “*La conclusione delle mie ricerche è che... l'autore, di una immaginazione assai poetica, abbia ideato la descrizione d'insetti che non hanno mai esistito!*”.

Mariano Zuccarello Patti era un farmacista di Catania che pubblicò due articoli di ornitologia (ROSSITTO, 1984) e almeno sette di entomologia (GOIDANICH, 1975) descrivendo anche alcuni nuovi taxa (tra cui anche *Omalisus bimaculatus* e *Mordella aradasiana*) poi sinonimizzati dal LUIGIONI (1929).

1883l. *Agabus fusco-aenescens* e *chalconotus*. *Il Naturalista siciliano*, 3 (2): 38-39.

Nota tassonomica e sinonimica su questi due Dytiscidae. Sentito anche il parere di Régimbart, vengono considerate una stessa specie.

Attualmente è specie accettata come *Ilybius chalconatus* (Panzer, 1796) (= *Agabus fuscoaenescens* Régimbart, 1877) (NILSSON, 2001, 2015).

1884f. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 3 (11): 316-318, tav. III, fig. 8.

In questo lavoro vengono forniti ulteriori nuovi dati faunistici sui Cicindelidae *Cephalota (Taenidia) circumdata imperialis* (Klug, 1834) (Trapani) e *Calomera panormitana panormitana* (Ragusa, 1906) (sub *aphrodisia* e *C. littoralis* var. *lugens* Ragusa: “*trovata comune, in una piccola località a destra del golfo di Mondello, e propriamente presso la piccola torre bianca*”), *Anisoplia (Anisoplia) monticola marginata* Kraatz, 1883 (Scarabaeidae Rutelinae: raccolta sulle Madonie a Madonna dell'Alto), *Attalus (Attalus) semitogatus* (Fairmaire, 1863) per Messina, Malachiidae segnalato in Algeria, Tunisia e Sicilia (MAYOR, 2007).

Viene messa in dubbio la presenza in Sicilia di *Anaulacaspsis gratilla* (Erichson, 1839) (sub *Falagria gratilla*, Staphylinidae Aleocharinae) specie diffusa nella regione iraniana e non presente in Italia (Assing, 2016) e segnalata la nuova presenza in Sicilia di *Calicnemis latreillii* Laporte de Castelnau, 1832, interessante scarabeide dinastino rinvenuto a Licata.

***Lebia trimaculata* Villers var. *Destefanii* Ragusa, 1884: 316, tav. III, fig. 8.**

Lebia (Lebia) trimaculata Villers, 1789

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Lebiinae Bonelli, 1810; Genere *Lebia* Latreille, 1802; Sottogenere *Lebia* Latreille, 1802

Locus typicus. Palermo, Parco della Favorita: "...nel luglio scorso, passando per il boschetto della Real Favorita, e battendo le querce...".

Note. Taxon caratterizzato per avere i tre punti neri vicino lo scutello, alla base delle elitre, a formare un triangolo (Fig. 21).

Sinonimo di *Lebia trimaculata* (Kabak, 2003).

1884g. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 3 (12): 332-335, tav. III, fig. 6.

Dopo alcune informazioni sul corretto autore del Carabidae *Chlaenius velutinus* var. *Borgiae* Dej. - *Chlaenius (Chlaenius) borgiae* Dejean, 1826 - Ragusa descrive in questo lavoro altri 3 nuovi taxa.

***Exilia timida* var. *lugubris* Ragusa, 1884: 333, tav. III, fig. 6**

***Exilia timida* var. *apicalis* Ragusa, 1884: 335**

Penichroa fasciata (Stephens, 1831)

Famiglia Cerambycidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Cerambycinae Latreille, 1802; Genere *Penichroa* Stephens, 1839; Sottogenere *Penichroa* Stephens, 1839.

Locus typicus. Non specificato, ma sicuramente Palermo: "Nel settembre 1874 in una stanza ove era depositata una quantità di legna di sommacco, ne trovai un buon numero di cui posseggo ancora molti esemplari".

Note. Sono esemplari di *P. (P.) fasciata* in cui mancano completamente la fascia e le macchie elitrali (*lugubris*) (Fig. 21) o sono presenti solo le macchie apicali (*apicalis*).

***Helodes nebrodensis* Ragusa, 1884: 335**

Elodes minutus Linnaeus, 1767

Famiglia Scirtidae Fleming, 1821; Sottofamiglia Scirtinae Fleming, 1821; Genere *Elodes* Latreille, 1796.

Locus typicus. “*Trovai questa bellissima specie in soli due esemplari, maschio e femmina, nel basso delle Madonie nei primi di luglio dell’anno scorso*”.

Note. ANGELINI & POGGI (1995) segnalano che la validità di questa specie è da confermare sulla base dell’esame dei tipi mentre KLAUSNITZER (2009, 2016) la ritiene sinonimo di *E. minutus*. Si rinviene in luoghi umidi e paludosi.

1885e. *Agonum numidicum* var. *Reitteri*. *Il Naturalista siciliano*, 4 (8): 190.

In seguito alla descrizione nel Catalogo di questa varietà da parte del RAGUSA (1885c), Heyden scrive al Ragusa e gli invia del materiale di confronto scrivendo che non nota particolari differenze morfologiche tra il tipo e la sua nuova varietà. Ragusa osserva gli esemplari ricevuti e concorda con la diagnosi di Heyden ma preferendo mantenere la sua varietà per le differenze cromatiche dell’addome nero con epipleure rossastre.

1885h. *Blechrus confusus* Ch. Bris. *Il Naturalista siciliano*, 4 (11): 267.

Note sinonimiche e parere tassonomico su quattro nuove specie di *Blechrus* Motschulsky, 1847 (= *Microlestes* Schmidt-Göbel, 1846: Carabidae Lebiinae) descritte da parte di Brisout de Barneville, di cui il *B. confusus* Brisout de Barneville, 1885 (= *M. levipennis levipennis* Lucas, 1846: KABAK, 2003; LÖBL & LÖBL, 2017) viene segnalato anche per la Sicilia. Charles Nicolas François Brisout de Barneville (1822–1893) è stato un entomologo francese specializzato in Ortoteri e Coleotteri.

1886b. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 5 (5): 119-122.

Con la contemporanea uscita dei vari articoli del Catalogo Ragionato dei Coleotteri di Sicilia, gli altri lavori di Ragusa devono tenere conto di tutte le osservazioni che i vari colleghi e corrispondenti gli inviano, diventando, spesso, dei veri e propri aggiornamenti in tempo reale. Come nel caso di questo lavoro, in cui le prime specie trattate sono tutte osservazioni su alcune specie di Carabidae già inserite nel Catalogo.

Tra le novità, Ragusa segnala per la prima volta in Sicilia gli Histeridae Sapriniinae *Hypocacculus (Colpellus) praecox* (Erichson, 1834) (sub *Saprinus praecox*) e *Hypocaccus (Nessus) interpunctatus interpunctatus* (J.E.F. Schmidt, 1885) (sub *S. interpunctatus*) (PENATI & VIENNA, 2021).

A proposito di quest’ultima specie, Ragusa riporta: “*Ho scoperto questa nuova specie nell’agosto a Mondello dentro un pesce morto che giaceva sulla sabbia in riva al mare, la comunicai al sig. Job. Schmidt che la descrive sotto que-*

sto nome...”. Nel lavoro di SCHMIDT (1885) viene riportato come questa nuova specie sia stata effettivamente raccolta da Enrico Ragusa.

Viene segnalata la sinonimia del suo *Eretmotes Palumboi* Ragusa, 1881 con *Sternocoelis puberulus* Motschulsky, 1858 (SCHMIDT, 1885) (vedi sopra) e citata, su comunicazione diretta del suo descrittore, la *Neopicella sicula* (Ganglbauer, 1885) (Cerambycidae Lepturinae) di cui il Ragusa fornisce la descrizione originale rivelando di avere già scoperto questa specie al Bosco della Ficuzza ma aspettando altro materiale per descriverla.

1886d. Un nuovo *Helephorus* di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 5 (9): 205-206.

Ragusa riporta la descrizione di *Helephorus siculus* Kuwert, 1886 (Helephoridae) descritto su materiale raccolto dal Ragusa “*battendo le piante acquatiche nel Fiume Simeto nelle vicinanze di Catania*”.

Attualmente, questo taxon è considerato sinonimo di *Helephorus (Empleurus) rufipes* Bosc, 1791 (FIKÁČEK *et al.*, 2015; PRZEWOŹNY, 2022).

1887c. Un nuovo *Rhizotrogus* di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 6 (9): 142

Viene riportata la traduzione in italiano della descrizione in tedesco di una specie siciliana: *Rhizotrogus proximus* Brenske (Scarabaeidae Melolonthinae). Essa fu “*ricevuta dal Sig. Ragusa che lo raccolse presso Castrogiovanni in Sicilia*” (BRENSKE, 1886). Sinonimo di *Firminus ciliatus ciliatus* (Reiche, 1862); esemplari sono ancora presenti in collezione Ragusa (ARNONE, 2010).

1887e. Osservazioni. *Il Naturalista siciliano*, 6 (11): 210.

Ragusa rileva che nel catalogo del ROMANO (1849) sono segnati, per specie siciliane, dei nomi di specie esotiche.

1887f. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 6 (11): 214-216.

Continuano le osservazioni del Ragusa sulla *Calomera panormitana* a Mondello (che chiama la “*mia bellissima Cicindela var. lugens*”) ma stavolta, partendo dalla osservazione di alcuni particolari biologici come la diversa postura del corpo, comincia a separare correttamente *Calomera panormitana* da *C. littoralis nemoralis* e, anche sulla base dei caratteri morfologici, conclude che ci sono effettivamente due specie distinte, seppure con colorazioni a volte sovrapponibili. È il prologo alla descrizione della “*panormitana*”. Vengono correttamente attribuite le popolazioni di Lampedusa al *Carabus mor-*

billosus tipico presente in Nord-Africa e non a quello siciliano ben distinto (var. *Servillei* = ssp. *alternans* Palliardi 1825) e descritta una nuova specie di Sicilia, come di seguito.

***Galeruca nebrodensis* Ragusa, 1887: 216**

Galeruca (Galeruca) nebrodensis Ragusa, 1887

Famiglia Chrysomelidae; Sottofamiglia Galerucinae Latreille, 1802;
Genere *Galeruca* Geoffroy, 1762; sottogenere *Galeruca* Geoffroy, 1762

Locus typicus. “...basso delle Madonie, dove è comunissima nel giugno e luglio sotto le pietre”.

Note. Specie considerata valida, endemica di Sicilia (BEENEN, 2010; BIONDI *et al.*, 2013).

1887i. Osservazioni al Catalogo dei Coleotteri del Prof. Saverio Ciofalo. *Il Naturalista siciliano*, 7 (1): 21-23.

Dopo le specie di *Brachinus* di Zuccarello Patti, stavolta è il Catalogo dei Coleotteri del Prof. Saverio Ciofalo a finire sotto accusa. Ragusa non risparmia critiche a questo contributo, scritto male, con numerosi errori, inaffidabile perché cita specie non presenti nei dintorni di Termini Imerese, non verificabile, etc... Nella nota in appendice alla fine del suo lavoro, Ragusa rivela di avere più volte contattato il Ciofalo per vedere il suo materiale e convincersi dei dati, ma ricevendo sempre un diniego, anche quando si recò direttamente a Termini Imerese con Teodosio De Stefani e Giuseppe Riggio... (!).

1887l. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 7 (1): 25-28.

Nuove segnalazioni di Coleotteri per la Sicilia su raccolte di Augusto Palumbo di Castelvetrano come *Asaphidion caraboides* (Schrank, 1781) (sub *Tachypus caraboides* Schrank, Carabidae Trechinae) e *Oedesis villosulus* (Reiche, 1859) (sub *Eriotomus villosulus* Reiche, Carabidae Harpalinae) che A. Palumbo “rinvenne in unico esemplare presso Castelvetrano nel dicembre dello scorso anno, sulle sponde del Modione (antico *Selinus*) sotto un piccolo sasso a poca distanza dall’acqua”. Specie diffusa nel Mediterraneo occidentale e in Italia centro-meridionale, Sicilia e Sardegna (CASALE *et al.*, 2021).

Inoltre *Dromius nigriventris* Thoms. dovrebbe essere *Philorhizus notatus* (Stephens, 1827), e *Pachydema hirticollis* (Fabricius, 1787) (Scarabaeidae Melolonthinae) raccolto da Failla Tedaldi a Lampedusa una specie nuova per l’Europa (cf. SPARACIO *et al.*, 2018).

Infine ammette di essere stato tratto in inganno dalla colorazione elitrale quando descrisse la *Lebia trimaculata* var. *Destefanii* e riferisce di un *Phyllognathus excavatus* (Forster, 1771) raccolto in Sicilia (sub *Oryctes Silenus* mostruosità *cephalotes* Dejean) con un particolare sviluppo del capo, come il suo *Pentodon* (RAGUSA, 1882i). Esempi di teratologia nei coleotteri sono riportati da numerosi autori di questo periodo come KRAATZ (1873) e KRAATZ & KIESENWETTER (1873) (Fig. 22).

Fig. 22. – Casi di teratologia nei coleotteri (da KRAATZ, 1873 e KRAATZ & KIESENWETTER, 1873).

1888b. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 7 (12): 272-273.

Vengono citate due specie raccolte dal Failla a Lampedusa. Ragusa sinonimizza con le popolazioni nord-africane la “*Cicindela littoralis* var. *Ragusae*” (= *Calomera lunulata* (Fabricis, 1781), Cicindelidae) a lui dedicata dal FAILLA

TEDALDI (1887) e su determinazione di von Heyden, segnala il Tenebrionidae *Hidrosis (Stiera) crenatocostata* Redtenbacher, 1868. Questo nuovo coleottero nordafricano sarà attribuito da DODERO (1916) a *Machlopsis elongatula* Motschulsky, 1889, prima di essere considerato una specie endemica come *Machlopsis doderoi* Gridelli, 1930 (ALIQUÒ & ALIQUÒ, 2000; ALIQUÒ & SOLDATI, 2010).

1888c. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 8 (1): 11-12.

Il Ragusa traduce quanto riportato dall'entomologo tedesco J. Schilsky di Berlino sulla interpretazione tassonomica del Ragusa stesso su alcuni "Calathus" (Carabidae) di Sicilia (SCHILSKY, 1888).

1888d. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 8 (2): 36-37.

Il Ragusa effettua alcune rettifiche al suo Catalogo, in particolare sulla sistematica del genere *Ochthebius* Leach, 1815 (Hydraenidae), e segnala nuove specie come *Amara (Amara) ovata* (Fabricius, 1792) (Carabidae Pterostichinae).

***Holoparamecus atomus* Ragusa, 1888: 37**

Holoparamecus atomus Ragusa, 1888

Famiglia Endomychidae Leach, 1815; Sottofamiglia Merophysyiinae Seidlitz, 1872; Genere *Holoparamecus* Curtis, 1833

Locus typicus. "Il 3 ottobre 1888 al piede della montagna detta del Cane presso la proprietà Salvia (Navurra) sopra Casteldaccia, ho scoperto questa microscopica specie in un solo esemplare che trovai sotto un sasso profondamente attaccato al suolo".

Note. Specie ritenuta valida, endemica di Sicilia (ANGELINI & RÜCKER, 1999; RÜCKER & LÖBL, 2007) o sinonimo di *Holoparamecus niger* Aubé, 1843 (RÜCKER, 2020) specie ad ampia diffusione Mediterraneo-macaronesica.

1889a. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 8 (10-11): 234-236.

Tra gli altri dati, viene segnalata la nuova presenza in Sicilia di *Odacantha (Odacantha) melanura* (Linnaeus, 1767) (Carabidae Odacanthinae) "sulle sponde del lago di Lentini fra le erbe acquatiche".

Per *Agrypnus notodonta*, il Ragusa riporta un lungo paragrafo tratto dall'opera "Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano" di Giuseppe PITRÈ (1889) da dove si evidenzia chiaramente come questo insetto di origine esotica in quegli anni fosse abbastanza comune a Termini Imerese (Fig. 23). Giuseppe Pitrè (1841–1916) è stato uno scrittore, medico, letterato ed etnologo, fondatore del folclore e della etnografia italiana, ricercatore e studioso di tradizioni popolari siciliane. Racconta il Pitrè che i "fanciulli della Pescheria" usavano comunemente per i loro giochi questo Coleottero attribuendogli poteri predittivi, con il movimento del corpo, nella vita dei loro genitori, sul risultato della loro pesca e del lavoro.

Fig. 23. – *Lanelater notodonta* (Latreille, 1827) a Termini Imerese (disegno di Michele Reina in SPARACIO, 1997).

***Psilothrix protensus* Gené Var. *Busambrensis* Ragusa, 1889: 236**

Psilothrix protensa (Gené, 1836)

Famiglia Melyridae; Sottofamiglia Dasytinae Laporte, 1840; Genere *Psilothrix* Kuster, 1850; Sottogenere *Psilothrix* Kuster, 1850.

Locus typicus. Ficuzza (Palermo): Rocca della Busambra, “*cima della montagna dalla Sciacca di Biferera*”.

Note. Distinto per il colore “*nero-violetto lucente a riflessi d'acciajo*”. Semplice aberrazione in LUIGIONI (1929).

***Leptura cordigera* Fuessl. Var. *immaculata* Ragusa: 236**

Stictoleptura (Stictoleptura) cordigera cordigera Fuessly, 1775

Famiglia Cerambycidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Lepturinae Latreille, 1802; Genere *Stictoleptura* Casey, 1924; Sottogenere *Stictoleptura* Casey, 1924; Specie *cordigera* Fuessly, 1775; Sottospecie *cordigera* Fuessly, 1775.

Locus typicus. Palermo, Ficuzza.

Note. Relativamente frequente in Sicilia questa aberrazione (PORTA, 1923-1932; LUIGIONI, 1929) ad elite interamente rosse, riportata tra i taxa disponibili da SAMA & LÖBL (2010).

1889c. Tavola sinottica dei *Gyrinus* di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 9 (1): 9.

In maniera molto schematica, il Ragusa fornisce una chiave di riconoscimento dei *Gyrinus* Geoffroy, 1762 (Gyrinidae) di Sicilia.

Tra questi inserisce una sua varietà:

***Gyrinus concinnus* Klug. var. *opacinus* Ragusa, 1889: 43**

Aulonogyrus (Aulonogyrus) concinnus Klug, 1833

Famiglia Gyrinidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Gyrininae Latreille, 1810; Genere *Aulonogyrus* Motschulsky, 1853; Sottogenere *Aulonogyrus* Motschulsky, 1853.

Locus typicus. Sicilia.

Note. FRANCISCOLO (1979) riporta: “*La v. opacinus Rag. come le forme rufine di altre specie, sarebbe, secondo Guignot, 1947: 252, la conseguenza di casi patologici*”. Sinonimo di *A. (A.) concinnus* in MAZZOLDI (2003) e LÖBL & LÖBL (2017).

1889d. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 9 (1): 10-11.

Altri nuovi dati su Coleotteri siciliani.

1892c. Due nuovi Curculionidi di Sicilia descritti dal Dottore Stierlin. *Il Naturalista siciliano*, 11 (6-8): 156-157.

Traduzione in italiano del lavoro in tedesco di G. STIERLIN (1892) dove descrive due nuovi Curculionidi di Sicilia ricevuti in studio da Flaminio Baudi: *Phyllobius Siculus* (= *Phyllobius (Pamemoicus) subdentatus* Boheman, 1842) ed *Elytrodon Baudii* (*Chaerocephalus baudii* Stierlin, 1892) (ALONSO-ZARAZAGA, 2013). Flaminio Baudi di Selve (1821–1901) è stato un entomologo italiano specializzato in Coleotteri ed Eterotteri. Scrisse diversi lavori, anche sul *Naturalista Siciliano*, con la descrizione di nuove specie e radunando un'importante collezione di insetti paleartici. Collaborò in diverse occasioni con Enrico Ragusa.

1892d. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 11 (6-8): 164-169.

In questo lavoro, il Ragusa riferisce del ritrovamento di *Anophthalmus siculus* Baudi, = *Duvalius (Duvalius) siculus* (Baudi di Selve, 1882), nei boschi di Ficuzza da parte dello stesso Flaminio Baudi, e segnala diverse nuove specie per la Sicilia, in particolare Staphylinidae, o fornisce, comunque, nuovi dati.

Puntualizza che “*Il Nuovo Catalogo porta questa varietà [Cybister senegalensis var. Seidlitzi Ragusa, 1887], perché da me descritta, come di Sicilia; mentre io la descrissi sugli esemplari d’Africa citati dal Seidlitz, a addome intieramente rosso, o con macchie rosse, varietà non ancora trovata in Sicilia*”.

Descrive due nuovi taxa, come di seguito.

***Aëtophorus imperialis* Germ. var. nov. *rufus* Ragusa, 1892: 165**

Demetrias (Aetophorus) imperialis (Germar, 1824)

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Lebiinae Bonelli, 1810; Genere *Demetrias* Bonelli, 1810; Sottogenere *Aetophorus* Schmidt-Göbel, 1846

Locus typicus. Siracusa.

Note. “*Debbo al Cav. Baudi la comunicazione di questa bella varietà che egli raccolse in un esemplare a Siracusa. Si distingue dall’imperialis oltre che pel capo testaceo come nella varietà ruficeps Schaum, principalmente per le elitre non macchiate*”.

Sinonimo di *Demetrias (Aetophorus) imperialis* in KABAK (2003; vedi anche CASALE *et al.*, 2021).

***Philonthus sanguinolentus* Grav. var. *ater* Ragusa, 1892: 167**

Philonthus (Philonthus) sanguinolentus (Gravenhorst, 1802)

Famiglia Staphylinidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Staphylininae Latreille, 1802; Genere *Philonthus* Stephens, 1829; Sottogenere *Philonthus* Stephens, 1829.

Locus typicus. Sferracavallo (Palermo).

Note. Varietà cromatica caratterizzata dalla mancanza di macchie elitrali che risultano di colore nero uniforme. Riconducibile alla forma tipica (ZANETTI & TAGLIAPIETRA, 2021).

1892g. Altri due nuovi Curculionidi di Sicilia descritti dal signor J. Desbrochers des Loges. *Il Naturalista siciliano*, 11 (9-11): 233-234.

Traduzione in italiano del lavoro in francese di DESBROCHERS DES LOGES (1892a) dove descrive i curculionidi Entiminae *Meira Sicula* (*Heteromeira sicula* Desbrochers des Loges, 1892) e *Peritelus Vitalei* (*Pseudomeira vitalei* Desbrochers des Loges, 1892) (PIEROTTI, 2013; BAVIERA & BELLÒ, 2016).

1982h. Breve gita entomologica all'Isola di Lampedusa. *Il Naturalista siciliano*, 11 (9-11): 234-238.

“Quattro o cinque specie interessanti trovate dal Failla a Lampedusa nel maggio 1886, mi avevano fatto nascere vivissimo il desiderio di visitarla pure”.

A Lampedusa, Ragusa arrivò alle nove del mattino del 5 luglio 1892 con il piroscampo partito da Porto Empedocle, ma la stagione tarda, il caldo eccessivo e le poche specie raccolte, lo spinsero a un rapido ritorno con lo stesso piroscampo, il Gorgona, rientrando in Sicilia il 6 luglio: “essendo impossibile... restare otto interi giorni a Lampedusa”. Nel lavoro su questa breve escursione, viene fornito un elenco delle specie raccolte, tra cui 10 lepidotteri e 43 coleotteri. Tra i coleotteri, 30 sono nuovi per l'isola. Conferma la presenza di *Lophiridia lunulata* a Guitgia e del Buprestidae endemico di Lampedusa di origine nordafricana *Julodis onopordi*, rinvenuti da FAILLA TEDALDI (1887) e successivamente descritta come sottospecie *lampedusanus* Tassi, 1966.

1892i. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 11 (9-11): 253-256.

Vengono segnalati ulteriori nuovi Coleotteri per la Sicilia o forniti ulteriori dati sulla loro presenza nell'isola con particolare riferimento agli Staphylinidae, Heteroceridae, Cryptophagidae, Silphidae (come per *Nicrophorus interruptus* Stephens, 1830). Vengono anche descritti quattro nuovi taxa

***Lebia scapularis* Forcr. var. *Cocles* Ragusa, 1892: 253**

Lebia (Lebia) scapularis Geoffroy, 1785

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Lebiinae Bonelli, 1810; Genere *Lebia* Latreille, 1802; Sottogenere *Lebia* Latreille, 1802

Locus typicus. Bosco della Ficuzza “*battendo gli alberi*”.

Note. Secondo RAGUSA (1892m) si distingue dalla forma tipica per le minori dimensioni e per avere “*le elitre intieramente nere, meno una machietta brunastra verso la base delle elitre, quasi ai due terzi delle medesime*”.

Sinonimo di *L. (L.) scapularis* poco segnalata in bibliografia. Riportata come semplice aberrazione da PORTA (1923-1932) e LUIGIONI (1929), non segnalata da KABAK (2003) e CASALE *et al.* (2021).

***Bembidion tenellum* Er. var. *Telemus* Ragusa, 1892: 253**

Bembidion (Emphanes) tenellum telemus Ragusa, 1892

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Trechinae Bonelli, 1810; Genere *Bembidion* Latreille, 1802; Sottogenere *Emphanes* Motschulsky, 1850; Specie *tenellum* Erichson, 1837

Locus typicus. Non segnalato.

Note. Considerata sottospecie da MARGGI *et al.* (2003). Non riportato come taxon valido da CASALE *et al.* (2021).

***Baeocera Palumboi* Ragusa, 1892: 255**

Scaphisoma palumboi palumboi (Ragusa, 1892)

Famiglia Staphylinidae Latreille 1802; Subfamiglia Scaphidiinae Latreille 1807; Genere *Scaphisoma* Leach, 1815.

Locus typicus. Probabilmente dintorni di Castelvetrano essendo una specie raccolta e donata al Ragusa dal “*carissimo amico il Prof. Augusto Palumbo di Castelvetrano, che me ne donò un esemplare, ed al quale mi faccio un vero piacere di dedicarla*”.

Note. LÖBL (1970) segnala nella collezione Ragusa, allora conservata presso l'Istituto Sperimentale di Agrumicoltura di Acireale, un olotipo femmina proveniente da Castelvetrano. Considerata generalmente specie valida endemica di Sicilia (LÖBL, 2018) caratterizzata morfologicamente dal corpo di forma “*oblongo ovata, assai lucente, nera, con una punteggiatura forte e piuttosto densa, con l'apice delle elitre, le antenne e le gambe testacee*”.

***Atomaria ruficornis* Marsh. var. *nigriceps* Ragusa, 1892: 256**

Atomaria (Anchicera) testacea Stephens, 1830

Famiglia Cryptophagidae Kirby, 1837; Sottofamiglia Atomariinae LeConte, 1861; Genere *Atomaria* Stephens, 1829; Sottogenere *Anchicera* C.G. Thomson, 1863

Locus typicus. Godrano “*nel maggio, falciando sulle erbe*”.

Note. Questa varietà viene riportata come sinonimo di *A. (An.) ruficornis* (Marsham, 1802) dal LUIGIONI (1929). *Atomaria (An.) ruficornis* viene considerata sinonimo di *A. (An.) testacea* (JOHNSON *et al.*, 2007; ANGELINI, 2021b).

1892m. Un altro Curculionide nuovo di Sicilia descritto dal signor J. Desbrochers des Loges. *Il Naturalista siciliano*, 11 (12): 280.

Traduzione in italiano dell'articolo in francese di DESBROCHERS DES LOGES (1892b) dove descrive il curculionide Baridinae *Baridius siciliensis* (*Aulacobaris siciliensis* Desbrochers des Loges, 1892).

1892o. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 12 (1-2): 26-31.

***Corticeus fasciatus* F. var. *unicolor* Ragusa, 1892: 31**

Corticeus (Corticeus) fasciatus Fabricius, 1790

Famiglia Tenebrionidae; Sottofamiglia Diaperinae Latreille, 1802; Genere *Corticeus* Piller & Mitterpacher, 1783; Sottogenere *Corticeus* Piller & Mitterpacher, 1783

Locus typicus. Madonie, raccolti da Luigi Failla Tedaldi.

Note. Secondo Ragusa è una “...*bellissima varietà, assai distinta per le elitre intieramente nere, senza la fascia rossa sulla oparte anteriore delle medesime. Del resto tranne del colorito, in nulla differisce dalla tipica C. fasciatus*”. ALIQUÒ & ALIQUÒ (2000) riportano per la collezione Ragusa la presenza di un solo esemplare indicato come “v. *unicolor* Ragusa” di colorazione scura. Ritenuto sinonimo di *C. (C.) fasciatus* da LÖBL *et al.* (2008).

1892p. Un nuovo *Larinus* di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 12 (3): 57.

Traduzione in italiano del contributo in francese di DESBROCHERS DES LOGES (1892c) dove descrive il curculionide Lixinae *Larinus villosiventris* attualmente considerato sinonimo di *Larinus (Phyllonomeus) adspersus* Hochhuth, 1847 (GÜLTEKIN & FREMUTH, 2013).

1893c. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 12 (10): 240-243.

Vengono elencate diversi nuovi taxa di interessanti specie nuove per la Sicilia descritte dal Reitter (1892) e tra questi gli Scarabaeidae: *Bodilus beduinus* (Reitter, 1892), *Agoliinus ragusae* (Reitter, 1892), *Hybalus biggiber* Reitter, 1892, *Pseudacrossus suffertus ampliatus* (Reitter, 1892).

Inoltre, su materiale del Reitter, PIC (1893) descrive l'Anthicidae "*Anthicus Siciliae*" considerato sinonimo di *Cyclodinus humilis* (Germar, 1824) (BUCCIARELLI, 1980).

Edmund Reitter (1845–1920) è stato un entomologo austriaco con una profonda conoscenza dei coleotteri paleartici. Partecipò attivamente a numerose iniziative scientifiche, editoriali e nel commercio degli insetti. La sua collezione di coleotteri è conservata presso il Museo di Storia Naturale di Budapest, con oltre 30.000 specie, inclusi 5.000 specie riconducibili a serie tipiche da lui descritte (Fig. 24).

Fig. 24. – Tavola del Reitter (1908-1916) sulla biologia dello Scarabeo rinoceronte *Oryctes nasicornis* (Linnaeus, 1758) (Scarabaeidae Dynastinae).

1893g. Un nuovo *Lixus* di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 13 (1-2): 16-17

Traduzione in italiano dell'articolo in francese di DESBROCHERS DES LOGES (1893d) dove l'autore descrive il curculionide Lixinae *Lixus nigricornis* attualmente considerato specie valida come *Lixus (Epimeces) nigricornis* Desbrochers des Loges, 1893 (GÜLTEKIN & FREMUTH, 2013).

1893h. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 13 (1-2): 21-25.

Contributo di dati inediti su 25 Coleotteri siciliani. Si tratta di nuove segnalazioni ricavate da altri cataloghi e informazioni varie prevalentemente su Staphylinidae, Scarabaeidae, Histeridae, Nitidulidae, Cholevidae.

1893i. Coleotteri di Sicilia esistenti nel Museo Zoologico della R. Università di Napoli. *Il Naturalista siciliano*, 13 (1-2): 35-36.

1893m. Coleotteri di Sicilia esistenti nel Museo zoologico della R. Università di Napoli. *Il Naturalista siciliano*, 13 (3): 51-56.

1894b. Coleotteri di Sicilia esistenti nel Museo zoologico della R. Università di Napoli. *Il Naturalista siciliano*, 13 (4): 70-73.

Ragusa segnala di avere ommesso dal suo Catalogo i dati forniti da COSTA (1862), relativi ai Coleotteri di Sicilia esistenti nel Museo Zoologico dell'Università di Napoli, di cui fornisce, in questi tre articoli, l'elenco completo con brevi commenti su alcune specie.

1894c. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 13 (4): 73-75.

Nuove segnalazioni e dati inediti di Coleotteri siciliani. Aggiornando la sistematica si tratta di: *Hydrosmecta longula* (Heer, 1839) e *Stenus picipennis* Erichson, 1840 (Staphylinidae), *Colon (Myloechus) perrini* Reitter, 1885 (Leiodidae; RŮŽIČKA, 2004; SABELLA & SPARACIO, 2004), *Temnoscheila tristis* Mulsant & Rey, 1853 (Trogossitidae; KOLIBÁ, 2013), *Dima elateroides* Charpentier, 1825 (Elateridae).

***Falagria myrmidon* Ragusa, 1894: 73**

Famiglia Staphylinidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Aleocharinae Fleming, 1821; Genere *Falagria* Leach, 1819.

Note. Ragusa segnala questa nuova specie senza alcuna descrizione morfologica (*nomen nudum*) su indicazione del Fauvel “*in litteris*” avuta in un solo esemplare da Filippo Re di Licata.

1894d. Un nuovo *Tychius* di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 14 (3): 27

Traduzione in italiano del contributo in francese di DESBROCHERS DES LOGES (1895) dove l'autore descrive il Curculioninae *Tychius nasutus* su materiale raccolto dal Ragusa e proveniente dai dintorni di Palermo. Attualmente questa specie è considerato sinonimo di *Tychius* (*Tychius*) *breviusculus* Desbrochers des Loges, 1873 (CALDARA, 2013).

1895. Note sinonimiche. *Il Naturalista siciliano*, 14 (9): 159-160.

Ragusa riassume le note sinomiche di FAUVEL (1895), diverse delle quali riguardano specie siciliane e alcuni lavori del Ragusa stesso.

In particolare stabilisce la sinonimia *Astenus parviceps* Ragusa, 1891 = *pallidulus* Wollaston, 1864 e sul sottogenere *Sturmia* Ragusa, 1892 comunica che è già stato usato da Robineau-Desvoidy. Nella nota a fine pagina, su quest'ultima notizia, Ragusa dice: “*Propongo di cambiarlo in Sturmiasona*”.

***Sturmiasona* Ragusa, 1895**

Non si hanno notizie di questo taxon nella bibliografia sull'argomento, anche recente (KOLIBÁ, 2007, 2013). Vedi a proposito di *Sturmia* Ragusa, 1892.

1896b. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 1 (N.S.) (4-7): 138-142.

***Adrastus pallens* F. var. *Siculus* Ragusa, 1896: 141**

Adrastus rachifer (Geoffrey, 1785)

Famiglia Elateridae Leach, 1815; Sottofamiglia Elaterinae Leach, 1815; Genere *Adrastus* Eschscholtz, 1829.

Locus typicus. Sicilia (non specificato).

Note. Secondo Ragusa “*si distingue dal tipo, per avere alla base delle elitre una macchietta testacea ben distinta, ma che varia in grandezza*”.

Sinonimo di *A. rachifer* (PLATIA, 1994; CATE, 2007).

1897a. Per la sinonimia. *Il Naturalista siciliano*, 2 (N.S.) (1-3): 75.

Poche righe per comunicare la sinonima di *Amaurorrhinus andalusiacus* Diech. identico ad *A. Bonnairei* Woll. (Curculionidae) evidenziata da A. Grouvelle. Antoine Henri Grouvelle (1843–1917) ingegnere ed entomologo francese era specializzato nello studio dei Coleotteri a livello mondiale.

1898c. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 2 (N.S.) (9-12): 257-260.

***Attalus postremus* Abeille var. *superbus* Ragusa, 1898: 258.**

Attalus (Attalus) postremus Abeille de Perrin, 1882

Famiglia Malachiidae Fleming, 1821; Sottofamiglia Malachiinae Fleming, 1821; Genere *Attalus* Erichson, 1840; Sottogenere *Attalus* Erichson, 1840

Locus typicus. Madonie.

Note. Riconducibile come aberrazione ad *A. postremus* anche secondo il LUIGIONI (1929), non segnalato ulteriormente (MAYOR, 2007).

1904a. Osservazioni su alcuni Coleotteri di Sicilia, notati o omessi nel nuovo Catalogo dei Coleotteri d'Italia del Dott. Stefano Bertolini (Siena 1899). *Il Naturalista siciliano*, 17 (1): 1-9.

Come dice il titolo stesso, Ragusa fa un lungo elenco (nove pagine) di Coleotteri di Sicilia, notati o omessi nel nuovo Catalogo dei Coleotteri d'Italia di Stefano BERTOLINI (1899). Pur con le diverse opinioni che i vari autori possono avere, in realtà sono molte le obiettive ed evidenti inesattezze riscontrate dal Ragusa che, alla fine dell'elenco, conclude: “*Se i coleotterologi Italiani rilevassero le inesattezze del suddetto catalogo, per quello che riguarda le loro regioni, se ne potrebbe avere una nuova edizione certamente più esatta*” (come fatto da BIGLIANI, 1903; CIAMPI, 1905; LUIGIONI, 1905; DELLA BEFFA & GAGLIARDI, 1912).

1904c. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 17 (2-3): 49-54.

Ulteriore contributo alla conoscenza dei Coleotteri di Sicilia, in particolare Carabidae e Staphylinidae con la descrizione di una nuova varietà.

***Carabus (Eurycarabus) morbillosus* F. var. *viridulus* Ragusa, 1904: 49**

Carabus (Macrothorax) morbillosus alternans Palliardi, 1825

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Carabinae Latreille, 1802; Genere *Carabus* Linnaeus, 1758; Sottogenere *Macrothorax* Desmarest, 1850; Specie *morbillosus* Fabricius, 1792

Locus typicus. Palermo (Monte Pellegrino e Favorita); Castelvetro, Ficuzza.

Note. Questo taxon “*si distingue per le elitre tutte d’un bel verde smeraldo, con i bordi verde dorato*” (Fig. 25). Citata come semplice aberrazione cromatica da PORTA (1923-1932) e LUIGIONI (1929), di solito considerato sinonimo di *C. (M.) morbillosus alternans* (CASALE *et al.*, 1982; BOUSQET *et al.*, 2003).

Fig. 25. – *Carabus (Eurycarabus) morbillosus* var. *viridulus* Ragusa, 1904.

1904f. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 17 (4): 84-92.

Nuovi dati e segnalazioni di Coleotteri siciliani, in particolare Staphylinidae, Silphidae, Leiodidae, Cryptophagidae. In questo articolo, Ragusa inserisce come popolazione endemica di Sicilia la *Cylindera (Eugrapha) trisignata*

siciliensis (W. Horn, 1891) a cui riferisce le precedenti segnalazioni e che riporta come comunissima a Porto Empedocle e la segnala di nuovo per Menfi e Catania. Inoltre ribatte anche al VITALE (1904) che aveva affermato come al *Betarmon bisbimaculatus* (Fabricius, 1803) “*debba riferirsi il Betarmon quadrivittatus Ragusa, giacchè la descrizione che ne dà (3) può benissimo adattarsi*” a questa specie. Ragusa lo assicura affermando che la sua specie “*è tutt'altra cosa*” ... come effettivamente è.

***Cicindela Aphrodisia Baudi var. luctuosa* Ragusa, 1904: 85**

Calomera panormitana panormitana Ragusa, 1906

Famiglia Cicindelidae Latreille, 1802; Genere *Calomera* Motschulsky, 1862; Specie *panormitana* Ragusa, 1906.

Locus typicus. Questa varietà “*si trova a Mondello, presso Palermo, nell'agosto, che vola sulla sabbia a destra, vicino le roccie che lambiscono il mare, in una località assai ristretta*”.

Note. Viene così descritta: “*si distingue dal tipo pel suo colorito nerastro, mancante assolutamente del riflesso cupreo che si trova nella specie tipica*”.

1905a. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 17 (12): 288-292.

Altri nuovi dati faunistici e sinonimici di Coleotteri siciliani, tra cui la segnalazione di *Anthaxia (Anthaxia) senicula senicula* (Schrank, 1789) (sub *A. aurulenta* = *A. deaurata*) nuova per la Sicilia e rinvenuta a Madonna Via (Caltagirone) da Giacomo Coniglio Fanales. LUIGIONI (1929) la segnala genericamente di Sicilia ma questo reperto è passato inosservato nella successiva bibliografia entomologica (CURRETTI, 1985; BAVIERA & SPARACIO, 2004). Inoltre, il Ragusa riferisce di due specie siciliane in descrizione da parte di Karl Daniel (*Otiorrhynchus rigide-setosum* e *Peritelus sicanus*) sulla rivista Munchener Koleopterologische Zeitschrift di cui, sembra, non si ha altra notizia in quegli anni (DANIEL, 1903, 1904, 1906)

***Calosoma inquisitor* L. var. *funerea* Ragusa, 1905: 288**

Calosoma inquisitor inquisitor Linnaeus, 1758

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Carabinae Latreille, 1802; Genere *Calosoma* Weber, 19801; Specie *inquisitor* Linnaeus, 1758

Locus typicus. Sicilia.

Note. Il colore del corpo è completamente nero. Sinonimo di *C. inquisitor* (CASALE *et al.*, 1982; BOUSQET *et al.*, 2003).

***Potosia incerta* Costa var. *hypocrita* Ragusa, 1905: 291**

Protaetia (Potosia) hypocrita Ragusa, 1905

Famiglia Scarabaeidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Cetoniinae Leach, 1815; Genere *Protaetia* Burmeister, 1842; Sottogenere *Potosia* Mulsant & Rey, 1871.

Locus typicus. Cavaliere presso Messina.

Note. Differisce “*per avere tutto il disotto di un bel verde oscuro lucente*”. SPARACIO (2009) attribuisce a questo taxon le popolazioni endemiche siciliane in quanto il nome “*incerta* Costa, 1852” non poteva essere utilizzato riferendosi a popolazioni centro-appenniniche (“*Abruzzi*”) morfologicamente diverse da quelle siciliane. VONDRÁČEK *et al.* (2018) dimostrano, nel contesto di un gruppo di cetonini complessi anche dal punto di vista sistematico e genetico, la buona differenziazione genetica delle *Pr. (P.) hypocrita* siciliane.

1905b. La *Rosalia alpina* L. di Sicilia e le sue varietà. *Il Naturalista siciliano*, 18 (1): 7-8.

***Rosalia alpina* L. var. *quadrifasciata* Ragusa, 1905: 8**

Rosalia (Rosalia) alpina alpina Linnaeus, 1758

Famiglia Cerambycidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Cerambycinae Latreille, 1802; Genere *Rosalia* Audinet-Serville, 1834; Sottogenere *Rosalia* Audinet-Serville, 1834.

Locus typicus. Madonie.

Note. Avere ricevuto da Luigi Failla Tedaldi sei *Rosalia alpina* provenienti dalla Madonie permette al Ragusa di fare un resoconto sulla variabilità, anche nella popolazione siciliana, del disegno pronotale ed elitrale di questa specie e di descriverne una nuova “*ben distinta da tutte le altre varietà descritte, per la mancanza della macchietta del corsaletto, per la piccolezza delle macchie umerali e dorsali, e per la totale mancanza di quelle apicali*” (Fig. 26).

Fig. 26. – *Rosalia alpina* var. *quadrimaculata* Ragusa, 1905.

1905c. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 18 (1): 24.

Tre nuovi Coleotteri per la Sicilia: il carabide *Masoreus Watterhali* Gyllh. var. *testaceus* Luc. rinvenuto da Coniglio Fanales a Madonna Via (Caltagirone) ma *Masoreus watterhallii testaceus* Lucas, 1846 non è citato per la Sicilia (CASALE *et al.*, 2021), lo pselafide *Bythinus ludyi* Reitt. rinvenuto a Messina da F. Vitale, probabilmente *Tychobythinus glabratus* (Rye, 1870) (SABELLA, 1998) e il meliride *Attalus (Attalus) marginatus* Leoni, 1905 rinvenuto a Sant'Angelo di Brolo, Messina (sub. *A. Nourrichelii* Cast. var. *marginatus* Leoni) (vedi FRANZINI & KAKIOPOULOS, 2023).

1905e. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 18 (2-3): 69-72.

Altri nuovi dati sui Coleotteri siciliani come la segnalazione dello scarabiede *Aphodius pustulifer* Reitter che il Ragusa scrive di avere avuto dall'amico Luigi Failla Tedaldi raccolto a Castelbuono. Come riportato da ARNONE (2010), *Nobiellus pustulifer* (Reitter, 1892) è specie estranea alla fauna italiana segnalata in Kazakistan, Turkmenistan e Uzbekistan (DELLACASA & DELLACASA, 2006). Per quanto riguarda la sua specie *Chaerocephalus hyperoides*, Ragusa riporta che giustamente DESBROCHERS DES LOGES (1905) l'ha inserita nel genere *Elytrodon* (vedi avanti).

1906a. Gli *Apion* di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 18 (9-10): 211-218.

Come già fatto altre volte, in concomitanza dell'uscita di lavori entomologici di ampio livello europeo ma che riguardano anche la fauna siciliana, Ragusa riaggiorna i propri dati stavolta sui curculionidi del genere *Apion* Herbst, 1797 come riportato nei recenti contributi di SCHILSKY (1901, 1902, 1903, 1906).

1906b. Nota. *Il Naturalista siciliano*, 18 (9-10): 220.

Solo poche righe per continuare e commentare l'argomento precedente di CONIGLIO FANALES (1906) che riporta il caso di un accoppiamento fra Coleotteri Dasytidae di specie diverse in questo caso tra un maschio di *Psilothrix protensa* (Gené, 1836) e una femmina di *P. viridicoerulea* (Geoffroy, 1785) (sub *P. nobilis*). Il Ragusa conferma questi casi ricordando da avere spesso osservato accoppiarsi indifferentemente maschi e femmine dei crisomelidi *Chrysomela viridana* e *C. polita*. Secondo la nomenclatura attuale i nomi scientifici sarebbero *Chrysolina (Synerga) viridana viridana* (Küster, 1844) e *Chrysolina (Erythrochrysa) polita polita* (Linnaeus, 1758).

1906c. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 18 (9-10): 221-238.

Lungo e complesso lavoro con numerosi nuovi dati faunistici e sinonimici su Coleotteri siciliani. Tra questi, Ragusa ritorna sul suo *Acupalpus nebrodensis*: "Essendomi sorti forti dubbi sulla validità di questa specie sottoposi l'insetto da me descritto sotto questo nome, all'esame del Prof. Andrea Fiori che rimandandomelo, mi scriveva: è certamente uno immaturo, molto probabilmente da assegnarsi al *suturalis*; non merita attenzione". Sempre su materiale osservato dal Fiori, Ragusa comunica che verranno descritti a breve *Hydroporus siculus* Fiori nov. sp. (Caronie, Piano di Lavanche) e *Hydroporus*

flavipes Oliv. var. *unilineatus* Fiori nov. var. (dintorni di Palermo). Segnala come nuova specie siciliana il silfide *Dendroxena quadrimaculata* (Scopoli, 1771) (sub *Hylodrepa 4-punctata* Schreber: “*Questa bellissima specie, nuova per la Sicilia, fu trovata in due esemplari il 20 maggio scorso, al bosco della Ficuzza dal Signor Guido Bolasco, che gentilmente volle donarmi il solo esemplare che gli riuscì di catturare e che era sopra un albero di quercia, dove certamente faceva la caccia ai bruchi della Processionaria*”). Infine *Anommatus basalis* Reitt. var. *Roccellae* Ragusa, su indicazione di Agostino Dodero risulta essere *Aglenus brunneus* (Gyllenhal, 1813) (Salpingidae) già segnalato per la Sicilia.

1906d. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 18 (11-12): 247-258.

Oltre ai nuovi dati sui Coleotteri siciliani, questo lavoro assume particolare importanza perché, dopo un lungo percorso, Ragusa giunge alla conclusione che le *Cicindela aphrodisia* che trovava e osservava di continuo a Mondello appartengono a un nuovo taxon a cui dà un nome.

***Cicindela aphrodisia* Baudi var. *panormitana* Ragusa, 1906: 247**

Calomera panormitana panormitana Ragusa, 1906

Famiglia Cicindelidae Latreille, 1802; Genere *Calomera* Motschulsky, 1862; Specie *panormitana* Ragusa, 1906; Sottospecie *panormitana* Ragusa, 1906.

Locus typicus. Mondello, presso Palermo.

Note. Con questa descrizione Ragusa conclude il lungo percorso cognitivo e descrittivo durato circa quarant'anni su questo interessante endemismo siciliano (vedi sopra). Tutto il lavoro è uno dei migliori esempi del “metodo” che Enrico Ragusa applicava quando studiava gli insetti, in questo caso i Coleotteri, che possiamo così riassumere:

-) buona preparazione bibliografica;
-) intuizione tassonomica sul materiale raccolto e/o studiato (nuova segnalazione, nuovo taxon, ...);
-) confronto con amici e corrispondenti italiani ed esteri per avere o condividere un loro parere, mancando oltretutto a Palermo il materiale museale da studiare, grave lacuna negli studi di Enrico Ragusa;
-) decisione finale, convinta e autonoma.

In questo caso, Ragusa, prende spunto da un lavoro del GRANDI (1906) che considera un'unica specie la *Cicindela aulica* Dej e la *C. aphrodisia* Baudi.

Ragusa fa notare che anche HORN & ROESCHKE (1891) nella loro Monografia sulle Cicindele le avevano riunite ma, poco dopo, HORN (1891) le aveva definitivamente separate come specie distinte sulla base di diversi caratteri morfologici. Ragusa riprende, quindi, a studiare la *C. aphrodisia* siciliana, coinvolgendo direttamente proprio Horn, da cui riceve per confronto una *C. aphrodisia* di Siria, e viene “alla convinzione, e con me il carissimo Dott. Horn, che l’aphrodisia di Sicilia è una razza propria”. Horn, come riporta Ragusa, gli scrive: “Essa ha un aspetto ben differente di quelle di Cipro e Siria, ed abbiamo una razza esclusivamente siciliana, che non ha ancora avuto un nome! Le sue aberrazioni [del Ragusa] *lugens* e *luctuosa* sono aberrazioni di questa razza senza nome! Secondo le regole della nuova nomenclatura internazionale, l’istesso nome non può figurare in un genere e siccome esistono una *lugens* Dej. (var. di *lunulata*), ed una *C. luctuosa* Dej. Ella dovrebbe, volendo, ribattezzare le due aberrazioni, quantunque io sia contrario al dare nomi alle varietà di colore e disegni! Però la razza siciliana dell’aphrodisia merita un nome!”. Ragusa, avendo trovato sempre questa Cicindela a Mondello presso Palermo, propone il nome di “*panormitana*” (Fig. 27).

Fig. 27. – *Calomera panormitana panormitana* Ragusa, 1906: a sinistra da San Vito Lo Capo (Trapani), a destra dalla collezione di E. Ragusa (Museo di Zoologia e Casa delle farfalle di Catania) con il tipico disegno elitrale a forma di “7” (da ROMANO & SPARACIO, 2017).

Due considerazioni finali sempre sul metodo di Enrico Ragusa:

-) è indubbio che questa *Cicindela*, come dice Horn, “*sia una razza esclusivamente siciliana*” (cioè specie o sottospecie) ma Ragusa la chiamerà ancora “varietà” *panormitana*, continuando a dare alle sue “varietà” un valore tassonomico di maggiore valore (specie o sottospecie anche geografica) diverso da come generalmente inteso di piccole e variabili differenze morfologiche, quasi sempre cromatiche (che Ragusa comincerà anche a distinguere come “aberrazioni”).

-) Come ha fatto più volte con altri colleghi, con diplomazia ma estrema chiarezza, il Ragusa polemizza stavolta con Guido Grandi. Partendo dalle dichiarazioni di Grandi che le differenze tassonomiche tra popolazioni devono essere prevalentemente morfologiche e non cromatiche, il Ragusa, anch’egli destinatario di queste parole considerando che il Grandi sinonimizza alcune aberrazioni descritte da Ragusa, dapprima conferma di essere (ovviamente) perfettamente d’accordo con queste opinioni, poi, osservando la contraddizione, conclude con una domanda: “*ma perché allora il sig. Grandi descrive una nuova aberr. aterrima (1), basata sopra un solo esemplare ch’è nero come la mia lugubris? (1) Esiste già una Cicindela aterrima Klug. Jahrb. I, 1834, p. 35*”.

Walther Hermann Richard Horn (1871–1939) è stato un medico ed entomologo tedesco specializzato in Coleotteri di tutto il mondo e, in particolare, di Cicindelidae. Autore di numerose pubblicazioni e monografie entomologiche, fu il fondatore e direttore dell’Istituto Entomologico Tedesco, dove sono conservate le sue collezioni. Guido Grandi (1886-1970) è stato uno dei più grandi entomologi italiani, professore e studioso di grande livello ha realizzato numerose opere e iniziative fondamentali per la crescita dell’entomologia in Italia. Ha pubblicato nel 1951 i due volumi, per oltre 2300 pagine, di “Introduzione allo studio dell’Entomologia”.

***Poecilus splendens* Génè aber. *obscurus* Ragusa, 1906: 252.**

Poecilus (Ancholeus) nitidus Dejean, 1828

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Pterostichinae Bonelli, 1810; Genere *Poecilus* Bonelli, 1810; Sottogenere *Ancholeus* Dejean, 1828.

Locus typicus. Sicilia.

Note. Aberrazione cromatica per “*gli esemplari neri, invece di verdi o azzurri bronzati*”. *Poecilus (Ancholeus) splendens* Génè, 1836 è sinonimo di *P. (A.) nitidus* (BOUSQUET, 2003a; CASALE *et al.*, 2021)

1906f. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 19 (1-2): 4-8.

***Apalus bipunctatus* Germ. var. *rufus* Ragusa, 1906: 6**

Apalus bipunctatus Megerle von Mühlfeld, 1812

Famiglia Meloidae Gyllenhal, 1810; Sottofamiglia Nemognathinae Laporte, 1840; Genere *Apalus* Fabricius, 1775.

Locus typicus. Ficuzza.

Note. Come descrive Ragusa "... *si distingue dal tipo per la mancanza dei due grossi neri all'apice delle elitre*".

Riferibile ad *A. bipunctatus* (BOLOGNA, 2008).

1906h. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Naturalista sicil.*, 19 (3-5): 61-64.

Sui *Cebrionidae* Olivier, 1790 (*Cebrionidae*) di Sicilia, in relazione al lavoro di LEONI (1906) sui *Cebrionidae* italiani.

1907a. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 19 (10-12): 242-252.

Altre aggiunte, commenti vari, e correzioni su diverse specie siciliane citate nel recente "Catalogus Coleopterorum" di REITTER (1906). Tra le altre notizie ritorna sui Coleotteri avuti dal Zuccarello di Catania, su cui ha descritto il "*Carabus auratus* Lin. var. *Siculus* Ragusa, 1881", e afferma che gli "*risulta non essere stati presi in Sicilia [Lentini], come egli mi aveva asserito*". Proprio nelle ultime righe del lavoro polemizza con Francesco Vitale che cita per la Sicilia due aberrazioni del cetonino "*Cetonia aurata*" già segnalate da FIORI (1905).

1908b. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 20 (4-5): 95-101.

L'articolo inizia con personali correzioni alle correzioni di HEYDEN (1908) al catalogo di REITTER (1906). Ragusa difende a ragione la validità specifica del *Carabus* (*M.*) *planatus* citata invece come semplice varietà del *C. (M.) morbillosus*: "*L'ultima edizione del catalogo di Reitter, cita questa bellissima specie come una varietà del morbillosus F. dal quale sostengo differisca assolutamente. Il morbillosus rappresentato in Sicilia dalla varietà Servillei Sol. si trova nei giardini, nei campi, nei boschi ed anche sui monti, sotto le pietre; il planatus è localizzato sulle sole Madonie; bisogna vederne dozzine di esemplari, per convincersi che per la sua forma costante, esso rappresenta tutt'altra spe-*

cie tipica. Il *planatus* Chd. ha forma robusta, schiacciata sulle elitre, che sono piane e non arcuate, come lo sono sempre nella *morbillosus* e nelle sue varietà e aberrazioni". Il lavoro continua con numerose nuove segnalazioni di Coleotteri siciliani su materiale di Francesco Vitale e di Agostino Dodero "carissimo amico".

1908c. Due giorni di caccia entomologica sulle Madonie. *Il Naturalista siciliano*, 20 (6-8): 129-134.

"Un vivo desiderio di rivedere i luoghi ove avevo passato le più belle ore della mia vita entomologica, mi spinse a scrivere all'amico Luigi Failla Tedaldi, per chiedergli se fosse libero e se voleva accompagnarmi ad una gita sulle Madonie; avendone avuta risposta affermativa, il 4 luglio col treno delle 4,25 partii alla volta di Castelbuono" (Carapezza & Romano, presente volume). Giunto a Castelbuono, Ragusa corre "subito a casa dell'amico Failla, per rivedere le sue collezioni! Il gentile permesso di appropriarmi tutte quelle specie che potessero interessarmi, fece sì, che dopo tre ore avevo già riempito tre grandi scatole di lepidotteri siciliani, frutto delle continue caccie del mio amico nella campagne vicine, nei boschi di Castelbuono e sulle Madonie. Posso affermare di avervi fatto caccia più ricca che sulle Madonie!" (Figg. 28, 29). Il racconto continua come per escursioni simili, tra raccolte entomologiche, ricordi ed emozioni alla vista di luoghi familiari e amati (vedi ALTADONNA, presente volume).

Fig. 28. – Madonie, Monte Carbonara.

Fig. 29. – *Rosalia (R.) alpina alpina* Linnaeus, 1758, Madonie, Monte Carbonara.

1908d. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 20 (6-8): 151-154.

Ultimo lavoro dei “*Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia*” pubblicato sul “*Naturalista siciliano*”. Come nei lavori precedenti, Ragusa fornisce altri dati e nuove segnalazioni su Coleotteri siciliani. È materiale trovato da lui stesso sulle amate Madonie o nei dintorni di Palermo o ricevuto da amici vecchi e nuovi come Failla Tedaldi, Francesco Vitale, Coniglio Fanales.

1911. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Rivista Coleotterologica italiana*, 9 (8-11): 190-198.

In questo contributo Ragusa fornisce nuovi dati soprattutto su Coleotteri Elateridae come risultato di una proficua collaborazione con Eugène de Buysson (1844-1916), entomologo francese studioso di Coleotteri e, in particolare, di Elateridae.

***Agriotes Buyssoni* Ragusa, 1911: 191**

Agriotes (Agriotes) siciliensis Pic, 1912

Famiglia Elateridae Leach, 1815; Sottofamiglia Elaterinae Leach, 1815;
Genere *Agriotes* Eschscholtz, 1829; Sottogenere *Agriotes* Eschscholtz, 1829.

Locus typicus. Sicilia.

Note. “*Debbo al signor De Buysson l’avermi fatto osservare che questo Agriotes era una specie nuova, ed è con immenso piacere che la dedico all’illustre ed ap[p]assionato conoscitore degli Elateridi*”.

Specie valida, ma il nome “*buyssoni*” era stato già utilizzato per *A. sordidus* var. *buyssoni* Pic, 1895. Lo stesso PIC (1912) evidenzia questa sinonimia e cambia il nome: “*...je propose le nom de siciliensis, n. nom., pour désigner l’espèce de Ragusa*” (vedi anche PLATIA, 1994; CATE, 2007).

***Cardiophorus ulcerosus* Géné var. *anticonotatus* Ragusa, 1911: 193**

Cardiophorus ulcerosus Géné, 1836

Famiglia Elateridae Leach, 1815; Sottofamiglia Cardiophorinae Candze, 1860; Genere *Cardiophorus* Eschscholtz, 1829; Sottogenere *Cardiophorus* Eschscholtz, 1829.

Locus typicus. Messina.

Note. Ragusa non fornisce descrizione di questo taxon (riportato come “*Buysson in mus.*”), evidenzia solo che è “*una bellissima varietà, nuova per la Sicilia*”.

Sinonimo di *C. ulcerosus* (CATE, 2007).

***Cardiophorus rufipes* var. *ragusae* Ragusa, 1911: 194**

Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840.

Famiglia Elateridae Leach, 1815; Sottofamiglia Cardiophorinae Candze, 1860; Genere *Cardiophorus* Eschscholtz, 1829; Sottogenere *Cardiophorus* Eschscholtz, 1829.

Locus typicus. Madonie.

Note. Ragusa fornisce la seguente descrizione di questo taxon (riportato come “*Buysson in litt.*”): “*si distingue dal tipo per avere la base delle tibie e i tarsi nerastri*”. Sinonimo di *C. vestigialis* (CATE, 2007).

IL CATALOGO RAGIONATO DEI COLEOTTERI DI SICILIA DI ENRICO RAGUSA

Di seguito vengono riportate integralmente le pagine introduttive del Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia di Enrico Ragusa (Fig. 30).

Fig. 30a. – Introduzione al Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia (prima pagina).

— 4 —

prima parte di questo catalogo, e col concorso di quei cari colleghi che vollero allora ajutarmi spero di continuare quel lavoro e così potere ultimare il presente.

Nel 1882 i miei cari amici Teodosio De Stefani e Giuseppe Riggio pubblicarono in Palermo un Catalogo dei Coleotteri Siciliani della collezione del R. Musco Zoologico di Palermo, lavoro fatto con molta cura ed esattezza e che merita ogni lode.

Non è certamente una facile impresa il voler compilare un Catalogo dei Coleotteri Siciliani; pur tuttavia spinto dai miei amici, tenterò di pubblicare non solo quanto ho trovato nella nostra isola fin dal 1869, anno in cui principiai le mie prime cacce col povero Barone di Rottenberg; ma pure quanto fu da altri pubblicato come specie rinvenute in Sicilia.

Credo però fin d'ora notare che per ispecie Siciliane chiamo tutte quelle che oltre in Sicilia, trovansi nelle vicine isole d' Ustica, nel gruppo di Lipari, nelle Maltesi, Linosa, Pantelleria e nelle Egadi.

Considerando quanto poco siano state esplorate le nostre isole e siccome una fauna per quanto locale non abbia limiti, ed ogni giorno delle nuove scoperte vengano ad aumentarne la ricchezza, così questo mio catalogo sarà seguito da supplimenti ove figureranno le nuove specie scoperte.

Seguendo la classificazione generalmente ammessa del Catalogo di Stein e Weise, io darò semplicemente il nome dell'insetto, senza occuparmi della sinonimia, eccetto il caso ove troverò necessario di farlo; e porrò invece ogni mia cura a far conoscere la pianta sulla quale vive, ed i luoghi ove si trova, se frequente o raro, l'epoca d'apparizione, ed il modo come cacciarlo.

Dirò in ultimo che sarò felice di accettare tutte le osservazioni critiche o aggiunte che i miei colleghi volessero inviarmi, non dimenticando però i detti del povero Piochard de la Brulerie che nel suo catalogo dei coleotteri della Siria e di Cipro, dice: Quando si tratta la fauna di un'isola, bisogna badare molto ad introdurre elementi estranei, affinché il paragone di questa fauna con quella delle terre vicine possa darci tutto quell'insegnamento che ne aspettiamo; è tanto importante di sapere quali sono le specie che le mancano che di conoscere quelle che le appartengono. È meglio tardare a registrare una specie veramente esistente nell'isola che di esporsi ad accreditare uno sbaglio che dopo è assai più difficile a correggere.

Palermo Aprile 1883.

E. RAGUSA.

Fig. 30b. – Introduzione al Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia (seconda pagina).

1883b. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 2 (9): 193-199. CARABIDAE (Fig. 31).

Fig. 31. – *Carabus (Macrothorax) planatus* Chaudoir, 1843, Madonie, Monte Carbonara.

***Calosoma inquisitor* var. *coeruleum* Ragusa, 1883: 197**

Calosoma inquisitor inquisitor Linnaeus, 1758

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Carabinae Latreille, 1802; Genere *Calosoma* Weber, 19801; Specie *inquisitor* Linnaeus, 1758

Locus typicus. Bosco della Ficuzza.

Note. “*Il solo esemplare fin ora trovato e che io possiedo misura 22 mill e mi venne generosamente dato dal Cav. Baudi appena lo scoprì sotto un sasso nel Bosco della Ficuzza; è dell'istesso colore del Carabus Lefebvrei con gli orli del corsetto e delle elitre come in quello di un azzurro oscuro; è una bella varietà che si distingue oltre al colore per la grandezza e particolarmente per le elitre che non sono puntate lineate ma danno invece delle linee di forti punti*”.

Sinonimo della sottospecie nominale ma non attribuito al Ragusa in CASALE *et al.* (1982) né riportata da BOUSQET *et al.* (2003).

1883c. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 2 (11): 241-247. CARABIDAE

***Reicheia praecox* var. *baudii* Ragusa, 1883: 246**

Typhloreicheia baudii (Ragusa, 1883)

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Scaritinae Bonelli, 1810; Genere *Typhloreicheia* Holdhaus, 1924

Locus typicus. Bosco della Ficuzza “*sotto pietre profondamente interrato*”.

Note. Taxon considerato valido come sottospecie di *T. praecox* Schaum, 1857 (BALKENOHL, 2003) o specie distinta (CASALE *et al.*, 2021).

1883e. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 2 (12): 275-280. CARABIDAE

1883n. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 3 (3): 57-60. CARABIDAE

1884a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 3 (5): 129-132. CARABIDAE

1884b. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 3 (7): 193-196. CARABIDAE

1884c. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 3 (9): 249-252. CARABIDAE

1884d. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 3 (10): 273-276. CARABIDAE

1884e. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 3 (11): 301-304. CARABIDAE

***Chlaenius velutinus* Duft. var. *Faillae* Ragusa, 1884: 303**

Chlaenius (*Chlaenius*) *velutinus carlogenei* Kirschenhofer, 2017

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Chlaeniinae Brullé, 1834; Genere *Chlaenius* Bonelli, 1810; Sottogenere *Chlaenius* Bonelli, 1810; Specie *velutinus* Duftschmid, 1812.

Locus typicus. Sicilia.

Note. Dedicata dal Ragusa al suo “*carissimo amico*” Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono. La tassonomia di questo gruppo di specie ha subito negli ultimi anni varie modifiche (cf. KIRSCHENHOFER, 2003, 2017), attribuendo a *C. (C.) velutinus carlogenei*, come proposto per la fauna italiana da CASALE *et al.* (2021), la sinonimia della varietà descritta da Ragusa.

1884h. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 4 (1-2): 1-6. CARABIDAE (Fig. 32).

***Baudia* Ragusa, 1884: 3**

Baudia Ragusa, 1884

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Licininae Bonelli, 1810; Genere *Badister* Clairville, 1806

Note. Considerato sottogenere (BAEHR, 2003; CASALE *et al.*, 2021). Ragusa descrisse questo nuovo genere per *Badister (Baudia) peltatus* (Panzer, 1797) e lo dedicò “*all’illustrissimo sig. Cav. Fl. Baudi de Selve, il nestore degli entomologi Italiani*”.

Fig. 32. – Cassetta entomologica della collezione coleotterologica di Enrico Ragusa: Carabidae.

1885a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 4 (4): 73-75.

1885b. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 4 (6): 121-126. CARABIDAE

***Bedelinus* Ragusa, 1885: 125**

Bedelinus Ragusa, 1885

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Platyninae Bonelli, 1810; Genere *Calathus* Bonelli, 1810.

Note. Considerato sottogenere (BOUSQUET, 2003b; CASALE *et al.*, 2021). Ragusa descrisse questo nuovo genere per *Calathus (Bedelinus) circumseptus* Germar, 1824. Dal punto di vista morfologico questa specie appare ben differenziata essendo “*la sola del genere che abbia il dente mediano del mento semplice, invece di bifido*” e il nuovo genere venne così chiamato “*in onore all’illustre e mio carissimo amico L. Bedel, l’autore dei Coleop. du Bassin de la Seine*”. Anche Ragusa, a sua volta, ha avuto molti taxa a lui dedicati da amici e colleghi come, per esempio, la *Polyphylla ragusae* (Kraatz, 1882), specie endemica siciliana (Figg. 33, 34).

Fig. 33. – *Polyphylla ragusae ragusae* (Kraatz, 1882), maschio, specie endemica siciliana dedicata a Enrico Ragusa.

Fig. 34. – *Polyphylla ragusae ragusae* (Kraatz, 1882), femmina, specie endemica siciliana dedicata a Enrico Ragusa.

1885c. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 4 (7): 153-157. CARABIDAE

***Agonum versutum* v. *Reitteri* Ragusa, 1885: 154**

Agonum (Agonum) numidicum Lucas, 1846

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Platyninae Bonelli, 1810; Genere *Agonum* Bonelli, 1810; Sottogenere *Agonum* Bonelli, 1810.

Locus typicus. Fiume Anapo, Siracusa.

Note. Considerato sinonimo di *Agonum (Agonum) numidicum* Lucas, 1846 in BOUSQUET (2003b). Vedi anche RAGUSA (1885e).

1885d. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 4 (8): 181-185. CARABIDAE

1885f. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 4 (9): 209-213. CARABIDAE

1885g. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 4 (11): 257-261. CARABIDAE

1885i. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 4 (12): 281-285. CARABIDAE

1885l. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 5 (1): 1-6. CARABIDAE

1886a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 5 (4): 97-102. CARABIDAE

***Pseudophonus hospes* Sturm var. *insularis* Ragusa, 1886: 97**

Harpalus (Harpalophonus) italus Schaum, 1860

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Harpalinae Bonelli, 1810; Genere *Harpalus* Latreille, 1802; Sottogenere *Harpalophonus* Ganglbauer, 1892

Locus typicus. Dintorni di Palermo, “*in primavera ... sotto una pietra*”.

Note. Taxon considerato sinonimo di *H. (Har.) italus* (KATAEV *et al.*, 2003; LÖBL & LÖBL, 2017).

***Stenolophus proximus* Dej. var. *binotatus* Ragusa, 1886: 102**

Stenolophus proximus Dejean, 1829

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Harpalinae Bonelli, 1810; Genere *Stenolophus* Dejean, 1821; Sottogenere *Stenolophus* Dejean, 1821.

Locus typicus. Navurra (Altavilla Milicia-Casteldaccia).

Note. Note. Taxon considerato sinonimo di *S. (S.) proximus* (JAEGER & KATAEV, 2003; LÖBL & LÖBL, 2017).

1886c. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 5 (7): 157-160. CARABIDAE

***Acupalpus Reitteri* Ragusa, 1886: 158**

Acupalpus (Acupalpus) puncticollis Coquerel, 1859

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Harpalinae Bonelli, 1810; Genere *Acupalpus* Latreille, 1829; Sottogenere *Acupalpus* Latreille, 1829.

Locus typicus. Dintorni di Palermo.

Note. Ragusa riporta come fu aiutato nell'identificazione di questa specie dal Reitter (Fig. 29). Sinonimo di *A. (A.) puncticollis* (JAEGER & KATAEV, 2003).

***Acupalpus dorsalis* F. var. *Proserpinae* Ragusa, 1886: 159**

Acupalpus (Acupalpus) parvulus (Sturm, 1825)

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Harpalinae Bonelli, 1810; Genere *Acupalpus* Latreille, 1829; Sottogenere *Acupalpus* Latreille, 1829.

Locus typicus. Lago di Pergusa (Enna): “*Ho imposto il nome di Proserpina a questa nuova varietà avendola trovata nel giugno al lago di Pergusa, luogo, come ognuno sa, ove si suppone sia successo il famoso ratto!*”.

Note. Ragusa trovò al Lago di Pergusa “*due soli bellissimi esemplari di questa varietà assai rimarchevole per la sua grandezza (...) ed il colorito delle elitre che non presentano che due sole macchiette nere, dando così all'insetto un aspetto graziosissimo*”.

Sinonimo di *A. (A.) parvulus* (JAEGER & KATAEV, 2003); anche *A. (A.) dorsalis* Fabricius, 1787 è considerato sinonimo di *A. (A.) parvulus* (JAEGER & KATAEV, 2003; CASALE *et al.*, 2021).

***Acupalpus nebrodensis* Ragusa, 1886: 160**

Acupalpus (Acupalpus) suturalis suturalis Dejean, 1829

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Harpalinae Bonelli, 1810; Genere *Acupalpus* Latreille, 1829; Sottogenere *Acupalpus* Latreille, 1829.

Locus typicus. Madonie.

Note. “*È un bellissimo insetto tutto giallo, meno le antenne che dal terzo articolo, sono oscure, grande 3 m. e che io proporrei di chiamare Nebrodensis; giacchè avendolo comunicato al sig. Reitter, questi me lo ritornò come nov. sp.?? prope luteatus*”. Taxon poco conosciuto, secondo LUIGIONI (1929) è sinonimo di *A. (A.) suturalis*.

1887a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 6 (8): 107-109. CARABIDAE

1887b. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 6 (9): 139-142. CARABIDAE

***Tachys haemorrhoidalis* Dej. var. *unicolor* Ragusa, 1887: 140**

Tachyura (*Sphaerotachys*) *hoemorrhoidalis* Ponza, 1805

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Trechinae Bonelli, 1810; Genere *Tachyura* Motschulsky, 1862; Sottogenere *Sphaerotachys* J. Müller, 1926

Locus typicus. Provincia di Palermo e Catania.

Note. “*Nel mio catalogo del 1881 diedi questo nome ad una varietà dell’haemorrhoidalis Dej. intieramente di un bel nero lucido; è la stessa che il Rottenberg disse aver trovata a Siracusa; io la posseggo in numero, presa nella provincia di Palermo, ed in maggio a Catania*”.

Sinonimo di *T. (S.) hoemorrhoidalis* (Kopecký, 2003). *Sphaerotachys* è considerato anche genere distinto (CASALE *et al.*, 2021).

1887d. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 6 (11): 201-210. CARABIDAE

***Bembidion (Neja) ambiguum* Dej. var. *Palumboi* Ragusa, 1887: 203**

Bembidion (Neja) ambiguum Dejean, 1831

Famiglia Carabidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Trechinae Bonelli, 1810; Genere *Bembidion* Latreille, 1802; Sottogenere *Neja* Motschulsky, 1864.

Locus typicus. Castelvetrano (Trapani) contrada Sant’Agostino. “*Il Prof. Augusto Palumbo mi comunicò alcuni Bembidion fra i quali trovai questa bella varietà, tanto distinta da poterla elevare a nuova specie; fu da lui trovata nell’aprile sotto un piccolo sasso, in terreno paludoso*”.

Note. Secondo Ragusa è “*facilissima a riconoscerla oltre che per la maggiore grandezza per i palpi e le antenne che sono tutte nere, per le elitre con la settima stria accennata con sottilissimi puntini, e per i femori oscuri abbronzati lucenti, con le tibie rosso-picee*”. Considerata specie valida o sinonimo di specie affini. NERI *et al.* (2009), esaminando il tipo ancora presente nella collezione Ragusa, lo hanno posto in sinonimia con *Bembidion (N.) ambiguum* come riportato da CASALE *et al.* (2021).

1887g. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 6 (12): 221-228. DYTISCIDAE (Fig. 35).

***Bidessus bicarinatus* var. *bipunctatus* Ragusa, 1887: 224**

Yola bicarinata (Latreille, 1804)

Famiglia Dytiscidae Leach, 1815; Sottofamiglia Hydroporinae Aubé, 1836; Genere *Yola* Gozis, 1886.

Locus typicus. Fiume Oreto (Palermo).

Note. Come riporta il FRANCISCOLO (1979) si tratta di una “*forma in cui le bande nere elitrali sono ridotte a due macule isolate*” (ZIMMERMANN, 1920; NILSSON, 2003b, 2015).

Fig. 35. – Tavola del REITTER (1908-1916) su Hydroadephaga e Carabidae Rhyssodinae.

***Deronectes luctuosus* Aubé var. *lugubris* Ragusa, 1887: 227**

Nebrioporus luctuosus (Aubé, 1836)

Famiglia Dytiscidae Leach, 1815; Sottofamiglia Hydroporinae Aubé, 1836; Genere *Nebrioporus* Régimbart, 1906

Locus typicus. Fiumara presso Castelbuono “*ove è tanta comune*”.

Note. “*Questa varietà si distingue dalla luctuosus per la base delle elitre tutta nera, o con due, quattro, o sei puntini di colore gialliccio, visibile solamente con una lente*”. Ritenuta varietà cromatica di *Nebrioporus luctuosus* (FRANCISCOLO, 1979; NILSSON, 2001, 2003b, 2015; TOLEDO, 2009).

1887h. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 7 (1): 1-8. DYTISCIDAE

***Agabus (Xanthodytes) nebulosus* Forster var. *abdominalis* Ragusa, 1887: 7**

Agabus (Gaurodytes) nebulosus (Forster, 1771)

Famiglia Dytiscidae Leach, 1815; Sottofamiglia Agabinae Thomson, 1867; Genere *Agabus* Leach, 1817; Sottogenere *Gaurodytes* Thomson, 1859

Locus typicus. Fiume Oreto presso Palermo.

Note. “*È una bellissima varietà, che si distingue dal nebulosus per il di sotto, con l'addome intieramente giallo, ed il solo petto nerissimo, del resto uguale al tipo*”.

Nome già utilizzato da COSTA (1847) comunque ritenuto varietà cromatica di *Agabus (G.) nebulosus* (FRANCISCOLO, 1979; NILSSON, 2001, 2003b, 2015; TOLEDO, 2009).

1887m. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 7 (2): 41-43. DYTISCIDAE – GYRINIDAE

***Cybister senegalensis* Aubé var. *Seidlitzii* Ragusa, 1887: 43**

Cybister (Cybister) senegalensis Aubé, 1838

Famiglia Dytiscidae Leach, 1815; Sottofamiglia Dytiscinae Leach, 1815; Genere *Cybister* Curtis, 1827; Sottogenere *Cybister* Curtis, 1827

Locus typicus. Non viene specificato. RAGUSA (1892d) riporterà in seguito che non è Lentini nè altra località siciliana perchè questa varietà fu descritta su esemplari africani segnalati dal Seidlitz (vedi anche FRANCISCOLO, 1979).

Note. Sinonimo di *Cybister (C.) senegalensis* (FRANCISCOLO, 1979; NILSSON, 2003b).

1888a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 7 (12): 257-267. GYRINIDAE – HYDROPHILIDAE

1889b. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 8 (12): 259-264. HYDROPHILIDAE

1891a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 10 (7): 133-148. HYDROPHILIDAE – GEORYSSIDAE – PARNIDAE (= Elmidae, Dryopidae) – HETEROCERIDAE – STAPHYLINIDAE

***Sphaeridium bipustulatum* var. *atratum* Ragusa, 1891: 136**

Sphaeridium substriatum Faldermann, 1838

Famiglia Hydrophilidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Sphaeridiinae Latreille, 1802; Genere *Sphaeridium* Fabricius, 1775

Locus typicus. Dintorni di Palermo.

Note. Secondo Ragusa “*facilmente si distingue per le sue elitre tutte nere senza alcuna traccia di color giallo bruno sul margine delle medesime e per le gambe che sono intieramente nere*”.

Sinonimo di *S. bipustulatum* (FIKÁČEK *et al.*, 2015; PRZEWOŹNY, 2022).

***Sphaeridium scarabaeoides* L. var. *bimaculatum* Ragusa, 1891: 136**

Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792

Famiglia Hydrophilidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Sphaeridiinae Latreille, 1802; Genere *Sphaeridium* Fabricius, 1775

Locus typicus. Sicilia.

Note. Secondo Ragusa è “*varietà assai distinta per la totale mancanza delle macchie all’apice delle elitre*”. Sinonimo di *S. lunatum* (FIKÁČEK *et al.*, 2015; PRZEWOŹNY, 2022).

***Ocyusa (Eurylophus) Fauveli* Ragusa, 1891: 142**

Cousya fauveli (Ragusa, 1881)

Famiglia Staphylinidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Aleocharinae Fleming, 1821; Genere *Cousya* Mulsant & Rey, 1875

Locus typicus. Dintorni di Palermo.

Note. Specie descritta da Ragusa su un solo esemplare ma di cui fornisce una dettagliata descrizione. È citata per la fauna italiana ma considerata dubbia da ZANETTI & TAGLIAPIETRA (2021). Considerata dubbia anche da ASSING (2018) che riporta quanto osservato da BERNHAUER (1902) secondo cui questa specie è molto simile a *Oxypoda (Mycetodrepa) picta* Mulsant & Rey, 1875 per dimensioni, habitus e colorazione, ma si distingue per la punteggiatura uniformemente densa dell'addome.

1891b. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 10 (8-10): 149-166. STAPHYLINIDAE

1891c. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 10 (11): 213-231. STAPHYLINIDAE

***Quedius molochinus* Grav. var. *brunneus* Ragusa, 1891: 216**

Quedius (Quedius) molochinus (Gravenhorst, 1806)

Famiglia Staphylinidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Staphylininae Latreille, 1802; Genere *Quedius* Stephens, 1829; Sottogenere *Quedius* Stephens, 1829.

Locus typicus. Sicilia.

Note. Il Ragusa attribuisce a questa varietà gli esemplari di questa specie ad elitre rosso-brune invece che tutte nere. Non considerato come taxon valido anche recentemente da HANSEN *et al.* (2022).

***Philonthus alcyoneus* var. *intermedius* Ragusa, 1891: 223**

Philonthus (Philonthus) alcyoneus devillei Scheerpeltz, 1933

Famiglia Staphylinidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Staphylininae Latreille, 1802; Genere *Philonthus* Stephens, 1829.

Locus typicus. Sicilia.

Note. ZANETTI & TAGLIAPIETRA (2021) riconducono a *Philonthus alcyoneus devillei* le citazioni relative a *P. alcyoneus intermedius*.

***Quedius cruentatus* Gmel. var. *nigrinus* Ragusa, 1891: 225**

Philonthus (Philonthus) cruentatus (Gmelin, 1790)

Famiglia Staphylinidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Staphylininae Latreille, 1802; Genere *Philonthus* Stephens, 1829; Sottogenere *Philonthus* Stephens, 1829.

Locus typicus. Misilmeri (Palermo).

Note. Il Ragusa attribuisce a questa varietà gli esemplari di questa specie sprovvisti di macchie elitrati.

***Achenium depressum* Grav. var. *Erichsoni* Ragusa, 1891: 229**

Achenium basale erichsoni Ragusa, 1891

Famiglia Staphylinidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Paederinae; Genere *Achenium* Leach, 1819; Specie *basale* Erichson, 1840

Locus typicus. Sicilia.

Note. Su osservazioni del Fauvel, Ragusa descrive questa varietà per le popolazioni dell'Italia meridionale e Sicilia che presentano parte del 6° e tutto il 7° segmento addominale rossastri. Taxon considerato valido a livello sottospecifico segnalato per il Nord Africa, Sicilia e Calabria (ASSING, 2010; ZANETTI & TAGLIAPIETRA, 2021)

1891d. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 10 (12): 237-255. STAPHYLINIDAE – MICROPLEPIDAE

***Astenius parviceps* Ragusa, 1891: 239**

Astenus (Astenus) pallidulus (Wollaston, 1864)

Famiglia Staphylinidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Paederinae Fleming, 1821; Genere *Astenus* Dejean, 1833

Locus typicus. Palermo, Altofonte: “*al Parco, in aprile, vicino ad un ruscello*”.

Note. Sinonimia stabilita da FAUVEL (1895) come riportato dallo stesso RAGUSA (1895) e confermata ancora oggi (ASSING, 2008).

1891e. Catalogo dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 10: 1-32 (paginazione a parte).

Ragusa comunica di avere sospeso la pubblicazione del suo “*Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia*” in attesa del “*Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae rossicae*” di HEYDEN *et al.* (1891). Avvenuta la pubblicazione di questo catalogo, Ragusa comunica di riprendere il lavoro interrotto pubblicando, in questo lavoro, un elenco aggiornato alla sistematica e faunistica del citato catalogo (HEYDEN *et al.*, 1891) di quanto fino allora pubblicato.

1892a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 11 (4): 73-88. PSELAPHIDAE – CLAVIGERIDAE – PAUSSIDAE – SCYDMAENIDAE – SILPHIDAE – ANISOTOMIDAE (= Leiodidae) – CLAMBIDAE

***Neuraphes panormitanus* Ragusa, 1892: 80**

Scydmoraphes panormitanus (Ragusa, 1892)

Famiglia Scydmaenidae Leach, 1815; Sottofamiglia Scydmaeninae Leach, 1815; Genere *Scydmoraphes* Reitter, 1891

Locus typicus. Monte Pellegrino, presso Palermo.

Note. “Posseggo due esemplari di questa specie nella mia collezione, essi portano questo nome manoscritto dal sig. Saulcy, nome che io le lascio, avendoli trovati assieme alla specie precedente [*Scydmoraphes ventricosus* (Rottenberg, 1870)] sul Monte Pellegrino”. Specie considerata valida (ANGELINI *et al.*, 1995; VÍT, 2004). In Fig. 36 una scatola di Cerambycidae della collezione coleotterologica di Enrico Ragusa.

Fig. 36. – Cassetta entomologica della collezione coleotterologica di Enrico Ragusa: Cerambycidae.

***Cyrtoscydmus (Scydmaenus) Kunzei* Géné var. *Reitteri* Ragusa, 1892: 80**

Stenichnus reitteri Ragusa, 1892

Famiglia Scydmaenidae Leach, 1815; Sottofamiglia Scydmaeninae Leach, 1815; Genere *Stenichnus* Thomson, 1859.

Locus typicus. Palermo, Santa Ninfa (Trapani).

Note. Taxon individuato dal Reitter (Fig. 34), caratterizzato dalla punteggiatura delle elitre più marcata. Non segnalato tra le specie valide da ANGELINI *et al.* (1995).

***Liodes (Anisotoma) Heydeni* Ragusa var. *bipunctata* Ragusa, 1892: 86**

Leiodes obscura (Fairmaire & Coquerel, 1859)

Famiglia Leiodidae Fleming, 1821; Sottofamiglia Leiodinae Fleming, 1821; Genere *Leiodes* Latreille, 1797.

Locus typicus. Mondello presso Palermo e Navurra (Altavilla Milicia).

Note. “Bellissima varietà dell’Heydeni da me posseduta in tre esemplari raccolti a Mondello ed alla Navurra. Si distingue dall’Heydeni per il colorito, che è tutto di un bel nero meno l’apice delle elitre che sono di colore rosso-brunastro, avente presso la sutura delle medesime, al di sotto del centro, due grossi punti o macchiette testacei”. Come *Anisostoma Heydeni* Ragusa, 1881, la varietà *bipunctata* è riferibile a *Leiodes obscura* (ANGELINI *et al.*, 1995, 2021; PERREAU, 2015).

1892b. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 11 (6-8): 122-143. SPHAERIIDAE – CORYLOPHIDAE – TRICHOPTERYGIDAE (= Ptiliidae) – SCAPHIDIIDAE – PHALACRIDAE – EROTYLIDAE – ENDOMYCHIDAE – CRYPTOPHAGIDAE – LATHRIDIIDAE – TRITOMIDAE

Lungo articolo dedicato a diverse famiglie di piccoli Coleotteri.

***Cryptophagus fasciatus* Kr. var. *unicolor* Ragusa, 1892: 133**

Cryptophagus fasciatus Kraatz, 1852

Famiglia Cryptophagidae Kirby, 1837; Sottofamiglia Cryptophaginae Kirby, 1837; Genere *Cryptophagus* Herbst, 1792.

Locus typicus. Mondello, presso Palermo, “in primavera, sotto dei pesci morti”.

Note. Poco segnalato in bibliografia, citato dal LUIGIONI (1929), non riportato da JOHNSON *et al.* (2007).

***Anommatus basalis* Reitt. var. *Rocellae* Ragusa, 1892: 137**

Aglenus brunneus (Gyllenhal, 1813)

Famiglia Salpingidae Leach, 1815; Sottofamiglia Agleninae Horn, 1878;
Genere *Aglenus* Erichson, 1845

Locus typicus. “Dobbiamo la scoperta in Sicilia di questo interessantissimo insetto cieco, al sig. Dott. Federico Rocella di Piazza Armerina, che ne trovò un esemplare che generosamente mi donava”.

Note. Già lo stesso RAGUSA (1906c) metteva in sinonima la sua specie con *Aglenus brunneus* su indicazione di Agostino Doderò (vedi anche VIÑOLAS *et al.*, 2021).

***Tritoma (Mycetophagus) picea* var. nov. *Feliceae* Ragusa, 1892: 142**

Mycetophagus (Ulolendus) piceus (Fabricius, 1777)

Famiglia Mycetophagidae Leach, 1815; Sottofamiglia Mycetophaginae Leach, 1815; Genere *Mycetophagus* Fabricius, 1792; Sottogenere *Ulolendus* Reitter, 1911.

Locus typicus. Madonie.

Note. Secondo Ragusa “*si distingue dal tipo per avere la macchia umera-
le larga ed estesa alla sutura delle elitre, ed altri due punti riuniti fra di loro
verso l’apice della medesima ... L’ho dedicata a mia figlia Felice che mi aiuta con
le sorelline a raccogliere insetti*”. Taxon riconducibile a *M. piceus* (Háva, 2022).

***Tritoma (Mycetophagus) fulvicollis* var. nov. *sexmaculata* Ragusa, 1892: 142.**

Mycetophagus (Mycetoxides) fulvicollis Fabricius, 1792

Famiglia Mycetophagidae Leach, 1815; Sottofamiglia Mycetophaginae Leach, 1815; Genere *Mycetophagus* Fabricius, 1792; *Mycetoxides* Motschulsky, 1858.

Locus typicus. Madonie.

Note. “*Posseggo due soli esemplari di questo bellissimo insetto, essi furono trovati sulle Madonie dal mio amico Failla Tedaldi il 23 ottobre... Questa varietà era conosciuta da altre parti d’Europa, ma non denominata*”. Taxon riconducibile a *M. fulvicollis* (Háva, 2022).

1892e. Catalogo dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 11 (6-8): 33-40 (paginazione a parte).

Continua e si continua l'elenco delle specie già pubblicate nel “*Catalogo ragionato dei Coleotteri siciliani*” aggiornato seguendo il recente lavoro di HEYDEN *et al.* (1891).

1892f. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 11 (9-11): 185-209. NITIDULIDAE – TROGOSITIDAE – COLYDII-
DAE – RHYSODIDAE – CUCUJIDAE – DERMESTIDAE – CISTETI-
DAE (= Byrrhidae, Limnichidae) - THORICTIDAE

***Carpophilus hemipterus* L. var. *circumdatus* Ragusa, 1892: 187**

Carpophilus hemipterus (Linnaeus, 1758)

Famiglia Nitidulidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Carpophilinae Erichson, 1842; Genere *Carpophilus* Stephens, 1830.

Locus typicus. Palermo.

Note. Secondo Ragusa “*differisce dal tipo, per le macchie delle elitre che sono riunite tra di loro, quelle umerali con quelle apicali, in modo da circondare ed invadere quasi tutte le elitre, lasciando una macchia oscura sul disco*”. Sinonimo di *C. hemipterus* (AUDISIO, 1993; JELÍNEK & AUDISIO, 2007).

***Carpophilus sexpustulatus* var. *4-maculatus* Ragusa, 1892: 187**

Carpophilus sexpustulatus (Fabricius, 1791)

Famiglia Nitidulidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Carpophilinae Erichson, 1842; Genere *Carpophilus* Stephens, 1830.

Locus typicus. “*Questo bello e raro insetto io la possiedo in due soli esemplari trovati alle Madonie, sotto la corteccia d'un albero*”.

Note. Secondo Ragusa questi esemplari “*si distinguono dal tipo per la mancanza assoluta della terza macchietta sotto il mezzo delle elitre, al margine*”. Sinonimo di *C. sexpustulatus* (AUDISIO, 1993; JELÍNEK & AUDISIO, 2007).

***Nitidula bipunctata* L. var. *nigra* Ragusa, 1892: 189**

Nitidula bipunctata (Linnaeus, 1758)

Famiglia Nitidulidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Nitidulinae Latreille, 1802; Genere *Nitidula* Fabricius, 1775.

Locus typicus. Sicuramente Palermo, anche se non specificato: “*...agosto 1885, sopra un pezzo di carne di cervo affumicata, che avevo ricevuto in dono*”.

dall Svizzera, e che pendeva al soffitto nella mia cantina, e che io lasciai disseccare per attirare e raccogliervi l'insetto, mattina e sera”.

Note. Secondo Ragusa “*si distingue facilmente per l'assoluta mancanza dei due punti rossi sulle elitre*”. Sinonimo di *N. bipunctata* (AUDISIO, 1993; JELÍNEK & AUDISIO, 2007).

***Xenostrogylus histrio* Wollast. Var. *Siculus* Ragusa, 1893: 192**

Xenostrogylus lateralis Chevrolat, 1861

Famiglia Nitidulidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Nitidulinae Latreille, 1802; Genere *Xenostrogylus* Wollaston, 1854.

Locus typicus. Specie ricevuta dal Baudi raccolta in Sicilia ma senza altra località.

Note. Taxon ricondotto a *X. lateralis* (AUDISIO, 1993; JELÍNEK & AUDISIO, 2007).

***Nemosoma Siculum* Ragusa, 1892: 193**

Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761)

Famiglia Trogossitidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Trogossitinae Latreille, 1802; Genere *Nemozoma* Latreille, 1804

Locus typicus. Madonie.

Note. Taxon descritto su un solo esemplare ma di cui il Ragusa fornisce una dettagliata descrizione morfologica e note comparative. Attribuito a *N. elongatum* (KOLIBÁ, 2007, 2013). Nelle note comparative con altri taxa simili, Ragusa istituisce il sottogenere *Sturmia* designando come specie tipica *Nemosoma cornutum* Sturm, 1826 (= *Nemozoma cornutum*)

***Sturmia* Ragusa, 1892: 194**

Nemozoma Latreille, 1804

Famiglia Trogossitidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Trogossitinae Latreille, 1802.

Note. Sinonimo di *Nemozoma* (KOLIBÁ, 2007, 2013). In quanto nome già utilizzato, *Sturmia* venne poi cambiato dallo stesso RAGUSA (1895) in *Sturmiasoma* Ragusa, 1895 (vedi).

***Monotoma punctata* Ragusa, 1892: 201**

Monotoma brevicollis brevicollis Aubé, 1837

Famiglia Monotomidae Laporte, 1840; Sottofamiglia Monotominae Laporte, 1840; Genere *Monotoma* Herbst, 1793

Locus typicus. Boschi di Caronia.

Note. Secondo Ragusa questa specie “*Vien posta dopo la picipes Payk., dalla quale si distingue facilmente, per la punteggiatura delle elitre assai differente, ed anche per la minor grandezza*”. Sinonimo di *M. brevicollis brevicollis* (JELÍNEK, 2007).

1892l. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. Il Naturalista siciliano, 11 (12): 258-269. HISTERIDAE – PLATYCERIDAE (= Lucanidae)

***Hister inaequalis* var. *elephas* Ragusa, 1892: 259.**

Pachylister (Pachylister) inaequalis (Olivier, 1789)

Famiglia Histeridae Gyllenhal, 1808; Sottofamiglia Histerinae Gyllenhal, 1808; Genere *Pachylister* Lewis, 1904; Sottogenere *Pachylister* Lewis, 1904.

Locus typicus. Dintorni di Palermo.

Note. Già questa specie mostra un evidente dimorfismo sessuale nelle dimensioni e asimmetria delle mandibole, inoltre Ragusa ritrova “*un ♂ con la mandibola sinistra di doppio di grandezza dei ♂♂ ordinarii, che potrebbe essere una mostruosità, ma pure una varietà*”. Taxon comunque riconducibile a *P. inaequalis* e come tale riportato da VIENNA (1980) e LACKNER *et al.* (2015).

***Politulus* Ragusa, 1892: 267.**

Eubrachium Wollaston, 1862

Famiglia Histeridae Gyllenhal, 1808; Sottofamiglia Abraeinae W.S. Macleay, 1819.

Locus typicus. Caronie.

Note. Ragusa nel segnalare come nuova specie per la Sicilia il *Plegaderus pusillum* (Rossi, 1792) (= *Eubrachium pusillum*) nota alcune differenze morfologiche (corsaletto senza solco trasversale, superficie del corpo ricoperta di piccole setole corte) che lo inducono a proporre il nuovo sottogenere *Politulus*. L'intuizione tassonomica è corretta ma questo nuovo genere era stato già descritto come *Eubrachium* di cui ne viene considerato un sinonimo (VIENNA, 1980; LACKNER *et al.*, 2015).

1892n. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 12 (1-2): 1-19. SCARABAEIDAE

***Aphodius (Calamosternus) granarius* L. var. *apicalis* Ragusa, 1892: 8**

Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767)

Famiglia Scarabaeidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Aphodiinae Leach, 1815; Genere *Calamosternus* Motschulsky, 1860.

Locus typicus. Caronie.

Note. Taxon caratterizzato dall'“*apice delle elitre macchiate di color castaneo*”. Aberrazione cromatica di *C. granarius* (DELLACASA *et al.*, 2016).

***Aphodius (Acrossus) luridus* F. var. *Faillae* Ragusa, 1892: 14**

Acrossus luridus (Fabricius, 1775)

Famiglia Scarabaeidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Aphodiinae Leach, 1815; Genere *Acrossus* Mulsant, 1842.

Locus typicus. Castelbuono.

Note. “*Ebbi donato da Luigi Failla un esemplare di questa bellissima e rimarchevole varietà, che ha le elitre colorate come la var. variegatus ma al contrario, cioè il nero è all'apice, ed il giallo-bruno alla base delle medesime*”. Aberrazione cromatica di *A. luridus* (DELLACASA & DELLACASA, 2006; DELLACASA *et al.*, 2016).

1893a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 12 (9): 201-205. SCARABAEIDAE

1893b. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 12 (10): 233-239. SCARABAEIDAE

***Anoxia matutinalis* Lap. var. *Armerinae* Ragusa, 1893: 237**

Anoxia (Mesanoxia) matutinalis matutinalis Laporte, 1832

Famiglia Scarabaeidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Melolonthinae Macleay, 1819; Genere *Anoxia* Laporte, 1832; Sottogenere *Mesanoxia* S.I. Medvedev, 1951; Specie *matutinalis* Laporte, 1832

Locus typicus. Piazza Armerina (Enna), raccolta da Federico Roccella.

Note. Ragusa distingue questa popolazione dalle altre siciliane per il colore di pronoto ed elitre più nerastro. Sinonimo della sottospecie nominale (BARAUD, 1992; BEZDĚKC, 2016).

Fig. 37. – Ernst Brenske (1845-1904).

***Geotrogus euphytus* Buq. var. *pellegrinensis* Brenske, 1893: 233**

Geotrogus pellegrinensis Brenske: 233

Famiglia Scarabaeidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Melolonthinae Leach, 1819; Genere *Geotrogus* Guérin-Méneville.

Locus typicus. Monte Pellegrino, presso Palermo.

Note. Citiamo questa specie anche se formalmente descritta da Ernst Brenske (1845-1904), entomologo tedesco studioso soprattutto di Scarabaeidae Melolonthinae (Figg. 37, 38), a cui Ragusa aveva inviato i Rhizotrogini in suo possesso. Brenske nota subito che si tratta di un taxon diverso dal *G.*

Fig. 38. – *Geotrogus pellegrinensis* Brenske, 1893, dintorni di Palermo.

euphytus Buquet, 1840 nordafricano, e pur affermando che “*Fin oggi nessuno ha contrastata l'identità dell'euphytus siciliano coll'algerino, pur non di meno essi si devono separare, se non come due specie distinte, una come varietà dell'altra*” ed elenca una serie di caratteri morfologici differenziali. Alla fine decide di descriverlo comunque: “*Per la specie di Sicilia io scelgo il nome di pellegrinensis, per indicare la località dove questa specie è stata fin oggi trovata*”.

Diverse cose colpiscono in queste righe: l'eccessiva prudenza di Brenske e il silenzio di Ragusa che inserisce questa “lettera” in una lunga nota a fine pagina senza citarla ulteriormente (il testo sul *Geotrogus* risulterà di poche righe e la nota occuperà quasi una pagina intera). Oltretutto, appare evidente come Ragusa sia l'artefice di tutto questo, con l'aiuto dell'amico tedesco, anche perché, della identità distinta dei *Geotrogus* siciliani, Ragusa era convinto già da molti anni (RAGUSA, 1875a) che proprio su queste popolazioni ora descritte affermava: “*Quest'insetto merita d'essere attentamente studiato giacché vario è il parere dei naturalisti ai quali lo ho comunicato, e lo credono chi l'insularis Reiche, chi il Gerardi Bouq.*”. Taxon valido (SPARACIO, 2014).

1893d. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 12 (11): 265-271. SCARABAEIDAE

1893e. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 12(12): 289-307. BUPRESTIDAE – EUCNEMIDAE – ELATERIDAE

***Acmaeodera virgulata* Illig. var. *nigra* Ragusa, 1893: 297**

Acmaeoderella (*Liogastrina*) *virgulata* (Illiger, 1803)

Famiglia Buprestidae Leach, 1815; Sottofamiglia Polycestinae Lacordaire, 1857; Genere *Acmaeoderella* Cobos, 1955; Sottogenere *Liogastrina* Volkovitsh, 1979.

Locus typicus. Sant'Onofrio (Palermo).

Note. “*Presi nel giugno a S. Onofrio, un esemplare di virgulata totalmente nero, e mancante di qualsiasi macchie sulle elitre; la ritengo abbastanza caratteristica onde poterne creare una nuova varietà*”. Taxon considerato generalmente sinonimo di *A. virgulata* (VOLKOVITSH, 2016) ma CURLETTI (1994) osserva come potrebbe trattarsi di *A. trinacriae* Obenberger, 1923. Sembra che questo esemplare non sia presente in collezione Ragusa.

***Hylochaeres* (*Farsus*) *dubius* Piller var. *siculus* Ragusa, 1893: 302**

Farsus dubius Piller & Mitterpacher, 1783

Famiglia Eucnemidae Eschscholtz, 1829; Sottofamiglia Melasinae Fleming, 1821; Genere *Farsus* Jacquelin du Val, 1860

Locus typicus. Ragusa trovava questa specie “*comunissima sotto le cortecce degli alberi, nel luglio alle Caronie*”.

Note. Taxon, secondo Ragusa, distinto per non avere “...*la fossetta nell'ultimo segmento addominale, così io la ritengo una varietà stabile che chiamerò var. siculus*”. Lo stesso RAGUSA (1923a) riporta come il REITTER (1921) abbia messo in sinonimia il suo taxon con *F. dubius* (vedi anche MUONA, 2007).

***Drasterius bimaculatus* Rossi var. *sexmaculata* Ragusa, 1893: 304**

Drasterius bimaculatus P. Rossi, 1790

Famiglia Elateridae Leach, 1815; Sottofamiglia Agrypninae Cand ze, 1857; Genere *Drasterius* Eschscholtz, 1829

Locus typicus. Sicilia (non specificato)

Note. Specie ad ampia distribuzione W-Palaartica, dal disegno di pronoto ed elitre molto variabile (BINAGHI, 1941b; LESEIGNER, 1972; PLATIA, 1994). Nella varietà del Ragusa vi è una ulteriore macchia elitrile mediana. Elencato tra i sinonimi di *D. bimaculata* da CATE (2007).

***Betarmon quadrivittatus* Ragusa, 1893: 305**

Idiotarmon quadrivittatus (Ragusa, 1893)

Famiglia Elateridae Leach, 1815; Sottofamiglia Elaterinae Leach, 1815; Genere *Idiotarmon* Binaghi, 1940.

Note. “*Tanto l'amico Reitter, quanto il signor Schwarz ai quali comunicai questo bellissimo insetto, me lo rimandarono come specie nuova*”. BINAGHI (1940) descriverà solo per questa specie il nuovo genere *Idiotarmon*. Specie endemica italiana (Fig. 39), poco comune (PLATIA, 1994; PULVIRENTI & PLATIA, 2021).

Fig. 39. – *Idiotarmon quadrivittatus* (Ragusa, 1893) (disegno di Michele Reina in SPARACIO, 1997).

1893f. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 13 (1-2): 2-14. ELATERIDAE – CEBRIONIDAE – DASCILLIDAE – CANTHARIDAE

***Cebrio melanocephalus* Ger. var. *nigricans* Ragusa, 1893: 10**

Cebrio (Tibesia) germari Jacquelin du Val, 1860

Famiglia Elateridae Leach, 1815; Sottofamiglia Cebriioninae Latreille, 1802; Genere *Cebrio* A.G. Olivier, 1790; Sottogenere *Tibesia* Leach, 1824.

Locus typicus. Trovata insieme al tipo, quindi “*nei giardini nei dintorni di Palermo*”.

Note. “*Assieme al tipo, ma assai più rara, ho trovato questa varietà costante, essa si distingue dal melanocephalus per avere le elitre nerastre*”. Taxon considerato sinonimo di *C. (T.) germari* (= *C. melanocephalus* Germar, 1839) in SANCHEZ-RUIZ & LÖBL (2007) e ZAPATA DE LA VEGA & SÁNCHEZ-RUIZ (2017).

1893l. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 13 (3): 37-47. CANTHARIDAE

***Cantharis fuscipennis* Muls. var. *neptunius* Baudi, 1893: 38**

Cantharis (Cantharis) fuscipennis Mulsant, 1862

Famiglia Cantharidae Imhoff, 1856; Sottofamiglia Cantharinae Imhoff, 1856; Genere *Cantharis* Linnaeus, 1758; Sottogenere *Cantharis* Linnaeus, 1758.

Locus typicus. Madonie.

Note. Nonostante la trascrizione del Ragusa della descrizione di questo taxon fornita dal Baudi si possa prestare a diverse interpretazioni tassonomiche, l'autore riconosciuto nel lavoro stesso resta il Baudi (vedi anche KAZANTSEV & BRANCUCCI, 2007; FANTI, 2014).

***Cantharis livida* L. var. *bicolorata* Ragusa, 1893: 39**

Cantharis (Cantharis) livida Linnaeus, 1758

Famiglia Cantharidae Imhoff, 1856; Sottofamiglia Cantharinae Imhoff, 1856; Genere *Cantharis* Linnaeus, 1758; Sottogenere *Cantharis* Linnaeus, 1758.

Locus typicus. Ragusa rinviene questa varietà insieme al tipo che risulta comunissimo in tutta Sicilia e citato per Lentini e Catania.

Note. Riportato come sinonimo di *C. (C.) livida* in KAZANTSEV & BRANCUCCI (2007).

***Metacantharis haemorrhoidalis* Fab. var. *picticollis* Ragusa, 1893: 40**

Metacantharis puncticollis (Levrat, 1857)

Famiglia Cantharidae Imhoff, 1856; Sottofamiglia Cantharinae Imhoff, 1856; Genere *Metacantharis* Bourgeois, 1886.

Locus typicus. Madonie, Piazza Armerina.

Note. Sinonimo di *M. puncticollis* (FANTI, 2020, 2021), specie descritta di Sicilia (LEVRAT, 1857), endemica dell'Italia appenninica, dall'Emilia Romagna alla Calabria e in Sicilia.

1894a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 13 (4): 61-69.

1896a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 1 (N.S.) (4-7): 69-106. CANTHARIDAE – CLERIDAE – BRUCHIDAE – BYRRHIDAE – LYCTIDAE – BOSTRYCHIDAE – TENEBRIONIDAE

***Denops albofasciatus* Charp. var. *Spinolae* Ragusa, 1896: 82**

Denops albofasciatus Charpentier, 1825

Famiglia Cleridae Latreille, 1802; Sottofamiglia Tillinae Fleming, 1821; Genere *Denops* Fischer von Waldheim, 1829.

Locus typicus. Dintorni di Palermo.

Note. Questa “*bellissima varietà*” del Ragusa è considerata sinonimo di *D. albofasciatus* (LÖBL *et al.*, 2007).

***Tillus elongatus* var. *nigra* Ragusa, 1896: 82**

Tillus elongatus Linnaeus, 1758

Famiglia Cleridae Latreille, 1802; Sottofamiglia Tillinae Fleming, 1821; Genere *Tillus* A.G. Olivier, 1790.

Locus typicus. Non specificato (SPINOLA, 1844).

Note. Ragusa, nel segnalare il ritrovamento del *T. elongatus* sulle Madonie evidenzia come sia diverso dalla var. *A* segnalata dallo SPINOLA (1844: “*Var. A, semblabe au type, prothorax noir comme le reste du corps*”) a cui da il

nome di “*nigra*”, non ancora raccolta in Sicilia. Riportato come sinonimo di *T. elongatus* da LÖBL *et al.* (2007).

***Dryophilus siculus* Ragusa, 1896: 90**

Dryophilus siculus Ragusa, 1896

Famiglia Ptinidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Dryophilinae LeConte, 1861; Genere *Dryophilus* Chevrolat, 1832.

Locus typicus. Madonie.

Note. “Long. 1,5 a 2 mill. Questa specie si avvicina alla *pusillus* Redt., dalla quale si distingue per il primo articolo delle antenne che è il doppio, in grossezza del secondo, il secondo all’ottavo due volte e mezzo più piccoli del nono e decimo, e tre volte più piccoli dell’undecimo. Per il colorito delle antenne e tibie, che è rossastro con i femori oscuri”. Specie valida endemica dell’Italia meridionale e Sicilia (AUDISIO *et al.*, 1995; ZAHRADNÍK, 2007; TOSKINA, 2013; NARDI, 2021)

1896c. Catalogo dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 1 (N.S.): 57-64 (paginazione a parte).

1897b. Catalogo dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 2 (N.S.): 65-72 (paginazione a parte).

1898a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 2 (N.S.) (5-8): 105-130. TENEBRIONIDAE

***Allardius* Ragusa, 1898: 130**

Allardius Ragusa, 1898

Famiglia Tenebrionidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Tenebrioninae Latreille, 1802.

Allardius venne istituito da Ragusa come sottogenere di *Helops* Fabricius, 1775 per *A. oculatus* Baudi di Selve, 1876, ed è ritenuto un valido genere per questa specie e per *A. sardiniensis* Allard, 1877 specie endemica di Sardegna. *Allardius oculatus* venne descritto (BAUDI DE SELVE, 1876) su un esemplare femmina trovato sulle Madonie dal Ragusa e questo esemplare (holotypus) è ancora presente nella sua collezione (ALIUÒ & ALIUÒ, 1990). È uno degli endemismi siciliani più interessanti (NABOZHENKO & LÖBL, 2008; ALIUÒ & SOLDATI, 2010; LEO & RUZZIER, 2021).

1898b. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 2 (N.S.) (9-12): 197-237. ALLECULIDAE – LAGRIIDAE – MELANDRYIDAE – MORDELLIDAE – RHIPIPHORIDAE – MELOIDAE – PYROCHROIDAE - ANTHICIDAE - OEDEMERIDAE

Lungo articolo dedicato ai Coleotteri del suo Catalogo ragionato con la descrizione di numerosi nuovi taxa.

***Anaspis Geoffroyi* Mull. var. *testacea* Ragusa, 1898: 208**

Anaspis (Anaspis) fasciata (Forster, 1771)

Famiglia Scraphiidae Mulsant, 1856/Gistel, 1856; Sottofamiglia Scraphiinae Mulsant, 1856/Gistel, 1856; Genere *Anaspis* Geoffroy, 1762; Sottogenere *Anaspis* Geoffroy, 1762.

Locus typicus. Godrano.

Note. “*Si distingue dal tipo per le elitre che sono uniformi di color testaceo*”. *Anaspis (A.) geoffroyi* P.W.J. Müller, 1821 è sinonimo di *A. (A.) fasciata* come anche questa varietà del Ragusa (LEBLANC *et al.*, 2008).

***Anaspis Geoffroyi* Mull. *bipunctata* Ragusa, 1898: 208**

Anaspis (Anaspis) fasciata (Forster, 1771)

Famiglia Scraphiidae Mulsant, 1856/Gistel, 1856; Sottofamiglia Scraphiinae Mulsant, 1856/Gistel, 1856; Genere *Anaspis* Geoffroy, 1762; Sottogenere *Anaspis* Geoffroy, 1762.

Locus typicus. Godrano.

Note. Considerata varietà cromatica che “*si distingue pel torace che è nero, invece di testaceo*”. Stessa sistematica della varietà precedente ma questa varietà è citata da LEBLANC *et al.* (2008).

***Anaspis ruficollis* F. var. *Emeryi* Ragusa, 1898: 209**

Anaspis (Anaspis) ruficollis (Fabricius, 1792)

Famiglia Scraphiidae Mulsant, 1856/Gistel, 1856; Sottofamiglia Scraphiinae Mulsant, 1856/Gistel, 1856; Genere *Anaspis* Geoffroy, 1762; Sottogenere *Anaspis* Geoffroy, 1762.

Locus typicus. Non specificato, dovrebbe essere “*dintorni di Palermo*” come per *A. ruficollis*.

Note. Varietà cromatica con “*testa rossa invece di nera*” riconducibile ad *A. (A.) ruficollis* non segnalata da LEBLANC *et al.* (2008).

***Zonitis praeusta* Fab. var. *unicolor* Ragusa, 1898: 220**

Zonitis (Zonitis) flava Fabricius, 1775

Famiglia Meloidae Gyllenhal, 1810; Sottofamiglia Nemognathinae Lacordaire, 1859; Genere *Zonitis* Fabricius, 1775; Sottogenere *Zonitis* Fabricius, 1775.

Locus typicus. Catania, Ficuzza, Palermo.

Note. È caratterizzata per “*il disotto...intieramente ochraceo come le elitre*”. *Zonitis praeusta* Fabricius, 1792 è considerato sinonimo di *Z. flava* a cui è ricondotta anche questa varietà del Ragusa (BOLOGNA, 2008).

***Zonitis bifasciata* Schwartz. var. *Palumboi* Ragusa, 1898: 221**

Euzonitis quadrimaculata (Pallas, 1782)

Famiglia Meloidae Gyllenhal, 1810; Sottofamiglia Nemognathinae Lacordaire, 1859; Genere *Euzonitis* Semenov, 1893.

Locus typicus: “*Circondario di Castelvetro*”.

Note. Questa specie fu raccolta in due soli esemplari da Augusto Palumbo di Castelvetro che li diede al Ragusa. Ragusa attribuisce un esemplare alla specie tipo *Z. fasciata* (= *E. quadrimaculata*) mentre descrive l'altro esemplare come nuova varietà dedicata proprio al Palumbo. Purtroppo, questa volta, dopo tanti anni di collaborazione, corrispondenza e studio, l'illustre naturalista trapanese non c'è più: “*La dedico alla memoria dell'amico Augusto Palumbo, troppo presto rapito all'entomologia ed agli amici*”.

***Hapalus bipunctatus* Germ. var. *nigritarsis* Ragusa, 1898: 222**

Apalus bipunctatus Megerle von Mühlfeld, 1812

Famiglia Meloidae Gyllenhal, 1810; Sottofamiglia Nemognathinae Lacordaire, 1859; Genere *Apalus* Fabricius, 1775.

Locus typicus. Castelvetro, Castelbuono.

Note. Varietà che “*si distingue dal tipo per avere le tibie e i tarsi neri invece di rossi*”. Sinonimo di *A. bipunctatus* (BOLOGNA, 2008).

***Sitaris solieri* Pecchioli var. *tibialis* Ragusa, 1898: 222**

Sitaris solieri solieri Pecchioli, 1839

Famiglia Meloidae Gyllenhal, 1810; Sottofamiglia Nemognathinae Lacordaire, 1859; Genere *Sitaris* Latreille, 1802; Sottogenere *Sitaris* Latreille, 1802.

Locus typicus. Ragusa riferisce a proposito di *S. solieri* di avere “*molti esemplari raccolti nel settembre a S. Calogero dal De Stefani*”

Note. “*Si distingue dal tipo per le tibie che generalmente, almeno le quattro maggiori, sono gialle, per averle invece tutte nere*”. Riferibile a *S. solieri* (BOLOGNA, 2008).

***Anthicus (Cyclodinus) laeviceps* Baudi var. *cruciferus* Ragusa, 1898: 231**

Anthicus laeviceps Baudi di Selve, 1877

Famiglia Anthicidae Latreille, 1819; Sotofamiglia Anthicinae Latreille, 1819; Genere *Anthicus* Paykull, 1798.

Locus typicus. “*raccolto nel maggio a Rebottone, presso lo stagnetto*”. Questa piccola raccolta d’acqua che si trova vicino Palermo, tra Altofonte e Piana degli Albanesi, era un biotopo umido particolarmente interessante e in buone condizioni naturali almeno fino alla fine del 1990. Negli ultimi anni è profondamente alterato andando incontro a lunghi periodo di disseccamento.

Note. Varietà distinta dal Ragusa “*per la fascia posteriore delle elitre che scende sulla sutura verso l’apice a forma di croce*”. Ritenuto sinonimo di *A. laeviceps* (CHANDLER *et al.*, 2008).

1898d. Catalogo ragionato dei Coleotteri della Sicilia. Stab. Tipogr. Virzì, Palermo, 469 + IV pp. , 1883-1898.

Volume pubblicato come volume unico del “Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia”. Non sono segnati i riferimenti agli articoli pubblicati sul Naturalista siciliano.

1904b. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 17 (1): 21-24. CURCULIONIDAE

***Otiorrhynchus (Dodecasthicus) rhacusensis* Germ. var. *nigripes* Ragusa, 1904: 21**

Otiorrhynchus (Otiorrhynchus) rhacusensis siculus Stierlin, 1861

Genere *Otiorrhynchus* Germar, 1822; Sottogenere *Otiorrhynchus* Germar, 1822; Specie *rhacusensis* Germar, 1822.

Locus typicus. Nicolosi.

Note. Questa varietà viene differenziata per avere “*le gambe intieramente nere invece che rosse, e tutti hanno poi le squamette delle quali sono ricoperte le elitre con un riflesso cupreo*”. Ritenuto sinonimo di *O. (O.) rhacusensis siculus*, sottospecie endemica di Sicilia (MAGNANO & ALONSO-ZARAZAGA, 2013).

1904d. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 17 (2-3): 55-59. CURCULIONIDAE

1904e. Catalogo dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 17 (2-3): 73-80 (paginazione a parte).

1904g. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 17 (5): 99-100. CURCULIONIDAE

***Chaerocephalus hyperoides* Ragusa, 1904: 99**

Elytrodon hyperoides (Ragusa, 1904)

Famiglia Curculionidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Entiminae Schoenherr, 1823; Genere *Elytrodon* Schoenherr, 1826.

Locus typicus. Dintorni di Palermo.

Note. “*Questa specie si avvicina al giganteus Fairm. dal quale differisce oltre che per la struttura differente del funicolo delle antenne che sono intieramente unicolori; per il protorace che è finemente e densamente punteggiato nel hyperoides, mentre è sparso di grossi punti nel giganteus; per le elitre unite, senza coste, mentre nel giganteus femmina si trovano sempre delle tracce di coste; per le tibie arcate in dentro nell'esemplare femmina da me posseduto. Ho messo a questa specie nuova il nome di hyperoides perché somiglia pel colorito delle elitre all'Hypera intermedia Boh*”. Specie considerata valida, endemica di Sicilia (ALONSO-ZARAZAGA, 2013).

***Chaerocephalus siculus* Ragusa, 1904: 100**

Chaerocephalus siculus Ragusa, 1904

Famiglia Curculionidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Entiminae Schoenherr, 1823; Genere *Chaerocephalus* Chevrolat, 1861.

Locus typicus. “*Posseggo quattro esemplari di questa specie nuova (1 ♂ e 3 ♀♀) che furono tutti da me trovati molti anni or sono nelle mie gite entomologiche in Sicilia, ma disgraziatamente mancano le etichette dell'epoca e della località dove li trovai*”.

Note. “*Questa specie si avvicina al lanosimanus Chevr. dalla quale si distingue specialmente per la fronte non fortemente impressionata, marcata d’una semplice fossetta puntiforme; per il protorace che è più finamente e densamente puntato, sprvvisto della linea longitudinale saliente e liscia; per le tibie anteriori che sono in dentro lungamente ciliati*”. Specie endemica di Sicilia (ALONSO-ZARAZAGA, 2013).

1906e. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 18 (11-12): 260-287.

***Phyllobius fasciatus* Ragusa 1906: 263 - nomen nudum**

Famiglia Curculionidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Entiminae Schoenherr, 1823; Genere *Phyllobius* Germar, 1824.

Locus typicus. Sicilia.

Note. Citazione senza descrizione, come *nomen nudum*: “*Vitale citò questa specie notata di Sicilia dal Bertolini, che non ricordo di avere descritta, nè so cosa possa essere e dove il Bertolini abbia attinta la citazione*”.

1906g. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 19 (1-2): 22-48.

***Larinus pellegrinus* Ragusa, 1906: 31 - nomen nudum**

Famiglia Curculionidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Lixinae Schönherr, 1823; Genere *Larinus* Dejean, 1821.

Locus typicus. Sicilia.

Note. “*Ne posseggo moltissimi esemplari [a proposito del *Larinus scoly-mi* Oliv.] fra quali dei robustissimi che mi erano stati determinati come nov. sp. e da me spediti ai miei vari corrispondenti, sotto il nome di pellegrinus m.; sotto questo nome (loc. cit.) la citò lo Stierlin che ne ebbe esemplari da me*”.

1906i. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 19 (3-5): 104-112. CURCULIONIDAE

***Pachytychius (Barytychius) squamosus* Gyll. var. *nigripes* Ragusa, 1906: 104**

Pachytychius hordei grandicollis Waltl, 1835

Famiglia Curculionidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Curculioninae Latreille, 1802; Genere *Pachytychius* Jekel, 1861; Specie *hordei* Brulle, 1832.

Locus typicus. Sicilia (“*Non segnai disgraziatamente la località dove li catturai*”).

Note. *Pachytychius squamosus* Gyllenhal, 1835 risulta sinonimo di *P. hordei grandicollis* (CALDARA, 2013; BAVIERA & CALDARA, 2020). La varietà *nigripes* del Ragusa è riportata come semplice aberrazione da PORTA (1923-1932) e LUIGIONI (1929): “*varietà distinta per avere le gambe intieramente nere, invece di rosse*”.

1906l. Catalogo dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, 19 (3-5): 81-88 (paginazione a parte).

1907b. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 19 (10-12): 256-280. CURCULIONIDAE

1908a. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 20 (1-3): 63-65. CURCULIONIDAE

1908e. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 20 (6-8): 156-186. CURCULIONIDAE

***Tychius (Tychius) siculellus* Ragusa, 1908: 159**

Tychius (Tychius) consputus Kiesenwetter, 1864

Famiglia Curculionidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Curculioninae Latreille, 1802; Genere *Tychius* Germar, 1817; Sottogenere *Tychius* Germar, 1817.

Locus typicus. Lentini, Ficuzza, Godrano, Caronie, Madonie e Piazza Armerina (collezione Roccella).

Note. “*Debbo al sig. Desbrochers des Loges l’avermi tolto di inganno, esso me la rimandò come nov. sp. an Grenieri Bris... Varia alquanto nella grandezza*”. Sinonimo di *T. consputus* (CALDARA, 2013; BAVIERA & CALDARA, 2020).

***Tychius (Tychius) Fanalesi* Ragusa, 1908: 161**

Tychius (Tychius) consputus Kiesenwetter, 1864

Famiglia Curculionidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Curculioninae Latreille, 1802; Genere *Tychius* Germar, 1817; Sottogenere *Tychius* Germar, 1817.

Locus typicus. Madonna Via (Caltagirone).

Note. “*Posseggo due soli esemplari di questa graziosa ed elegante specie*”.

che con vero piacere la dedico al carissimo amico Dott. Giacomo Coniglio Fanales di Caltagirone". Ritenuto sinonimo di *T. consputus* (CALDARA, 2013; BAVIERA & CALDARA, 2020).

***Sibinia (Sybines) sicana* Ragusa, 1908: 171**

Sibinia (Sibinia) sicana Ragusa, 1908

Famiglia Curculionidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Curculioninae Latreille, 1802; Genere *Sibinia* Germar, 1817; Sottogenere *Sibinia* Germar, 1817.

Locus typicus. Madonna via (Caltagirone).

Note. Altra specie ricevuta da Coniglio Fanales di Caltagirone ed esaminata da Desbrochers des Loges. "Si avvicina pel colorito alla var. *lugdunensis* Desbr. della *viscaria* L., dalla quale differisce per la piccola statura che è costante, per la squamosità che è assai più densa, per il colore dei tarsi, per la forma del protorace non ristretto in avanti, mentre è uguale e arrotondato nella *sicana*". Ritenuta specie valida, endemica dell'Italia meridionale e Sicilia (CALDARA, 2013; BAVIERA & CALDARA, 2020).

***Gymnetron (Gymnetron) variabile* Rosenh. var. *simplex* Ragusa, 1908: 177**

Mecinus variabilis Rosenhauer, 1856

Famiglia Curculionidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Curculioninae Latreille, 1802; Genere *Mecinus* Germar, 1821.

Locus typicus. Dintorni di Palermo, Ficuzza.

Note. Questa varietà è riportata come semplice aberrazione da PORTA (1923-1932) e LUIGIONI (1929), caratterizzato dalle "elitre tutte unicolori rosse".

1908f. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 20 (9): 195-211.

1912. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 21 (11-12) (1910): 248-257.

***Aulettes maculipennis* Duv. aber. *nigriventris* Ragusa, 1912: 248.**

Aletinus maculipennis Jacquelin du Val, 1854:

Famiglia Rhynchitidae Gistel, 1848; Sottofamiglia Rhynchitinae Gistel, 1848; Genere *Aletinus* Desbrochers des Loges, 1908.

Locus typicus. Sicilia.

Note. Aberrazione cromatica, così riportata da PORTA (1923-1932) e LUIGIONI (1929).

***Rynchites (Lasiorhynchites) praeustus* Boh. var. *xantomelus* Dodero, 1912: 249**

Lasiorhynchites (Nelasiorhynchites) praeustus Boheman, 1845

Famiglia Rhynchitidae Gistel, 1848; Sottofamiglia Rhynchitinae Gistel, 1848; Genere *Lasiorhynchites* Jekel, 1860; Sottogenere *Nelasiorhynchites* Legalov, 2003.

Locus typicus. “*Questa distintissima varietà fu scoperta dal sig. Dodero dal 13 al 17 maggio, a Pachino*”.

Note. Questa segnalazione si presta a varie interpretazioni tassonomiche, ma come avvenuto per altri casi simili, per esempio *Geotrogus pellegriensis* Brenske, 1893 e *Cantharis fuscipennis* var. *neptunius* Baudi, 1893, Ragusa riporta quanto scritto dal Dodero “*Dodero in litt. Si distingue del tipo per il disotto, la testa, il corsaletto e le gambe nerastre, mentre le elitre sono di un bel giallo chiaro*”. Taxon poco conosciuto riportato da PORTA (1923-1932) ma non da LUIGIONI (1929).

TERZA E ULTIMA FASE DEGLI STUDI DI ENRICO RAGUSA SUI COLEOTTERI SICILIANI

Per i suoi ultimi lavori, Ragusa ritorna a pubblicare sul “*Bullettino della Società entomologica italiana*” che lo aveva ospitato nella prima fase della sua attività scientifica e, solo per due articoli, sul “*Bollettino/Atti della Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo*”. Sono passati circa dieci anni dall’ultimo lavoro sul “*Naturalista siciliano*”, che ormai non si pubblica più, e la situazione generale della società siciliana, già profondamente mutata tra fine 1800 e i primi anni del 1900, è ulteriormente peggiorata. La riunificazione nel Regno d’Italia non ha comportato la soluzione dei secolari problemi delle regioni meridionali e insulari. Inoltre, l’emigrazione di ampi strati della popolazione verso paesi stranieri in cerca di lavoro e migliori condizioni di vita e il grande dispendio di vite umane tributato alla Grande Guerra hanno depauperato queste popolazioni di importanti risorse.

La splendida primavera scientifica e naturalistica siciliana del 1800 si è tramutata rapidamente in un gelido inverno che, con qualche eccezione, durerà fino agli ultimi decenni del 1900. Teodosio De Stefano Perez, Luigi Failla Tedaldi, Tommasio Maria Marchese di Monterosato e tanti altri subirono le difficoltà di quel periodo testimoniando, con gli ultimi e difficoltosi anni della loro vita, la fine di un ciclo (SPARACIO, 2022).

Nel 1908, inoltre, si verificò anche un evento catastrofico naturale: il terremoto-maremoto di Reggio Calabria e Messina. Alle ore 5:20 del 28 dicembre 1908, un violento terremoto colpì le città di Reggio Calabria e Messina (Fig. 40). In appena 37 secondi, metà della popolazione della città siciliana e un terzo di quella della città calabrese persero la vita. Al terremoto seguì un

Fig. 40. – La notizia del terremoto-maremoto di Messina del 1908 sul “Giornale di Sicilia”.

violento maremoto con onde alte 6-12 metri che colpì soprattutto i sopravvissuti alle prime scosse di terremoto. Circa il 90% degli edifici della città di Messina crollò a seguito di questi eventi con le scosse di assestamento che continuarono fino alla fine del mese di marzo 1909.

Da un punto di vista scientifico persero la vita numerosi naturalisti, tra cui il malacologo Luigi Benoit. Chi comunque sopravvisse, come l'entomologo Francesco Vitale, perse tutti i suoi averi e le collezioni naturalistiche che aveva realizzato durante una vita di ricerche. Tra le altre, andò distrutta la collezione di Giuseppe Seguenza, paleontologo e autore di numerose nuove specie fossili (SPARACIO, 2023b) (Fig. 41).

Proprio il Ragusa, che aveva mostrato in più di un lavoro precedente irritazione verso il Vitale, fu una delle persone più attive ad aiutarlo, anche economicamente. In questi ultimi contributi scientifici, Ragusa riserverà a Francesco Vitale parole di stima in un contesto di fattiva collaborazione scientifica. Altri nuovi amici, consultati e citati con affetto in queste ultime pubblicazioni

Fig. 41. – Il palazzo dove nacque Giuseppe Seguenza a Messina con targa commemorativa (particolare) e busto dello stesso, opera dello scultore Carfi, esposta presso il Rettorato dell’Università di Messina (da <https://visitme.comune.messina.it/it/luoghi/giuseppe-seguenza>, modificate).

saranno Agostino Doderò di Genova e Paolo Luigioni di Roma. Tra gli altri colleghi italiani ed europei, sarà consultato spesso, con l’invio di materiale siciliano, Jan Obenberger (1892–1964), entomologo cecoslovacco, professore universitario di Zoologia e grande studioso di Buprestidae a livello mondiale, e il professor Andrea Fiori (1854-1933), che si era laureato prima in Medicina e poi in Scienze Naturali, tema di cui si occupò prevalentemente nella sua vita, interessandosi di ornitologia ed entomologia.

Dopo circa dieci anni dall’ultimo articolo pubblicato Ragusa riprende, quindi, la pubblicazione dei suoi “*Coleotteri nuovi o poco conosciuti di Sicilia*”. Lo stile è sempre lo stesso e Ragusa fornisce nuovi dati faunistici e sinonimici su quasi tutte le famiglie di Coleotteri siciliani.

1921a. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Bullettino della Società entomologica italiana*, 53 (I): 31-36.

La prima specie con cui comincia il contributo è la “sua” *Calomera panormitana* che segnala per Balestrate (sub *Cicindela aulica* var. *panormita-*

na), ribadisce la validità specifica del *Carabus planatus*, rimarca come i *Carabus morbillosus* di Lampedusa e quelli del territorio siciliano siano diversi (come è generalmente accettato: CASALE *et al.*, 1982; 2021; RAPUZZI & SPARACIO, 2015; COLOMBA *et al.*, 2022), disserta sulla presunta presenza dei *Cychrus* (Fabricius, 1794) (Carabidae) nella fauna siciliana.

Va evidenziato, in tutto l'articolo, la notevole quantità di dati bibliografici, nel frattempo prodotta, che Ragusa deve consultare e va sottolineato, proprio nelle prime righe, la differenza tassonomica che Ragusa riserva alla "varietà" come la intende lui (vedi *Cicindela aulica* var. *panormitana*, *Cicindela* var. *siciliensis*, etc.), di livello specifico o sottospecifico, e la "varietà" prevalentemente cromatica come generalmente intesa e di minore valore tassonomico che lui definisce "aberrazione" (vedi *Cicindela nemoralis* ab. *Fabricii* Beut.).

1921b. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Bullettino della Società entomologica italiana*, 53: 85-100.

Vengono segnalate diverse specie nuove o comunque interessanti per la Sicilia come, per esempio, *Acilius sulcatus* (Linnaeus, 1758) (Dytiscidae) sulle Caronie e *Paussus favieri* Fairmaire, 1851 (Carabidae, Paussini), rara specie mirmecofila segnalata per Ucria (F. Vitale).

Anthobium (Eusphalerum) ophthalmicum* var. *Ragusae* Bernhauer, in *litteris* - Ragusa, 1921: 86, *nomen nudum

Eusphalerum ragusae (Bernhauer, 1923)

Staphylinidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Omaliinae MacLeay, 1825; Genere *Eusphalerum* Kraatz, 1857

Locus typicus. Boschi di San Fratello: "Presi otto esemplari di questa bella nuova varietà il 18 maggio 1920 falciando sulle felci".

Note. Ragusa cita il nome che gli ha dedicato Bernhauer introducendo un *nomen nudum*, privo di descrizione. BERNHAUER (1923) resta l'autore di questa specie regolarmente descritta sugli esemplari ricevuti dal Ragusa e provenienti da San Fratello. Considerata specie valida (cf. HERMAN, 2001) o sinonimo di *E. luteum dispar* (Baudi, 1899) (cf. ZANETTI, 1987). Come riferito da ZANETTI & SABELLA (1998), in collezione Ragusa è presente un esemplare che riporta il cartellino con la determinazione "*ophthalmicum* var. *Ragusae*"

Zyras Ragusae* Bernhauer, in *litteris* - Ragusa, 1921: 88, *nomen nudum

Pella maura Fauvel, 1898

Staphylinidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Aleocharinae Fleming, 1821; Genere *Pella* Stephens, 1833.

Locus typicus. Madonie, Madonna dell'Alto, 1700 m.

Note. Altro *nomen nudum* introdotto dal Ragusa: dovrebbe essere riconducibile a *Pella maura* seguendo HLAVÁ *et al.* (2011).

1922a. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Bullettino della Società entomologica italiana*, 53(1921): 121-130.

Nuovi dati su Coleotteri siciliani, in particolare Nitidulidae. Ragusa descrive una aberrazione cromatica e evidenzia come la sua varietà *velutinus* dello *Gnorimus decempunctatus* (ritrovato anche sulle Caronie) corrisponda alla descrizione tipica mentre risulta inedita la varietà cromatica ad elitre rosse come fatto da BEDEL (1911) con la varietà *rufipennis*.

***Cryptocephalus Grohmanni* ab. nov. maschio *cruciatus* Ragusa, 1922: 125**

Cryptocephalus (*Cryptocephalus*) *grohmanni* Suffrian, 1848

Famiglia Chrysomelidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Cryptocephalinae Gyllenhal, 1813; Genere *Cryptocephalus* Geoffroy, 1792; Sottogenere *Cryptocephalus* Geoffroy, 1792

Locus typicus. Monte Albano (Vitale, 26 luglio 1905).

Note. “È una bellissima aberrazione con il colorito nero che si riunisce su tutti i bordi delle elitre e forma una croce nel centro delle medesime”. Riportata come semplice aberrazione per i maschi (così come descritta dal Ragusa) da PORTA (1923-1932) e LUIGIONI (1929). *Cryptocephalus* (C.) *grohmanni* è una specie endemica dell'Italia meridionale segnalata solo per la Calabria e Sicilia, dove è maggiormente diffusa (BAVIERA & SASSI, 2020; SASSI, 2021).

1923a. Coleotteri nuovi o poco conosciuti nella Sicilia. *Atti della Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo*, 12 (1920-22): 1-18.

Anche in questo articolo sono numerose le specie di Coleotteri nuove per la Sicilia o con varie rettifiche sinonimiche e geonemiche. In particolare, lo stesso Ragusa prende atto che il REITTER (1921) aveva messo in sinonimia il suo *Hylochares* (*Farsus*) *dubius* var. *siculus* Ragusa, 1893 concludendo che “così tale varietà non ha ragione di esistere”. Segnala come nuovo per la Sicilia il *Purpuricenens globulicollis* Muls. “In Sicilia, sulle Madonie, una sola volta,

in giugno, su dei fiori di rovo presi un esemplare di questa specie tanto distinta per la mancanza delle due spine laterali sul corsetto globuloso”.

***Attalus lateralis* ab. *simplex* Ragusa, 1923: 6**

Attalus (*Antholinus*) *minimus* P. Rossi, 1790

Famiglia Malachiidae Fleming, 1821; Sottofamiglia Malachiinae Fleming, 1821; Genere *Attalus* Erichson, 1840; Sottogenere *Antholinus* Mulsant & Rey, 1867.

Locus typicus. Sicilia, comune.

Note. Aberrazione cromatica ben caratterizzata perché “...*mancante completamente, sulle elitre, della macchietta laterale*”. *Attalus lateralis* Erichson, 1840 è sinonimo di *A. (An.) minimus*, seguendo MAYOR (2007) che non riporta “*simplex*” come nome disponibile. Invece, PLATA-NEGRACHE (2012) riporta “*Attalus simplex* Ragusa, 1922” tra i sinonimi di *A. minimus*.

***Agrilus viridis* ab. *ragusanus* Ragusa, 1923: 10**

Agrilus viridis (Linnaeus, 1758)

Famiglia Buprestidae Leach, 1815; Sottofamiglia Agrilinae Laporte, 1835; Genere *Agrilus* Curtis, 1825.

Fig. 42. – Jan Obenberger (1892–1964).

Locus typicus. Madonie, Madonna dell’Alto (“*battendo gli alberi*”).

Note. Ragusa riporta questa aberrazione segnalata da Obenberger “*in litteris*” (Fig. 42) su suo materiale, senza altra informazione se non il luogo di raccolta. Taxon di solito non elencato (JENDEK, 2016), non riportato neanche da LUIGIONI (1929), di solito in contatto diretto con Ragusa.

Paolo Luigioni (1873-1937) lavorò presso la pubblica amministrazione ma si occupò sempre di entomologia, autore di numerosi studi tra cui la pubblicazione dell’importante catalogo dei Coleotteri d’Italia; collaborò attivamente per tutta la sua vita con il Museo civico di Zoologia di Roma, fino a ricoprire la carica di conservatore a partire dal 1931

e dove ora sono conservate le sue collezioni. Venne in Sicilia in escursione per una settimana (LUIGIONI & TIRELLI, 1912) conoscendo personalmente e apprezzando l'ospitalità di Enrico Ragusa: "...infinite cortesie usateci dall'amico cav. Enrico Ragusa, che volle esserci prodigo di attenzioni e consigli per facilitare le nostre ricerche...ci rechiamo con l'amico nella vettura, che aveva messo a nostra disposizione, nel sontuoso suo albergo delle Palme...ci volle suoi ospiti per tutto il tempo di nostra permanenza a Palermo" (Fig. 43).

Fig. 43. – Bosco della Ficuzza, una dei luoghi preferiti dal Ragusa e visitata da numerosi studiosi di tutto il mondo nei loro viaggi in Sicilia, come LUIGIONI E TIRELLI (1912).

***Mordellistena (Tolida) pulchella* ab. *bimaculata* Ragusa, 1923: 12**

Mordellochroa pulchella (Mulsant & Rey, 1859)

Famiglia Mordellidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Mordellinae Latreille, 1802; Genere *Mordellochroa* Emery, 1876

Locus typicus. Palermo, Parco della Favorita.

Note. Semplice aberrazione cromatica così descritta dal Ragusa: "...aberrazione tanto distinta per avere solamente le due macchie umerali, ed alcuni esemplari con le macchie posteriori pure mancanti, ma accennate dalle sole squamette argentate che nel tipo generalmente ricoprono le dette macchiet-

te” e considerata come tale (vedi per esempio, Luigioni, 1929 sub *Mordellistena (Tolida) pulchella* ab. *bimaculata* Ragusa, 1923). Non considerato come nome disponibile tassonomicamente e riconducibile a *Mordellochroa pulchella* (HORÁK, 2008; RUZZIER, 2013).

***Euzonitis sexmaculata* var. *octomaculata* Ragusa, 1923: 11**

Euzonitis sexmaculata (Olivier, 1789)

Famiglia Meloidae Gyllenhal, 1810; Sottofamiglia Nemognathinae Lacordaire, 1859; Genere *Euzonitis* Semenow, 1893.

Locus typicus. “Al 15 luglio dell’anno scorso, in una escursione fatta sulle Madonie assieme al mio amico Luigi Failla Tedaldi, questi al Passo della Botte, sopra un fiore di cardo prese questo bellissimo coleottero che gentilmente mi cedette”.

Note. Sinonimo di *Euzonitis sexmaculata* (BOLOGNA, 1991; 2008).

***Purpuricenus Koehleri* L. a. *nigricollis* Ragusa, 1923: 14**

Purpuricenus (Purpuricenus) kaehleri kaehleri Linnaeus, 1758

Famiglia Cerambycidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Cerambycinae Latreille, 1802; Genere *Purpuricenus* Dejean, 1821; Sottogenere *Purpuricenus* Dejean, 1821.

Locus typicus. Sicilia, non specificato.

Note. Aberrazione descritta per “gli esemplari a corsaletto tutto nero”. Specie abbastanza diffusa in tutta Italia continentale e Sicilia (RAPUZZI, 2021).

***Luperus Vitalei* Ragusa, 1923: 15**

Luperus vitalei Ragusa, 1923

Famiglia Chrysomelidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Galerucinae Latreille, 1802; Genere *Luperus* Geoffroy, 1762.

Locus typicus. Messina, Mistretta, San Fratello, Medda.

Note. “Questa specie nuova si avvicina al *L. rugifrons* Weise, per avere lo stesso colorito e la stessa lunghezza delle antenne, ma ne differisce per la mancanza sulla fronte dei piccoli peli ben visibili in questa specie, per avere, inoltre, il pronoto più arrotondato nella sua parte anteriore. La bocca e il labbro sono più oscuri, oltre ad avere la punteggiatura più forte e più regolare, mentre nella *rugifrons* è più forte verso la sutura ed appena visibile sul disco e completamente nulla all’apice...L’ho comunicata al sig. Victor Laboissière il quale la ritenne

una buona nuova specie, che mi faccio un piacere di dedicare all'entomologo ed amico mio carissimo Francesco Vitale".

Specie considerata valida (BEENEN 2010; BIONDI *et al.*, 2013), meritevole di migliore inquadramento tassonomico, nel gruppo di *L. xanthopoda* Schrank, 1781 secondo WARCHALOWSKI (2010).

***Tychius (Miccotrogus) cuprifer* var. *cupriferoides* Ragusa, 1923: 16**

Tychius (Tychius) cupriferoides Ragusa, 1923

Famiglia Curculionidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Curculioninae Latreille, 1802; Genere *Tychius* Germar, 1817; Sottogenere *Tychius* Germar, 1817.

Locus typicus. Palermo e "in tutta la Sicilia".

Note. In questo lavoro, Ragusa parla della sua varietà *cupriferoides* come di una tipica specie/sottospecie insulare affermando che la tipica "cuprifer" non esiste in Sicilia. Infatti, *T. (T.) cuprifer* (Panzer, 1799, molto comune nell'Italia continentale, è invece piuttosto occasionale in Sicilia (BAVIERA & CALDARA, 2020). *Tychius (T.) cupriferoides* è considerata specie valida (CALDARA, 2013).

***Orchestes alni* ab. *sicilianus* Ragusa, 1923: 16**

Orchestes (Orchestes) alni Linnaeus, 1758

Famiglia Curculionidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Curculioninae Latreille, 1802; Genere *Orchestes* Illiger, 1798; Sottogenere *Orchestes* Illiger, 1798.

Locus typicus. Ficuzza.

Note. Aberrazione caratterizzata da "Testa, il rostro e due macchie alla base delle elitre nere" riconducibile a *O. alni* non citata da CALDARA (2013).

1924a. Gli Ipidae della Sicilia. *Bullettino della Società entomologica italiana*, 56 (8): 114-118.

Catalogo commentato degli Ipidae raccolti in Sicilia, quasi tutti oggi inseriti tra i Curculionidae Scolytinae.

1924b. I Cerambycidae della Sicilia. *Bollettino della Reale Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo*, 14: 1-33.

Ragusa inizia così questo suo nuovo e penultimo articolo: "Non avendo potuto continuare la pubblicazione del mio Catalogo ragionato, in seguito alla

sospensione verificatosi del Naturalista Siciliano, onde non vadano perdute le assidue ricerche che per ben cinquantacinque anni ho fatte in Sicilia, ho creduto di pubblicare isolatamente l'elenco delle specie di quei gruppi non contenute nel detto Catalogo. Sarà soltanto in tal modo possibile ultimarlo ed accontentare vari benevoli amici che con sollecitudine mi hanno ricchiesto di farlo, ed essi io ringrazio e prego di volermi essere clementi nel loro giudizio". In questo contributo, Ragusa ringrazia in particolare Agostino Doderò e Paolo Luigioni che gli inviarono i dati dei loro Cerambycidae di Sicilia. Inoltre, Maurice Pic (Dijon, Francia) per quelli presenti nella sua collezione e in quella del Tournier da lui acquistata. In questa collezione vi erano diversi cerambicidi raccolti da Luigi Benoit di Messina. VITALE (1936), successivamente, riporterà i suoi dati in un nuovo catalogo dei Cerambycidae di Sicilia (Fig. 44).

Fig. 44. – Variabilità del disegno elitrare di *Rosalia (R.) alpina alpina* Linnaeus, 1758 provenienti dalla Sicilia (VITALE, 1936).

***Stenopterus rufus a. meridionalis* Ragusa, 1924: 13**

Stenopterus rufus rufus Linnaeus, 1767

Famiglia Cerambycidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Lepturinae Latreille, 1802; Genere *Stenopterus* Illiger, 1804.

Locus typicus. Palermo.

Note. Aberrazione caratterizzata “*per avere le sole gambe anteriori macchiate di nero*”. Non riportata tra i taxa disponibili da SAMA & LÖBL (2010).

***Haplocnemia curculionoides* Lin. a. *bimaculata* Ragusa, 1924: 28**

Mesosa (Mesosa) curculionoides (Linnaeus, 1760)

Famiglia Cerambycidae Latreille, 1802; Sottofamiglia Lamiinae Latreille, 1825; Genere *Mesosa* Latreille, 1829; Sottogenere *Mesosa* Latreille, 1829.

Locus typicus. Vizzini (Ragusa).

Note. Aberrazione caratterizzata dall'assenza sulle elitre della “*macchia centrale nera e vellutata, avendo solamente i due ocelli antiapicali cerchiati di giallo*”. Non riportata tra i taxa disponibili da SAMA & LÖBL (2010).

1926. Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. *Il Naturalista siciliano*, 24 (1923-25) (3-12): 69-83.

Ultimo contributo scientifico di Ragusa, pubblicato postumo. Sono passati più di 55 anni dal suo primo articolo e quasi 45 anni dalla pubblicazione del suo primo contributo sui “*Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia*”, la società che lo circonda è profondamente mutata, tanti amici e colleghi sono scomparsi, l'età è maggiore ma, leggendo questo lavoro, nulla sembra cambiato. Ragusa ci fornisce, come al solito, un lungo elenco di nuovi dati faunistici e sinonimici su quasi tutte le famiglie di Coleotteri siciliani. Numerose le verifiche che continua a proporre ai suoi corrispondenti, Agostino Doderò, Paolo Luigioni e Andrea Fiori in particolare, descrive una nuova aberrazione, polemizza con il Reitter su specie già note, chiude il lavoro con il cetonino *Trichius fasciatus* (Linnaeus, 1758) raccolto sulle sue amate Madonie.

***Attagenus bifasciatus ab. hybridus* Ragusa, 1926: 74.**

Attagenus bifasciatus A.G. Olivier, 1790.

Famiglia Dermestidae Latreille, 1804; Sottofamiglia Attageninae Laporte, 1840; Genere *Attagenus* Latreille, 1802.

Locus typicus. Dintorni di Palermo.

Note. Ragusa invia per confronto questi esemplari al “suo ottimo amico” Paolo Luigioni che gli scrive “sono una aberrazione che non trovo notata”. Sarà così citata dal LUIGIONI (1929) nel suo catalogo sui coleotteri italiani per Palermo. Questo nome non è riportato da HÁVA (2007).

Tabella 1. Taxa descritti da Enrico Ragusa elencati in ordine alfabetico.

- abdominalis* - *Agabus (Xanthodytes) nebulosus* Forster var. *abdominalis* Ragusa, 1887 - *Naturalista sicil.*, 7 (1): 1-8
- Allardius* - *Allardius* Ragusa, 1898 - *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (5-8): 105-130
- anorachilus* - *Lygistorus anorachilus* Ragusa, 1883 - *Naturalista sicil.*, 2 (11): 251; 3 (1884): tav. III (fig. 7).
- anticonotatus* - *Cardiophorus ulcerosus* var. *anticonotatus* Ragusa, 1911 - *Rivista Coleotterologica italiana*, 9 (8-11): 190-198.
- apicalis* - *Aphodius (Calamosternus) granarius* var. *apicalis* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 12 (1-2): 1-19.
- apicalis* - *Exilia timida* var. *apicalis* Ragusa, 1884 - *Naturalista sicil.*, 3 (12): 332-335, tav. III (fig. 6).
- armerinae* - *Anoxia matutinalis* var. *armerinae* Ragusa, 1893 - *Naturalista sicil.*, 12 (10): 233-239.
- ater* - *Philonthus sanguinolentus* var. *ater* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11 (6-8): 164-169.
- atomus* - *Holoparamesus atomus* Ragusa, 1888 - *Naturalista sicil.*, 8 (2): 36-37.
- atratum* - *Sphaeridium bipustulatum* var. *atratum* Ragusa, 1891 - *Naturalista sicil.*, 10 (7): 133-148.
- Baudia* - *Baudia* Ragusa, 1884 - *Naturalista sicil.*, 4 (1-2): 1-6.
- baudii* - *Reicheia praecox* var. *baudii* Ragusa, 1883 - *Naturalista sicil.*, 2 (11): 241-247.
- Bedelinus* - *Bedelinus* Ragusa, 1885 - *Naturalista sicil.*, 4 (6): 121-126.
- bicolorata* - *Cantharis livida* var. *bicolorata* Ragusa, 1893 - *Naturalista sicil.*, 13 (3): 37-47.

- bimaculata* - *Haplocnemia curculionoides* a. *bimaculata* Ragusa, 1924 *Boll. R. Acc. Sc. Lett. Belle Arti*, Palermo, 14: 1-33.
- bimaculata* - *Mordellistena (Tolida) pulchella* ab. *bimaculata* Ragusa, 1923 - *Atti R. Acc. Sc. Lett. Arti*, Palermo, 12 (1920-22): 1-18.
- bimaculatum* - *Sphaeridium scarabaeoides* var. *bimaculatum* Ragusa, 1891 - *Naturalista sicil.*, 10 (7): 133-148.
- binotatus* - *Stenolophus proximus* var. *binotatus* Ragusa, 1886 - *Naturalista sicil.*, 5 (4): 97-102.
- bipunctata* - *Anaspis geoffroyi bipunctata* Ragusa, 1898 - *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (5-8): 105-130.
- bipunctata* - *Liodes (Anisotoma) heydeni* var. *bipunctata* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11 (4): 73-88.
- bipunctata* - *Zonitis bipunctata* Ragusa, 1882 - *Naturalista sicil.*, 1 (2): 42-44, tav. III (fig. 5-7).
- bipunctatus* - *Bidessus bicarinatus* var. *bipunctatus* Ragusa, 1887 - *Naturalista sicil.*, 6 (12): 221-228.
- biraghii* - *Luperus biraghii* Ragusa, 1871 - *Bull. Soc. ent. ital.*, 2(4), 1870: 315-316.
- brunneus* - *Quedius molochinus* var. *brunneus* Ragusa, 1891 - *Naturalista sicil.*, 10 (11): 213-231.
- busambrensis* - *Psilothrix protensus* var. *busambrensis* Ragusa, 1889 - *Naturalista sicil.*, 8 (10-11): 234-236.
- buyssoni* - *Agriotes buyssoni* Ragusa, 1911 - *Rivista Coleotterologica italiana*, 9 (8-11): 190-198.
- circumdatus* - *Carpophilus hemipterus* var. *circumdatus* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11 (9-11): 185-209.
- cocles* - *Lebia scapularis* var. *cocles* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11(9-11): 253-256.
- coeruleum* - *Calosoma inquisitor* var. *coeruleum* Ragusa, 1883 - *Naturalista sicil.*, 2 (9): 193-199.
- cosyrensis* - *Pachychile cosyrensis* Ragusa, 1875 - *Bull. Soc. ent. ital.*, 7 (4) 1875: 238-256.

- cruciatus* - *Cryptocephalus grohmanni* ab. *cruciatus* Ragusa, 1922 - *Bull. Soc. ent. ital.*, 53 (1921): 121-130.
- cruciferus* - *Anthicus (Cyclodinus) laeviceps* var. *cruciferus* Ragusa, 1898 - *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (5-8): 105-130.
- cupriferoides* - *Tychius (Miccotrogus) cuprifer* var. *cupriferoides* Ragusa, 1923 *Atti R. Acc. Sc. Lett. Arti*, Palermo, 12 (1920-22): 1-18.
- destefanii* - *Adelops destefanii* Ragusa, 1881 - *Naturalista sicil.*, 1 (1): 5-9, tav. I (figg. 1-8) *Naturalista sicil.*, 1(1): 5-9, tav. I (figg. 1-8).
- destefanii* - *Lebia trimaculata* var. *destefanii* Ragusa, 1884 - *Naturalista sicil.*, 3 (11): 316-318, tav. III (fig. 8).
- elephas* - *Hister inaequalis* var. *elephas* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11 (12): 258-269.
- emeryi* - *Anaspis ruficollis* var. *emeryi* Ragusa, 1898 - *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (5-8): 105-130.
- erichsoni* - *Achenium depressum* var. *erichsoni* Ragusa, 1891 - *Naturalista sicil.*, 10 (11): 213-231.
- faillae* - *Aphodius (Acrossus) luridus* var. *faillae* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 12 (1-2): 1-19.
- faillae* - *Chlaenius velutinus* var. *faillae* Ragusa, 1884 - *Naturalista sicil.*, 3 (11): 301-304.
- fanalesi* - *Tychius (Tychius) fanalesi* Ragusa, 1908 - *Naturalista sicil.*, 20 (6-8): 156-186.
- fasciatus* - *Phyllobius fasciatus* Ragusa 1906: 263 - *nomen nudum* - *Naturalista sicil.*, 18 (11-12): 260-287.
- fauveli* - *Ocyusa (Eurylophus) fauveli* Ragusa, 1891 - *Naturalista sicil.*, 10 (7): 133-148.
- feliceae* - *Tritoma (Mycetophagus) picea* var. *feliceae* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11 (6-8): 122-143.
- funerea* - *Calosoma inquisitor* var. *funerea* Ragusa, 1905 - *Naturalista sicil.*, 17 (12): 288-292.
- geoffroyi* - *Anaspis geoffroyi* Mull. var. *testacea* Ragusa, 1898 - *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (5-8): 105-130.

- heydeni* - *Anisostoma heydeni* Ragusa, 1881 - *Naturalista sicil.*, 1 (3): 62-64.
- himerensis* - *Agrypnus himerensis* Ragusa, 1881- *Naturalista sicil.*, 1 (1): 5-9, tav. I (figg. 1-8).
- hybridus* - *Attagenus bifasciatus* ab. *hybridus* Ragusa, 1926 - *Naturalista sicil.*, 24 (1923-25) (3-12): 69-83.
- hyperoides* - *Chaerocephalus hyperoides* Ragusa, 1904 - *Naturalista sicil.*, 17 (5): 99-100.
- hypocrita* - *Potosia incerta* var. *hypocrita* Ragusa, 1905 - *Naturalista sicil.*, 17 (12): 288-292.
- immaculata* - *Leptura cordigera* var. *immaculata* Ragusa - - *Naturalista sicil.*, 8 (10-11): 234-236.
- insularis* - *Pseudophonus hospes* var. *insularis* Ragusa, 1886 - *Naturalista sicil.*, 5 (4): 97-102.
- insularis* - *Tachys insularis* Ragusa, 1875 - *Bull. Soc. ent. ital.*, 7 (4) 1875: 238-256.
- intermedius* - *Philonthus alcyoneus* var. *intermedius* Ragusa, 1891 - *Naturalista sicil.*, 10 (11): 213-231.
- logesi* - *Phyllobius logesi* Ragusa, 1883 - *Naturalista sicil.*, 2 (12): 302-304.
- luciae* - *Rhitirrhinus luciae* Ragusa, 1883 - *Naturalista sicil.*, 2 (12): 302-304.
- luctuosa* - *Cicindela Aphrodisia* var. *luctuosa* Ragusa, 1904 - *Naturalista sicil.*, 17(4): 84-92.
- lugens* - *Cicindela littoralis* var. *lugens* Ragusa, 1881 - *Naturalista sicil.*, 1 (1): 5-9, tav. I (figg. 1-8).
- lugubris* - *Deronectes luctuosus* var. *lugubris* Ragusa, 1887 - *Naturalista sicil.*, 6 (12): 221-228.
- lugubris* - *Exilia timida* var. *lugubris* Ragusa, 1884 - *Naturalista sicil.*, 3 (12): 332-335, tav. III (fig. 6).
- marinum* - *Omalium marinum* Ragusa, 1871 - *Bull. Soc. ent. ital.*, 3 (2): 195-196.
- meridionalis* - *Stenopterus rufus* a. *meridionalis* Ragusa, 1924 *Boll. R. Acc. Sc. Lett. Belle Arti*, Palermo, 14: 1-33.

- myrmidon* - *Falagria myrmidon* Ragusa, 1894 - *Naturalista sicil.*, 13(4): 73-75.
- nana* - *Zonitis nana* Ragusa, 1881 - *Naturalista sicil.*, 1 (2): 42-44, tav. III (fig. 5-7).
- nebrodensis* - *Acupalpus nebrodensis* Ragusa, 1886 - *Naturalista sicil.*, 5 (7): 157-160.
- nebrodensis* - *Claviger nebrodensis* Ragusa, 1871 - *Bull. Soc. ent. ital.*, 3 (2): 195-196.
- nebrodensis* - *Galeruca nebrodensis* Ragusa, 1887: *Naturalista sicil.*, 6 (11): 214-216.
- nebrodensis* - *Helodes nebrodensis* Ragusa, 1884 - *Naturalista sicil.*, 3 (12): 332-335, tav. III (fig. 6).
- nebrodensis* - *Rhizotrogus nebrodensis* Ragusa, 1881 - *Naturalista sicil.*, 1 (3): 62-64.
- neptunius* - *Cantharis fuscipennis* var. *neptunius* Baudi, 1893 - *Naturalista sicil.*, 13 (3): 37-47.
- nigra* - *Acmaeodera virgulata* var. *nigra* Ragusa, 1893 - *Naturalista sicil.*, 12(12): 289-307.
- nigra* - *Nitidula bipunctata* var. *nigra* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11 (9-11): 185-209.
- nigra* - *Tillus elongatus* var. *nigra* Ragusa, 1896 - *Naturalista sicil.*, 1 (N.S.) (4-7): 69-106.
- nigricans* - *Cebrio melanocephalus* var. *nigricans* Ragusa, 1893 - *Naturalista sicil.*, 13 (1-2): 2-14.
- nigriceps* - *Atomaria ruficornis* var. *nigriceps* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11(9-11): 253-256.
- nigricollis* - *Purpuricenius Koehleri* a. *nigricollis* Ragusa, 1923 - *Atti R. Acc. Sc. Lett. Arti*, Palermo, 12 (1920-22): 1-18.
- nigrinus* - *Quedius cruentatus* var. *nigrinus* Ragusa, 1891 - *Naturalista sicil.*, 10 (11): 213-231.
- nigripes* - *Otiorrhyncus (Dodecasthicus) rhacusensis* var. *nigripes* Ragusa, 1904 - *Naturalista sicil.*, 17 (1): 21-24.

- nigripes* - *Pachytychius* (*Barytychius*) *squamosus* var. *nigripes* Ragusa, 1906 - *Naturalista sicil.*, 19 (3-5): 104-112.
- nigritarsis* - *Hapalus bipunctatus* var. *nigritarsis* Ragusa, 1898 - *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (5-8): 105-130.
- obscurus* - *Poecilus splendens* aber. *obscurus* Ragusa, 1906 - *Naturalista sicil.*, 18 (11-12): 247-258.
- octomaculata* - *Euzonitis sexmaculata* var. *octomaculata* Ragusa, 1923 - *Boll. R. Acc. Sc. Lett. Belle Arti*, Palermo, 12 (1920-22): 1-18.
- opacinus* - *Gyrinus concinnus* var. *opacinus* Ragusa, 1889 - *Naturalista sicil.*, 9(1): 9.
- oreteus* - *Chlaenius vestitus* var. *oreteus* Ragusa, 1881 - *Naturalista sicil.*, 1(1): 5-9, tav. I (figg. 1-8).
- palumboi* - *Baeocera palumboi* Ragusa, 1892: 255 - *Naturalista sicil.*, 11(9-11): 253-256.
- palumboi* - *Bembidion* (*Neja*) *ambiguum* var. *palumboi* Ragusa, 1887 - *Naturalista sicil.*, 6 (11): 201-210.
- palumboi* - *Eretmotes palumboi* Ragusa, 1881 - *Naturalista sicil.*, 1 (1): 5-9, tav. I (figg. 1-8).
- palumboi* - *Zonitis bifasciata* var. *palumboi* Ragusa, 1898 - *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (5-8): 105-130.
- panormitana* - *Cicindela aphrodisia* var. *panormitana* Ragusa, 1906 - *Naturalista sicil.*, 18 (11-12): 247-258.
- panormitanus* - *Attalus panormitanus* Ragusa 1871 - *Bull. Soc. ent. ital.*, 3 (3): 282-283.
- panormitanus* - *Neuraphes panormitanus* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11 (4): 73-88.
- parviceps* - *Astenius parviceps* Ragusa, 1891 - *Naturalista sicil.*, 10 (12): 237-255.
- pellegrinus* - *Larinus pellegrinus* Ragusa, 1906: 31 - *nomen nudum* - *Naturalista sicil.*, 19 (1-2): 22-48.
- picciolii* - *Telephorus picciolii* Ragusa, 1870: 316 - *Bull. Soc. ent. ital.*, 2 (4), 1870: 315-316.

- picticollis* - *Metacantharis haemorrhoidalis* var. *picticollis* Ragusa, 1893 - *Naturalista sicil.*, 13 (3): 37-47.
- pictus* - *Cryptocephalus marginellus* var. *pictus* Ragusa, 1882: 251.
- Politulus* - *Politulus* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11 (12): 258-269.
- proserpinae* - *Acupalpus dorsalis* var. *proserpinae* Ragusa, 1886 - *Naturalista sicil.*, 5 (7): 157-160
- punctata* - *Monotoma punctata* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11 (9-11): 185-209.
- quadrимaculata* - *Rosalia alpina* var. *quadrимaculata* Ragusa, 1905 - *Naturalista sicil.*, 18(1): 7-8.
- quadrимaculatus* - *Carpophilus sexpustulatus* var. *4-maculatus* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11 (9-11): 185-209
- quadrivittatus* - *Betarmon quadrivittatus* Ragusa, 1893 - *Naturalista sicil.*, 12(12): 289-307.
- ragusae* - *Anthobium (Eusphalerum) ophthalmicum* var. *ragusae* Bernhauer, 1923 - Ragusa, 1921 - *Bull. Soc. ent. ital.*, 53: 86, *nomen nudum*.
- ragusae* - *Cardiophorus rufipes* var. *ragusae* Ragusa, 1911: *Riv. Col. Ital.*, 9 (8-11): 190-198.
- ragusae* - *Zyras Ragusae* Bernhauer, *in litteris* - Ragusa, 1921 - *Bull. Soc. ent. ital.*, 53: 88, *nomen nudum*.
- ragusanus* - *Agrilus viridis* ab. *ragusanus* Ragusa, 1923 - *Boll. R. Acc. Sc. Lett. Belle Arti*, Palermo, 12 (1920-22): 1-18.
- reitteri* - *Acupalpus reitteri* Ragusa, 1886 - *Naturalista sicil.*, 5 (7): 157-160.
- reitteri* - *Agonum versutum* v. *reitteri* Ragusa, 1885 - *Naturalista sicil.*, 4 (7): 153-157.
- reitteri* - *Cyrtoscydmus (Scydmaenus) kunzei* var. *reitteri* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11 (4): 73-88.
- rocellae* - *Anommatus basalis* var. *rocellae* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11 (6-8): 122-143.
- rottenbergi* - *Calomicrus rottenbergi* Ragusa, 1873 - *Bull. Soc. ent. ital.*, 5 (4) 1873: 233-234.

- rufus* - *Aëtophorus imperialis* var. *rufus* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11 (6-8): 164-169.
- rufus* - *Apalus bipunctatus* var. *rufus* Ragusa, 1906 - *Naturalista sicil.*, Palermo, 19 (1-2): 4-8.
- seidlitzii* - *Cybister senegalensis* var. *seidlitzii* Ragusa, 1887 - *Naturalista sicil.*, 7 (2): 41-43.
- sexmaculata* - *Drasterius bimaculatus* var. *sexmaculata* Ragusa, 1893 - *Naturalista sicil.*, 12(12): 289-307.
- sexmaculata* - *Tritoma (Mycetophagus) fulvicollis* var. *sexmaculata* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11 (6-8): 122-143.
- sicana* - *Sibinia (Sybines) sicana* Ragusa, 1908 - *Naturalista sicil.*, 20 (6-8): 156-186.
- sicilianus* - *Orchestes alni* ab. *sicilianus* Ragusa, 1923 - *Atti R. Acc. Sc. Lett. Arti*, Palermo, 12 (1920-22): 1-18.
- sicula* - *Nebria brevicollis* var. *sicula* Preudhomme de Borre & Ragusa, 1882 - *Naturalista sicil.*, 1 (8): 180-182.
- sicula* - *Torneuma sicula* Ragusa, 1881 - *Naturalista sicil.*, 1 (2): 42-44, tav. III (fig. 5-7).
- siculellus* - *Tychius (Tychius) siculellus* Ragusa, 1908 - *Naturalista sicil.*, 20 (6-8): 156-186.
- siculum* - *Nemosoma siculum* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11 (9-11): 185-209.
- siculus* - *Adrastus pallens* var. *siculus* Ragusa, 1896 - *Naturalista sicil.*, 1 (N.S.) (4-7): 138-142.
- siculus* - *Carabus auratus* var. *siculus* Ragusa, 1881 - *Naturalista sicil.*, 1 (3): 62-64.
- siculus* - *Chaerocephalus siculus* Ragusa, 1904 - *Naturalista sicil.*, 17 (5): 99-100.
- siculus* - *Dryophilus siculus* Ragusa, 1896 - *Naturalista sicil.*, 1 (N.S.) (4-7): 69-106.
- siculus* - *Georyssus siculus* Ragusa, 1874 - *Bull. Soc. ent. ital.*, 5(4), 1873: 233-234.

- siculus* - *Hydrocanthus notula* var. *siculus* Ragusa, 1882 - *Naturalista sicil.*, 1 (11): 248-251, tav. XI (fig. 4).
- siculus* - *Hylochares (Farsus) dubius* var. *siculus* Ragusa, 1893 - *Naturalista sicil.*, 12(12): 289-307.
- siculus* - *Xenostrogylus histrio* var. *siculus* Ragusa, 1893 - *Naturalista sicil.*, 11 (9-11): 185-209.
- simplex* - *Attalus lateralis* ab. *simplex* Ragusa, 1923 - *Boll. R. Acc. Sc. Lett. Belle Arti*, Palermo, 12 (1920-22): 1-18.
- simplex* - *Gymnetron (Gymnetron) variabile* var. *simplex* Ragusa, 1908 - *Naturalista sicil.*, 20 (6-8): 156-186.
- spinolae* - *Denops albofasciatus* var. *spinolae* Ragusa, 1896 - *Naturalista sicil.*, 1 (N.S.) (4-7): 69-106.
- Sturmia* - *Sturmia* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11 (9-11): 185-209.
- Sturmiasoma* - *Sturmiasoma* Ragusa, 1895 - *Naturalista sicil.*, 14 (9): 159-160.
- superbus* - *Attalus postremus* var. *superbus* Ragusa, 1898 - *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (9-12): 257-260.
- telemus* - *Bembidion tenellum* var. *telemus* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11(9-11): 253-256.
- testudinarius* - *Pentodon punctatus* m. *testudinarius* Ragusa 1882 - *Naturalista sicil.*, 1(12): 279-280, tav. XI (fig. 5).
- tibialis* - *Sitaris solieri* var. *tibialis* Ragusa, 1898 - *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (5-8): 105-130.
- trinacriensis* - *Haplocnemus trinacriensis* Ragusa, 1872 - *Bull. Soc. ent. ital.*, 4 (1): 83, Tav. 1. figg. 1, 1°.
- unicolor* - *Corticeus fasciatus* var. *unicolor* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 12(1-2): 26-31.
- unicolor* - *Cryptophagus fasciatus* var. *unicolor* Ragusa, 1892 - *Naturalista sicil.*, 11 (6-8): 122-143.
- unicolor* - *Tachys haemorrhoidalis* var. *unicolor* Ragusa, 1887 - *Naturalista sicil.*, 6 (9): 139-142.
- unicolor* - *Zonitis praeusta* var. *unicolor* Ragusa, 1898 - *Naturalista sicil.*, 2 (N.S.) (5-8): 105-130.

velutinus - *Gnorimus 10-punctatus* var. *velutinus* Ragusa, 1882 - *Naturalista sicil.*, 1(11): 248-251, tav. XI (fig. 4).

viridulus - *Carabus (Eurycarabus) morbillosus* var. *viridulus* Ragusa, 1904 - *Naturalista sicil.*, 17 (2-3): 49-54.

vitalei - *Luperus vitalei* Ragusa, 1923 - *Atti R. Acc. Sc. Lett. Arti*, Palermo, 12 (1920-22): 1-18.

xantomelus - *Rynchites (Lasiorhynchites) praeustus* var. *xantomelus* Doderò, 1912 - *Naturalista sicil.*, 21 (11-12) (1910): 248-257.

Ringraziamenti. I miei ringraziamenti sono rivolti, per l'aiuto fornito nelle varie fasi di questo lavoro, a Bruno Massa e Tommaso La Mantia (Università degli Studi di Palermo), Giorgio Sabella e Fabio Viglianisi (Museo di Zoologia e Casa delle farfalle, Università di Catania).

BIBLIOGRAFIA

- ALICQUÒ V. & ALICQUÒ A., 2000. Terzo contributo alla revisione della collezione Coleotterologica Ragusa di Sicilia: Tenebrionidae (Coleoptera). *Naturalista sicil.*, 24: 103-144.
- ALICQUÒ V. & SOLDATI F., 2010. Coleotteri Tenebrionidae di Sicilia. Insecta: Coleoptera: Tenebrionidae. Monografie Naturalistiche 1. *Ed. Danaus*, Palermo, 176 pp.
- ALONSO-ZARAZAGA M.A., 2013. Phyllobiini. Pp. 354-364 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 8. *Brill*, Leiden. 700 pp.
- ANDREOTTI A. (a cura di), 2001. Piano d'azione nazionale per il Pollo sultano. *Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica, Quad. Cons. Nat.*, 8: 1-74.
- ANDREOTTI A. & IENTILE R., 2024. La reintroduzione del Pollo sultano *Porphyrio porphyrio* in Sicilia, una popolazione in espansione. *Atti Convegno Rewilding in Sicilia, reintroduzione e ripopolamenti: status, problematibe, prospettive*, 69-72.
- ANGELINI F., 2020. Contribution to the knowledge of beetles (Insecta Coleoptera) of some protected areas of Apulia, Basilicata and Calabria (Italy). *Biodiversity Journal*, 11: 85-254.
- ANGELINI F., 2021a. Insecta Coleoptera Leiodidae Leiodinae. In: Bologna M.A., Zapparoli M., Oliverio M., Minelli A., Bonato L., Cianferoni F., Stoch F. (eds.), Checklist of the Italian Fauna. Version 1.0. Last update: 2021-05-31.
- ANGELINI F., 2021b. Insecta Coleoptera Cryptophagidae. In: Bologna M.A., Zapparoli M., Oliverio M., Minelli A., Bonato L., Cianferoni F., Stoch F. (eds.), Checklist of the Italian Fauna. Version 1.0. Last update: 2021-05-31.
- ANGELINI F. & POGGI R., 1995. Coleoptera Polyphaga IV (Eucinetoidae, Dascilloidea). In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (Eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 49. *Calderini*, Bologna.
- ANGELINI F. & RÜCKER H.W., 1999. Contributo alla conoscenza dei Merophysiidae e Latridiidae dell'Italia meridionale e della Sicilia (Coleoptera). *Mem. Soc. entomol. ital.*, 77: 213-240.
- ANGELINI F., AUDISIO P., CASTELLINI G., POGGI R., VAILATI D., ZANETTI A. & ZOIA S., 1995. Coleoptera Polyphaga II (Staphylinoidea escl. Staphylinidae). In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (Eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 47. *Calderini*, Bologna.
- ANTON K.W., 2010. Subfamily Bruchinae Latreille, 1802, pp. 339-353. In: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Chrysomeloidea. Vol. 6. *Stenstrup*, Denmark: Apollo Books, 924 pp.
- ARADAS A., 1844-1850. Prospetto della storia della Zoologia di Sicilia del secolo XIX, movendo da quello del chiarissimo sig. bar. Andrea Bivona, per Andrea Aradas. *Atti Accad. gioenia Sc. nat. Catania*, s. 2, 1 (1844): 365-398; 2 (1845): 163-199; 5 (1848): 55-90, 269-287; 6 (1850): 17-37, 83-105.
- ARNONE M., 2010. Quinto contributo alla revisione della collezione coleotterologica di Enrico Ragusa: Scarabaeoidea. *Naturalista sicil.*, 34: 61-172.
- ARNONE M. & SPARACIO I., 1990. Il *Pachypus caesus* Erichson, 1840: brevi note sulla biologia e la distribuzione in Sicilia (Coleoptera Scarabaeoidea). *Naturalista sicil.*, 14: 63-71.
- ASSING V., 2008 On the taxonomy and zoogeography of some Palaearctic Paederinae and Xantholinini (Coleoptera Staphylinidae) *Linzer biol Beitr*, 40 (2) 1237-1294.
- ASSING V., 2010. A revision of *Achenium* (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae). *Nova Suppl. Ent.*, 21: 1-190.
- ASSING V., 2016. Revision of the *Anaulacaspis* species of the Palaearctic region (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). *Contributions to entomology: Beitr. Entomol.*, 66: 201-255.
- ASSING V., 2018. Revision of the *Cousya* species of the West Palaearctic Region (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). *Integrative Systematics*, 1: 79-127.
- ASSING V., 2020. On the taxonomy, diversity, and ecology of the *Amischa* Thomson, 1858 species of the Palaearctic Region (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). *Koleopterol. Rundschau*, 91: 21-83.

- AUDISIO P., 1993. Coleoptera Nitidulidae – Kateretidae. Fauna d'Italia XXXII. *Calderini*, Bologna, 971 pp.
- AUDISIO P., GOBBI G., LIBERTI G. & NARDI G., 1995. Coleoptera Polyphaga IX (Bostrichoidea, Cleroidea, Lymexyloidea). In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta, Checklist delle specie della fauna italiana. 54. *Calderini*, Bologna, 27 pp.
- BAEHR M., 2003. Licinini, pp. 439-443. In: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. *Apollo Books*, Stenstrup, 819 pp.
- BALKENOHL M., 2003. Scaritinae pp. 219-234. In: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. *Apollo Books*, Stenstrup, 819 pp.
- BARAUD J., 1992. Coléoptères Scarabaeoidea d'Europe. Faune de France et régions limitrophes, 78. Société Linn. Lyon, Lyon, 874 pp.
- BAUDI DI SELVE F., 1876. Europaeae et circummediterraneae faunae Tenebrionidum specierum, quae Comes Dejean in suo Catalogo, editio 3e consignavit, ex ejusdem collectione in R. Taurinensi Musaeo asservata, cum auctorum hodie denominated collatio. Pars tertia. *Deutsche Entomol. Zeitsch.*, 20: 225-267.
- BAUDI F., 1882. Note Entomologiche, II. *Naturalista sicil.*, 1 (5): 115-120.
- BAVIERA C., 2024. The Bruchinae (Coleoptera, Chrysomelidae) of Sicily: recent records and updated checklist. *Atti Accad. Peloritana Pericolanti, Cl. Sc. Fis., Mat. e Nat.*, 102, 1, A6.
- BAVIERA C. & BELLÒ C., 2016. The Peritelini (Coleoptera: Curculionidae, Entiminae) of the Vitale collection. *Atti Accad. Peloritana Pericolanti, Cl. Sc. Fis., Mat. e Nat.*, 94, 1, A1.
- BAVIERA C. & CALDARA R., 2020. The Curculioninae (Coleoptera: Curculionidae) of Sicily: recent records and updated catalogue. *Atti Accad. Peloritana Pericolanti, Cl. Sc. Fis., Mat. e Nat.*, 98, 1, A1.
- BAVIERA C. & SASSI D., 2020. The Cassidinae and Cryptocephalini (Coleoptera Chrysomelidae) of Sicily: recent records and updated checklist. *Atti Accad. Peloritana Pericolanti, Cl. Sc. Fis., Mat. e Nat.*, 98: 2, A7.
- BAVIERA C. & SPARACIO I., 2004. III contributo alla conoscenza della collezione Franco Vitale: Coleoptera Buprestidae et Cerambycidae. *Naturalista sicil.*, 28: 1051-1064.
- BAVIERA C. & VIENNA P.P., 2019. The Histeridae (Coleoptera Histeroidea) of Sicily: new records and an updated checklist. *Atti Accad. Peloritana Pericolanti, Cl. Sc. Fis., Mat. e Nat.*, 97, No. 2, A7.
- BEDEL L., 1905. Indication de quelques genres de Coléoptères Européens retrouvés en Barbarie. *Bull. Soc. entomol. Fr.*, Séance du 27 décembre 1905: 290.
- BEDEL L., 1991. Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, tome IV, 1er fasc., Scarabaeidae: 150-152.
- BEENEN R., 2010. Galerucinae Latreille, 1802. Pp. 443-490 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Chrysomeloidea. Vol. 6. *Apollo Books*, Stenstrup, Denmark, 924 pp.
- BELLIER DE LA CHAVIGNERIE J.E., 1860. Observations sur la faune entomologique de la Sicile. Lépidoptères de Sicile. *Ann. Soc. entomol. Fr., Ser. 3*, 8: 667-713.
- BELLIER DE LA CHAVIGNERIE E., 1861. Coléoptères de Sicile recueillis per M. E. Bellier de la Chavignerie et déterminés per M.L. Reiche et description de dix espèces nouvelles per M.L. Reiche. *Ann. Soc. entomol. Fr.*, S. 3, 8: 717-737.
- BEENEN R., 2010. Galerucinae: pp. 443-490. In: Löbl I & Löbl D. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 6. *Apollo Books*, Stenstrup, 924 pp.
- BERNHAEUER M., 1902. Die Staphyliniden der paläarktischen Fauna. I. Tribus: Aleocharini (II. Theil). *Verh. Kaiserlich-Königl. Zool.-Bot. Gesell. Wien*, 52 (Beiheft): 87-284.
- BERNHAEUER M., 1923. Neue Staphyliniden der paläarktischen Fauna. *Koleopterol. Rundschau*, 10 (1922): 122-128.
- BERTOLINI S., 1899. Catalogo dei coleotteri d'Italia. *Tipografia e litografia sordo-muti di L. Lazzeri*, 144 pp.
- BEZDĚK A., 2016a. Tribe Rhizotrogini Burmeister, 1855. In: Löbl I. & Löbl D. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea, Byrrhoidea. Revised and updated edition. *Brill*, Leiden, Boston.
- BEZDĚK A., 2016b. Cetoniinae. Pp. 367-412 in: Löbl I. & Löbl D. (Eds.), Catalogue of Palaearctic

- Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea, Byrrhoidea. Revised and updated edition. *Brill*, Leiden, Boston.
- BEZDĚK A., 2016c. Tribe Melolonthini. Pp. 226-236 in: Löbl I. & Löbl D. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea, Byrrhoidea. Revised and updated edition. *Brill*, Leiden, Boston.
- BIGLIANI L., 1903. Coleotteri nuovi non segnati nel catalogo del Bertolini. *Riv. coleotterol. ital.*, 5: 153-157.
- BINAGHI G., 1940. *Idiotarmon* genere nuovo per *Betarmon quadrivittatus* Ragusa (Col. Elateridae). *Boll. Soc. entomol. ital.*, 72: 99-102.
- BINAGHI G., 1941a. Gli apparati genitali dell'*Agrypnus notodonta* Latr. e descrizione di una nuova specie di *Agrypnus* dell'Africa settentrionale. *Boll. Soc. entomol. ital.*, 73(4-5): 68-74.
- BINAGHI G., 1941b. *Drasterius bimaculatus* Rossi in Italia con note di sistematica sui *Drasterius* paleartici. Variazioni, geonimia, apparati genitali e loro pertinenza tra i Conoderini (Col. Elateridae). *Mem. Soc. entomol. ital.*, 20: 162-183.
- BIONDI M., URBANI F. & D'ALESSANDRO P., 2013. Endemism patterns in the Italian leaf beetle fauna (Coleoptera, Chrysomelidae). *Zookeys*, 332: 177-205.
- BOCÁKOVÁ L. & BOCÁK M., 2007. Family Lycidae Laporte, 1838. Pp. 211-224 in: Löbl I. & Smetana A. (eds.). Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol 4. *Apollo Books*, Stenstrup, 935 pp.
- BOLOGNA M.A., 1991. Coleoptera Meloidae. Fauna d'Italia. Vol. XXVIII. *Calderini*, Bologna, XIV + 541 pp.
- BOLOGNA M.A., 2008. Meloidae. Pp. 370-411 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 5. *Apollo Books*, Stenstrup, 670 pp.
- BOLOGNA M.A., 2021. Insecta Coleoptera Meloidae. In: Bologna M.A., Zapparoli M., Oliverio M., Minelli A., Bonato L., Cianferoni F., Stoch F. (Eds.), Checklist of the Italian Fauna. Version 1.0. Last update: 2021-05-31.
- BOUSQUET Y., 2003a. Pterostichini. Pp. 469-521 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 1. *Apollo Books*, Stenstrup, 819 pp.
- BOUSQUET T.Y., 2003b. Platynini. Pp. 449-469 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 1. *Apollo Books*, Stenstrup, 819 pp.
- BOUSQUET Y., BREŽINA B., DAVIES A., FARKAČ J. & SMETANA A., 2003. Carabini. Pp. 118-201 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. *Apollo Books*, Stenstrup, 819 pp.
- BRENSKE E., 1886. Ueber Melolonthiden. *Deutsche entomol. Zeitsch.*, 30: 195-207.
- BROWN J.H., 1981. Two Decades of Homage to Santa Rosalia: Toward a General Theory of Diversity. *American Zool.*, 21: 877-888.
- BUCCIARELLI I., 1980. Coleoptera Anthicidae. Fauna d'Italia. *Calderini*, Bologna, 240 pp.
- CALCARA P., 1842a. Cenno topografico dei dintorni di Termini. *Roberti*, Palermo, 32 pp.
- CALCARA P., 1842b. Descrizione dell'isola di Ustica. Palermo, 64 pp, 1 map.
- CALCARA P., 1845. Esposizione dei molluschi terrestri e fluviatili dei dintorni di Palermo. *Atti Accad. Sc. Lett. Palermo* (Nuova Serie) 1 (3): 1-46, Tav. 1.
- CALCARA P., 1846. Rapporto del viaggio scientifico eseguito nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantellaria, ed in altri punti della Sicilia. *Il Contemporaneo* (Palermo), 7(13): 97-99; 7 (14): 105-108.
- CALCARA P., 1847. Descrizione dell'isola di Lampedusa. *Pagano*, Palermo, 45 pp.
- CALCARA P., 1851. Descrizione dell'isola di Linosa. *Morvillo*, Palermo, 31 pp., 1 map.
- CALCARA P., 1853. Descrizione dell'isola di Pantellaria. *Atti Accad. Sc. Lett. Palermo*, 2: 1-44.
- CALDARA R., 2013. Curculioninae. Pp. 117-172 in: Löbl I & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 8. *Brill*, Leiden, 700 pp.
- CANCILA O., 2010. Francesco Minà Palumbo. In: Dizionario biografico degli italiani, vol. 74, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
- CASALE A., STURANI M. & VIGNA TAGLIANTI A., 1982. Fauna d'Italia vol. XVIII - Coleoptera, Carabidae I. *Calderini*, Bologna, 500 pp.
- CASALE A., ALLEGRO G., MAGRINI P. & BENELLI A., 2021. Insecta Coleoptera Carabidae. In: Bologna

- M.A., Zapparoli M., Oliverio M., Minelli A., Bonato L., Cianferoni F., Stoch F. (eds.), Checklist of the Italian Fauna. Version 1.0. Last update: 2021-05-31.
- CASSOLA F., 1983. Studi sui Cicindelidi. XXXII. Note e osservazioni su un interessante endemita siciliano: *Lophyridia aphrodisia panormitana* (Ragusa) (Coleoptera Cicindelidae). *Naturalista sicil.*, 7: 41-56.
- CATE P.C., 2007. Elateridae. Pp. 94-206 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. *Apollo Books*, Stenstrup, 935 pp.
- CECCOLINI F., TERZANI F. & PAGGETTI E., 2014. Contributo alla corologia dei Licipidi italiani (Coleoptera: Lycidae). *Onychium*, 10 (2013): 119-126.
- CHANDLER D.S., UHMANN G., BARDI G. & TELNOV D., 2008. Anthicidae. Pp. 421-455 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 5. *Apollo Books*, Stenstrup, 670 pp.
- CIAMPI P., 1905. Specie di coleotteri romani non citati come tali od omessi nel nuovo catalogo Bertolini. *Boll. Soc. zool. Ital.*, 2. ser., 6: 231-246.
- COLOMBA M.S., LO VERDE G., LIBERTO F., GREGORINI A. & SPARACIO I., 2022. Molecular and biometric data on *Carabus (Macrothorax) morbillosus* Fabricius, 1792 (Coleoptera, Carabidae) from Mid Mediterranean areas. *ZooKeys*, 1127: 119-134.
- COLONNELLI E., 2003. A revised checklist of Italian Curculionoidea (Coleoptera). *Zootaxa*, 337(1), 1-142.
- CONCI C., 1975. Repertorio delle biografie e bibliografie degli scrittori e cultori italiani di Entomologia. *Mem. Soc. entomol. ital.*, 48 (1969): 817-1069.
- CONCI C. & POGGI R., 1996. Iconography of Italian Entomologists, with essential biographical data. *Mem. Soc. entomol. ital.*, 75: 159-382.
- CONDORELLI B., 1933. Un caratteristico luogo di caccia nel Catanese (il Pantano). *Rivista del Comune* (marzo-aprile), Catania, 26-29.
- CONIGLIO FANALES G., 1906. Di un caso d'accoppiamento nei coleotteri fra specie diverse. *Naturalista sicil.*, 18(9-10): 220.
- CONSOLI N., 1928. Gli interventi di piccola bonifica nella lotta contro la malaria in Sicilia. *Riv. sanit. sicil.*, 18: 1-108.
- COSTA A. 1847. Descrizione di alcuni coleotteri del regno di Napoli. *Ann. Accad. Aspiranti Nat. Napoli* (2) 1: 134-162.
- COSTA A., 1849-1854. Coleotteri, con XXIV tavole in rame. In: Costa A., 1860-70, Fauna del Regno di Napoli ossia enumerazione di tutti gli animali che abitano le diverse regioni di questo Regno e le acque che le bagnano e descrizione de' nuovi o poco esattamente conosciuti con figure ricavate da originali viventi e dipinte al naturale. *Nevrotteri. Stamperia di Antonio Cons*, Napoli.
- COSTA A., 1862. Elenco delle specie di Animali immesse per acquisto. *Ann. Mus. zool. Univ. Napoli*, 2: 12-118.
- CURLETTI G., 1994. I Buprestidi d'Italia. Catalogo tassonomico, sinonimico, biologico, geonemico. *Natura Bresciana*, Monografie, 19: 1-318.
- DANIEL K., 1903. [New taxa]. In: Daniel K. & Daniel J., Kleinere Abhandlungen, kritische und synonymische Bemerkungen. *Munch. Koleopterol. Zeitsch.*, 1: 249-255.
- DANIEL K., 1904. [New taxa]. In: Daniel K. & Daniel J., Neue palaearktische Koleopteren. *Munch. Koleopterol. Zeitsch.*, 2: 76-93.
- DANIEL K., 1906. [New taxa]. In: Daniel K. & Daniel J., Neue paläarktische Koleopteren. *Munch. Koleopterol. Zeitsch.*, 3: 170-187
- DEBURIGNY, 1788. Storia Generale di Sicilia del Signor Deburigny, tradotta dal francese illustrata con Note, Addizioni, Tavole Cronologiche e continuata fino a' nostri giorni dal Signor Mariano Scasso e Borrello. *Stampe dei Solli*, Palermo, 293 pp.
- DELLA BEFFA G. & GAGLIARDI, 1912. Coleotteri della Toscana omessi nel Catalogo del Dr. Bertolini. Nota III. *Riv. coleopterol. ital.*, 10: 67-83.

- DELLACASA G. & DELLACASA M., 2006. Coleoptera: Aphodiidae. Aphodiinae. Fauna d'Italia vol. XLI. *Calderini*, Bologna, 484 pp.
- DELLACASA M., DELLACASA G., KRÁL D. & BEZDĚK A., 2016. Aphodiinae Aphodiini Leach, 1815. In: Löbl I. & Löbl D. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea, Byrrhoidea. Revised and updated edition. *Brill*, Leiden, Boston.
- DE PIETRO R., 2011. Importanza naturalistica delle residue zone umide di Catania e dei suoi margini meridionali. Una proposta di tutela per le aree in cui si estendevano i Pantani di Lentini e di Gelsari. *Naturalista sicil.*, 35: 215-232.
- DE PIETRO R. & MESSINA F., 2024. Gelsari and Lentini marshes (Sicily, Italy), a wetland of extremely high biodiversity. Consequences on avifauna from the crossing of an overhead high-voltage power line. *Biodiversity Journal*, 15 (2): 169-177.
- DESBROCHERS DES LOGES J., 1875. Critica entomologica. *Bull. Soc. entomol. ital.*, 6 (3), 1874: 225-226.
- DESBROCHERS DES LOGES J., 1892a. Espèces inédites de curculionides de l'Ancien Monde (Suite). *Le Frelon*, 2 (1) [1892-1893]: 1-12.
- DESBROCHERS DES LOGES J., 1892b. Révision des Baridiides d'Europe et des contrées limitrophes. *Le Frelon*, 2: 19-69.
- DESBROCHERS DES LOGES J., 1892c. Espèces inédites de curculionides de l'Ancien Monde II. *Le Frelon*, 2: 88-100.
- DESBROCHERS DES LOGES J., 1893d. Espèces inédites de curculionides de l'Ancien Monde III. *Le Frelon*, 3[1893-1894]: 1-14.
- DESBROCHERS DES LOGES J., 1895. Espèces inédites de curculionides de l'Ancien-Monde IV (C). *Le Frelon*, 4 [1894-1895]: 57-100.
- DESBROCHERS DES LOGES J. 1905b: Troisième supplément à la monographie des espèces du genre *Elytrodon*. *Le Frelon*, 14 [1905-1906]: 1-4.
- DE STEFANI PEREZ T. & RIGGIO G., 1882. Catalogo dei Coleotteri Siciliani raccolti ed ordinati da T. de Stefani Perez e G. Riggio, ed esistenti nella Collezione Entomologica del Museo Zoologico-Zootomico della R. Università di Palermo. *Tip. Giorn. Sicilia*, Palermo, 27 pp.
- DODERO A., 1916 Appunti Coleotterologici II. *Ann. Mus. civ. St. nat. Genova*, 7: 337-354.
- FAILLA TEDALDI L., 1887. Escursione entomologica all'isola di Lampedusa. *Naturalista sicil.*, 6: 53-56; 69-73; 102-104; 157-162.
- FAILLA TEDALDI L., 1899. Per il Dott. F. Minà Palumbo. *Naturalista sicil.*, 3: 26-28.
- FANTI F., 2014. Catalogo critico delle Cantharidae d'Italia (Insecta, Coleoptera). *Mem. Soc. entomol. ital.*, 91: 61-132.
- FANTI F., 2020. Taxonomic notes on some Cantharidae of Sicily and North Africa. *Baltic J. Coleopterol.*, 20: 141-152.
- FANTI F., 2021. Insecta Coleoptera Cantharidae Cantharinae, Silinae. In: Bologna M.A., Zapparoli M., Oliverio M., Minelli A., Bonato L., Cianferoni F., Stoch F. (eds.), Checklist of the Italian Fauna. Version 1.0. Last update: 2021-05-31
- FANTI F. & VITALI F., 2013. *Lygistopterus anorachilus* Ragusa, 1883 (Coleoptera, Lycidae), morphological and faunistic remarks. *Atti Soc. ital. Sc. nat. Mus. civ. St. nat. Milano*, 154 (1): 71-75.
- FARKAČ J. & JANATA M., 2003. Tribe *Nebriini* Laporte, 1834. Pp. 79-99 in: Löbl I., Smetana A. (Eds) *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Volume 1. Archostemata-Myxophaga. *Apollo Books*, Stenstrup: 819 pp.
- FAUVEL A., 1881. *Homalota leporina* Fauvel nov. sp. *Naturalista sicil.*, 1 (3): 65.
- FAUVEL A., 1895. Notes synonymique. *Rev. Entomol. Soc. Entomol. Fr.*, 14: 92-118.
- FIKÁČEK M. & PRZEWOŹNY M., 2015. Georissidae Laporte, 1840. Pp. 33-35 in: Löbl I. & Löbl D. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea – Staphylinoidea. Revised and Updated Edition. *Brill*, Leiden, Boston, 1702 pp.
- FIKÁČEK M., ANGUS R.B., GENTILI E., JIA F., MINOSHIMA Y.N., PROKIN A., PRZEWOŹNY M., RYNDEVICH

- S.K., 2015. Helophoridae Leach, 1815, Hydrochidae Thomson, 1859, Hydrophilidae. Pp. 25-33, 35-36, 37-76 in: Löbl I. & Löbl D. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea – Staphylinoidea. Revised and Updated Edition. *Brill*, Leiden, Boston, 1702 pp.
- FIORI A., 1905. Alcuni appunti sulle Cetonie di Sicilia. *Naturalista sicil.*, 18(1): 9-10.
- FOGATO W., 1979. Note sui *Luperus* bicolori italiani e descrizione di *L. leonardii* n. sp. (Coleoptera Cryso-melidae Mem. Soc. ital. Sc. Nat. Mus. civ. St. nat. Milano, 57, 153-158..
- FRANCISCOLO M.E., 1979. Coleoptera Haliplidae, Hygrobiidae, Gyrinidae, Dytiscidae. Fauna d'Italia, 14, *Calderini*, 804 pp.
- FRANZINI G. & KAKIOPOULOS G., 2023. Observations on *Attalus* (*Attalus*) *nourrichelii* (Laporte de Castelnau, 1838) and related species from Mediterranean region, with description of two new species (Coleoptera, Melyridae, Malachiinae). *Ann. Mus. civ. St. nat. Genova*, 116: 217-236.
- GEMMELLARO C., 1833b. Sopra le origini e i progressi delle scienze in Sicilia: prolusione all'anno scolastico 1832 e 1833 nella R. Università degli studi in Catania. *Da' Torchi della R. Università*, Catania, 55 pp.
- GEMMELLARO M., 1910. Conca D'Oro - Cenni Geologici. Pp. 39-53 in: Palermo e la Conca d'Oro, *Stabilimento Tip. Virzi*, Palermo.
- GHILIANI F., 1842. Insetti di Sicilia determinati dal Sig. F. Ghiliani nel suo viaggio in questa isola. Anno 1839. *Atti Accad. gioenia Sc. nat. Catania*, 19: 19-48.
- GOIDANICH A., 1975. Uomini, Storie e Insetti italiani nella Scienza del passato. I Precursori minori. *Redia*, 57-58: 1060 pp., 628 figg.
- GRANDI G., 1906. Complimento al mio studio sulle *Cicindela aulica* Dej. e *lunulata* Fabr. *Riv. coleotterol. ital.*, 4: 220-227.
- GÜLTEKIN L. & FREMUTH J. 2013. Lixini. Pp. 456-572 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 8. *Brill*, Leiden, 700 pp.
- HANSEN A.K., BRUNKE A., SIMONSEN T. & SOLODOVNIKOV A., 2022. Revision of *Quedius* sensu stricto (Coleoptera: Staphylinidae). *Acta entomol. Musei nationalis Pragae*, 62: 225-299.
- HÁVA J., 2007. Dermestidae (- Thorictinae). Pp. 299-320 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. *Apollo Books*, Stenstrup, 935 pp.
- HÁVA J., 2022. World Catalogue of Mycetophagidae (Coleoptera: Tenebrionoidea). *Studies and Reports, Taxonomical Series*, 18: 287-331.
- HELPER L.G., 1833. Species Europea sectionis trichidum. *Ann. Soc. entomol. Fr.*, 2e tome: 495-497.
- HEYDEN von L., 1908. Bemerkungen und Berichtigungen zum Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae rossicae 1906. *Wiener entomol. Zeit.*, 27: 43, 154.
- HEYDEN L., REITTER E. & WEISE J., 1883. Catalogus coleopterorum Europae et Caucasi. *Reitter*, Berlin, Mödling, Caen, 228 pp.
- HEYDEN von L., REITTER E. & WEISE J., 1891. Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae rossicae. E. Reitter, Mödling, VIII + 420 pp.
- HERMAN L.H., 2001. Catalog of the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera). 1758 to the end of the second Millennium. I. Introduction, History, Biographical sketches, and Omalie group. *Bull. am. Mus. nat. Hist.*, 265: 1-650.
- HLAVÁ P., NEWTON A.F. & MARUYAMA M., 2011. World catalogue of the species of the tribe Lomechusini (Staphylinidae: Aleocharinae). *Zootaxa*, 3075, 151 pp.
- HORÁK J., 2008. Mordellidae. Pp. 87-105 in Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 5. *Apollo Books*, Stenstrup, 670 pp.
- HORN W., 1891. Ueber die Artberechtigung der *Cicindela aulica* Dej. Und *C. Aphrodisia* Baudi. *Deutsche entomol. Zeitsch.*, 335: 332.
- HORN W. & ROESCHKE H., 1891. Monographie der palaarktischen Cicindelen, analytisch bearbeitet mit besonderer Berücksichtigung der Variationsfähigkeit undgeographischen Verbreitung. *W. Horn & H. Roeschke*, Berlin, 1+ ix+199 pp.

- HUTCHINSON G.E., 1959. Homage to Santa Rosalia or Why Are There So Many Kinds of Animals? *Am. Nat.*, 93: 145–159.
- KABAK I., 2003. Lebiini. Pp. 408-439 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 1. *Apollo Books*, Stenstrup, 819 pp.
- KATAEV B.M., WRASE D.W. & ITO N., 2003. Harpalini Harpalina. Pp. 367-397 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.) Catalogue of Palaearctic Coleoptera I: Archostemata - Myxophaga - Adephaga. *Apollo Books*, Stenstrup, 819 pp.
- KAZANTSEV S. & BRANCUCCI M., 2007. Cantharidae. Pp. 234-298 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. *Apollo Books*, Stenstrup, 935 pp.
- KINGSOLVER J.M., 2004. Handbook of the Bruchidae of the United States and Canada (Insecta, Coleoptera). *U.S. Department of Agriculture*, Technical Bulletin 1912, 2 vol., 636 pp.
- KIRSCHENHOFER E., 2003. Chlaeniini. Pp. 347-356 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 1. *Apollo Books*, Stenstrup, 819 pp.
- KIRSCHENHOFER E., 2017. Carabidae: Chlaeniini Brullé, 1834. Pp. 482–496 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume I. Archostemata - Myxophaga - Adephaga. *Brill*, Leiden, Boston, 1446 pp.
- KLAUSNITZER B., 2009. Insecta: Coleoptera: Scirtidae. In: Süßwasserfauna von Mitteleuropa. Begründet von A. Brauer, herausgegeben von P. Zwick. Band 20/17. *Spektrum Akademischer Verlag*, Heidelberg, 326 pp., 8 pls.
- KLAUSNITZER B., 2016. Scirtidae. Pp. 412-424 in: Löbl I. & Löbl D. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea, Byrrhoidea. Revised and updated edition. *Brill*, Leiden, Boston.
- KOLIBÁ J., 2007. Trogossitidae. Pp. 364-366 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. *Apollo Books*, Stenstrup, 935 pp.
- KOLIBÁ J., 2013. Trogossitidae: A review of the beetle family, with a catalogue and keys. *ZooKeys*, 366: 1-194.
- KOPECKÝ T., 2003. Subtribe Tachyina Motschulsky, 1862. Pp. 273-280 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 1. *Apollo Books*, Stenstrup, 819 pp.
- KOPECKÝ T., 2017. Subtribe Tachyina Motschulsky, 1862. Pp. 342–354 in: Löbl I. & Löbl D. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 1. Archostemata – Myxophaga – Adephaga. Revised and Updated Edition. Vol. 1. *Brill*, Leiden, Boston.
- KRAATZ G., 1873. Beschreibung eines Maikäfer-Zwitter. *Berl. Entomol. Zeitsch.*, 17: 425-429.
- KRAATZ G., 1881. *Polyphylla ragusae* Kraatz nov. sp. *Naturalista sicil.*, 1(4): 82.
- KRAATZ G. & KIESENWETTER H.V., 1873. Beschreibungen difformer oder sog. Monströser Käfer. *Berl. entomol. Zeitsch.*, 17: 429-435.
- KRELL F.-T. & BEZDĚK A., 2016. Dynastinae. Pp. 358-367 in: Löbl I. & Löbl D. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea, Byrrhoidea. Revised and updated edition. *Brill*, Leiden, Boston.
- INGRASSIA G.F., 1576. Informatione del pestifero, et contagioso morbo: il quale affligge et have afflitto questa citta di Palermo, e molte altre citta, e terre di questo Regno di Sicilia, nell'anno 1575 et 1576. In Palermo, appresso *Giouan Mattheo Mayda*.
- JAEGER B. & KATAEV B.M., 2003. subtribe Stenolophina Kirby, 1837. Pp. 397-406 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 1. *Apollo Books*, Stenstrup, 819 pp.
- JELÍNEK J., 2007. Monotomidae. Pp. 491-495 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. *Apollo Books*, Stenstrup, 935 pp.
- JELÍNEK J. & AUDISIO P., 2007. Nitidulidae. Pp. 466-491 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. *Apollo Books*, Stenstrup, 935 pp.
- JENDEK E., 2016. subfamily Agrilinae, genus *Agrilus* Curtis, 1825. Pp. 524-550 in: Löbl I. & Löbl D. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea, Byrrhoidea. Revised and updated edition. *Brill*, Leiden, Boston.

- JOHNSON C., OTERO J.C. & LESCHEN R.A.B., 2007. Cryptophagidae. Pp. 513-531 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*, Vol. 4. *Apollo Books*, Stenstrup, 935 pp.
- LACKNER T., MAZUR S. & NEWTON A.F., 2015. Family Histeridae. Pp. 76-130 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*, Vol. 4. *Apollo Books*, Stenstrup, 935 pp.
- LAPIANA F. & SPARACIO I., 2009. Le dune e gli ambienti umidi costieri della Sicilia, tra passato, presente e futuro. *Il Brigantino editore*, Palermo, 280 pp.
- LA ROSA LIBERTINI G., 1882. La prima pagina del mio Album entomologico. *Naturalista sicil.*, Palermo, 1: 281-283.
- LEBLANC P., LEVEY B. & HORAK J., 2008. Scaptiidae. Pp. 458-466 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*, Vol. 5. *Apollo Books*, Stenstrup, 670 pp.
- LEFEBVRE A., 1827. Description des diverses Insectes inédites recuëllis en Sicile. *Ann. Soc. Linn. Paris*, 6: 94-108.
- LEO P. & RUZZIER E., 2021. Insecta Coleoptera Tenebrionidae. In: Bologna M.A., Zapparoli M., Oliverio M., Minelli A., Bonato L., Cianferoni F., Stoch F. (eds.), *Checklist of the Italian Fauna*. Version 1.0. Last update: 2021-05-31.
- LEONI G., 1906. I *Cebrio* italiani. *Riv. coleotterol. ital.*, 4: 181-220.
- LESEIGNEUR L., 1972. Coléopt res Elateridae de la faune de France continentale et de Corse. *Bull. Mensuel Soc. Linn. Lyon* 41 (suppl.): 1-381.
- LEVRAT J.N.B.G. 1857. Description de trois coléoptères nouveaux. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, (2) 4: 417-419.
- LIBERTI G., 1995. Revisione delle specie italiane del genere *Aplocnemus* Stephens (Coleoptera Melyridae Rhadalinae). *Mem. Soc. entomol. ital.*, 73 (1994), 153-194.
- LIBERTI G., 2021. Insecta Coleoptera Melyridae Melyrinae and Dasytinae, Rhadalidae, Acanthocnemidae, Phloiophilidae, Cantharidae Malthininae. In: Bologna M.A., Zapparoli M., Oliverio M., Minelli A., Bonato L., Cianferoni F., Stoch F. (eds.), *Checklist of the Italian Fauna*. Version 1.0. Last update: 2021-05-31.
- LIBERTI G. & SCHEMBRI S., 2002. Dasytidae of the Maltese archipelago (Coleoptera Cleroidea). *Boll. Soc. entomol. ital.*, 134 (2), 175-186.
- LIOTTA G. (ed.), 1987. Enrico Ragusa e Naturalista siciliani. Atti del Convegno "I Naturalisti e la Cultura Scientifica Siciliana nell'800", 141-148.
- LÖBL I., 1970. Revision der paläarktischen Arten der Gattungen *Scaphisoma* Leach und *Caryoscapha* Ganglbauer der Tribus Scaphisomini (Col. Scaphidiidae). *Revue suisse de Zoologie*, 77 (4): 727-799.
- LÖBL I., 2018. World Catalogue of Insects. Volume 16. Coleoptera: Staphylinidae: Scaphidiinae. *Brill*, Leiden, Boston, xvi + 418 pp
- LÖBL I. & LÖBL D., 2017. Catalogue of Palaearctic Coleoptera - Volume 1, Revised and Updated Edition, 2017. *Brill Online*. Journal contribution.
- LÖBL I., ROLCIK J., KOLIBÁČ J. & GERSTMEIER R., 2007. Cleridae. Pp. 367-384 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*, Vol. 4. *Apollo Books*, Stenstrup, 935 pp.
- LÖBL I., MERJL O., ANDO K., BOUCHARD P., LILLIG M., MASOMUTO K., SCHAWALLER W., 2008. Tenebrionidae Diaperinae. Pp. 303-319 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*, Vol. 5. *Apollo Books*, Stenstrup, 670 pp.
- LOPATIN I., SMETANA A. & SCHÖLLER M., 2010. *Cryptocephalus*. Pp. 580-606 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Chrysomeloidea. Vol. 6. *Apollo Books*, Stenstrup, 924 pp.
- LOPRIORE G., 1900. Studi comparativi sulla flora lacustre della Sicilia. *Tip. Sicula di Monaco & Mollica*, Catania, 116 pp.
- LO VALVO F., 2020. Gli insetti del principe. La collezione entomologica di Raniero Alliata di Pietratagliata. Regione Sicilia, *Officine grafiche soc. coop.*, Palermo, 190 pp.
- LUIGIONI P., 1905. Coleotteri del Lazio, notati od omessi nel Catalogo dei Coleotteri del Dott Stefano Bertolini. *Riv. coleotterol. ital.*, 3: 253-278.

- LUIGIONI P., 1929. I coleotteri d'Italia: catalogo sinonimico, topografico, bibliografico. *Mem. pontif. Accad. Scienze - I Nuovi Lincei*, Ser. 2., 13: 1159 pp.
- LUIGIONI P. & TIRELLI A., 1912. Una settimana in Sicilia. Escursione entomologica nei dintorni di Palermo e nei Boschi di ficuzza. *Boll. Soc. entomol. ital.*, 44: 148-167.
- LYAL C.H.C., 2011. Dryophthorinae. Pp. 185-192 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 7. *Apollo Books*, Stenstrup, 373 pp.
- MAGNANO L. & ALONSO-ZARAZAGA M.A., 2013. Otorhynchini. Pp. 302-364 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 8. *Brill*, Leiden, 700 pp.
- MARGGI W.A., HUBER C., MÜLLER-MOTZFELD G. & HARTMANN M., 2003. Bembidiini Bembidiina. Pp. 241-273 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 1. *Apollo Books*, Stenstrup, 819 pp.
- MARSEUL de S.A., 1882-1889. Catalogue synonymique et géographique des coleopteres de l'Ancienmonde, Europe et contrees limitrophes en Afrique et en Asie. *Abeille*, 20-26.
- MAYOR A.J., 2007. Family Malachiidae Fleming, 1821. Pp. 415-454 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.). Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 4. *Apollo Books*, Stenstrup, 935 pp.
- MAZZOLDI P., 2003. Gyrinidae. Pp. 26-30 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 1. *Apollo Books*, Stenstrup, 819 pp.
- MEREGALLI M., 2013. Cyclominae. Pp. 245-250 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 8. *Brill*, Leiden, 700 pp.
- MINÀ PALUMBO F., 1844. Introduzione alla storia naturale delle Madonie. *Stamperia Clamis e Roberti*, Palermo, 57 pp.
- MINÀ PALUMBO F., 1859. Storia Naturale delle Madonie. Catalogo dei Lepidotteri diurni. *Atti Accad. Sc. Palermo*, n.s., 3: 26 pp.
- MINÀ PALUMBO F., 1870. Emitteri siciliani. Catalogo. *Biblioteca Naturalista sicil.*, 8: 18 pp.
- MINÀ PALUMBO F., 1871a. Emitteri siciliani. Supplemento I. *Biblioteca Naturalista sicil.*, 8: 7 pp.
- MINÀ PALUMBO F., 1871b. Neurotteri della Sicilia. *Biblioteca Naturalista sicil.*, 9: 1-28.
- MINÀ PALUMBO F., 1883-1884. Lepidotteri druofagi. *Naturalista sicil.*, 2: 298-302; 3: 31-32, 54-56, 92-96, 120-124, 184-186, 247-248, 298-300, 323-324, 347-348, 4: 16-20.
- MINÀ PALUMBO F., 1887. Contribuzioni alla fauna entomologica sicula. Diptera. *Naturalista sicil.*, 6: 115-119.
- MINÀ PALUMBO F. & FAILLA TEDALDI L., 1887-1889. Materiali per la fauna lepidotterologica della Sicilia. *Naturalista sicil.*, 6: 229-236; 7: 10-21, 46-53, 65-72, 81-87, 133-139, 153-156, 201-205, 225-233, 269-272; 8: 1-10, 29-36, 57-62, 81-89, 105-115, 129-140, 153-164, 181-194, 200-202.
- NABOZHENKO M.V. & LÖBL I., 2008. Tenebrionidae Helopini. Pp. 241-257 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 5. *Apollo Books*, Stenstrup, 670 pp.
- NARDI G., 2021. Insecta Coleoptera Ptinidae. In: Bologna M.A., Zapparoli M., Oliverio M., Minelli A., Bonato L., Cianferoni F., Stoch F. (eds.), Checklist of the Italian Fauna. Version 1.0. Last update: 2021-05-31.
- NASTASI P. (ed.), 1985. Atti del Convegno Il Meridione e le Scienze (secoli XVI-XIX), 622 pp.
- NERI P., BONAVITA P., VIGNA TAGLIANTI A. & GUDENZI I., 2009. Note tassonomiche e nomenclaturali su alcuni Bembidiina della fauna italiana (Insecta Coleoptera Carabidae). *Quad. Studi e Notizie St. nat. Romagna*, 29: 117-132.
- NILSSON A.N., 2001. Dytiscidae (Coleoptera). World Catalogue of Insects. Vol. 3. *Apollo Books*, Stenstrup, 395 pp.
- NILSSON A.N., 2003a. Noteridae. Pp. 33-35 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. *Apollo Books*. Stenstrup, 819 pp.
- NILSSON A.N., 2003b. Dytiscidae. Pp. 35-78 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 1. *Apollo Books*, Stenstrup, 819 pp.

- NILSSON A.N., 2015. A World Catalogue of the Family Dytiscidae, or the Diving Beetles (Coleoptera, Adephaga). Version 1.I.2015
- PANTALEONI R.A., 2012. Achille Costa (1823-1898), entomologo naturalista esploratore: tratteggio biografico. *Naturalista sicil.*, 36: 3-17.
- PASQUAL C. & ANGELINI F., 2001. Malachiini dell'Italia meridionale e della Sicilia (Coleoptera, Melyridae). *Boll. Mus. civ. St. nat. Verona*, 25: 101-126.
- PENATI F. & VIENNA P., 2021. Insecta Coleoptera Histeridae. In: Bologna M.A., Zapparoli M., Oliverio M., Minelli A., Bonato L., Cianferoni F., Stoch F. (eds.), Checklist of the Italian Fauna. Version 1.0. Last update: 2021-05-31.
- PERREAU M., 2015. Leiodidae. Pp. 180-290 in: Löbl I. & Löbl D. (Eds.), Hydrophiloidea- Staphylinoidea 1/2. Revised and Updated Edition. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Brill, Leiden, Boston,
- PERRICONE M.C. & LIOTTA G., 1987. Baldassare Romano e la nascita dell'Entomologia Agraria in Sicilia. In: Liotta G. (a cura di), Atti del Convegno I Naturalisti e la Cultura Scientifica Siciliana nell'800: 331-338.
- PIC M., 1893. Description d'espèces Nouvelles. *L'Échange, Revue Linnéenne*, 9: 41-42
- PIC M., 1912. Synonymies de divers genres, espèces et variétés de coléoptères. *Bull. Soc. entomol. Fr.*, 83-85.
- PIEROTTI H., 2013. Peritelini. Pp. 347-354 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 8. Brill, Leiden, 700 pp.
- PINCITORE MAROTT G., 1877. Del *Pachypus caesus* Er. Palermo, 7 pp.
- PITRÈ G., 1889. Usi e costumi credenze e pregiudizi del popolo siciliano - Vol. III. L. Pedone Lauriel, Palermo, 336 pp.
- PLATA-NEGRACHE P., 2012. Estudio de la Subfamilia Malachiinae Fleming (Coleoptera: Cleroidea: Melyridae) en Andalucía. *Domingo Pérez Batista, La Laguna, Tenerife*, 203 pp.
- PLATIA G., 1994. Coleoptera, Elateridae. In: Fauna d'Italia. Ed. by S. Ruffo and F. Stoch. Vol. 33. *Calderini*, Bologna: 429 pp.
- PLATIA G., 2005. Insecta Coleoptera Elateridae". In: Ruffo S. & Stoch F. (ed.), Checklist e distribuzione della fauna italiana. Vol. 16. *Mem. Mus. civ. St. nat. Verona*, 2. serie, Sezione Scienze della Vita. Verona.
- POGGI R., 2021. Insecta Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae. In: Bologna M.A., Zapparoli M., Oliverio M., Minelli A., Bonato L., Cianferoni F., Stoch F. (Eds.), Checklist of the Italian Fauna. Version 1.0. Last update: 2021-05-31.
- POGGI R., 2021. Insecta Coleoptera Lycidae. In: Bologna M.A., Zapparoli M., Oliverio M., Minelli A., Bonato L., Cianferoni F., Stoch F. (eds.), Checklist of the Italian Fauna. Version 1.0. Last update: 2021-05-31.
- PORTA A., 1923-1932. Fauna Coleopterorum Italica / Antonio Porta. Piacenza, *Stabilimento tipografico piacentino*, 5 vol.
- PRZEWOŹNY M., 2022. Catalogue of Palearctic Hydrophiloidea (Coleoptera). Internet version 2022-01-01
- PULVIRENTI E. & PLATIA G., 2021. Insecta Coleoptera Elateridae (excl. Agrypninae Drilini, Omalini). In: Bologna M.A., Zapparoli M., Oliverio M., Minelli A., Bonato L., Cianferoni F., Stoch F. (Eds.), Checklist of the Italian Fauna. Version 1.0. Last update: 2021-05-31.
- RAPUZZI P., 2021. Insecta Coleoptera Cerambycidae. In: Bologna M.A., Zapparoli M., Oliverio M., Minelli A., Bonato L., Cianferoni F., Stoch F. (eds.), Checklist of the Italian Fauna. Version 1.0. Last update: 2021-05-31.
- RAPUZZI I. & SPARACIO I., 2015. New taxonomic data on some populations of *Carabus (Macrothorax) morbillosus* Fabricius, 1792 (Coleoptera Carabidae). *Biodiversity Journal*, 6: 107-114.
- REITTER E., 1892. Bestimmungs-Tabelle der Lucanide nund coprophagen Lamellicornen des palaearctischen Faunengebietes. *Verh. Naturf. Ver. in Brünn*, 30 (1891): 141-262.
- REITTER E., 1908-1916. Fauna Germanica: Die Käfer des deutschen Reiches. 5 vol. Stuttgart, Lutz.

- REY C., 1885. Histoire naturelle des coléoptères de France (suite). *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 31[1884]: 213–396.
- RIGGIO G., 1882. Sull'*Oryctes grypus* Ill. Lettera al sig. Enrico Ragusa. *Naturalista sicil.*, 2: 16-17.
- ROCCHI S., 2021. Insecta Coleoptera Adepnaga (aquatic). In: Bologna M.A., Zapparoli M., Oliverio M., Minelli A., Bonato L., Cianferoni F., Stoch F. (eds.), Checklist of the Italian Fauna. Version 1.0. Last update: 2021-05-31.
- ROMANO B., 1841. Sulla chiasima in Termini, malattia degli ulivi osservata da una Commissione appositamente eletta. *Tipografia di F. Lao*, Palermo.
- ROMANO B., 1844. Degl'insetti che danneggiano gli ulivi in Sicilia. *Tipografia di F. Lao*, Palermo, 43 pp.
- ROMANO B., 1845. D'una mostruosità in un insetto dell'ordine de' Coleotteri. *Atti Accad. Sc. Lett. Palermo*, 1: 1–8.
- ROMANO B., 1849. Coleotteri della Sicilia. *Tipografia di F. Lao*, Palermo, 28 pp.
- ROMANO M., 2004. Cenni storici sulla Società Siciliana di Scienze Naturali e su "Il Naturalista siciliano". *Naturalista sicil.*, 28 (2): 823-859.
- ROMANO M., 2006. La ricerca entomologica in Sicilia: protagonisti, cultori e collezioni a cavallo di tre secoli. *Naturalista sicil.*, 30 (2): 151-226.
- ROMANO M. & SPARACIO I., 2018. Taxonomic and biogeographical observations on a new population of *Calomera* Motschulsky, 1862 (Coleoptera Carabidae Cicindelinae) from Crete Island (Greece). *Biodiversity Journal*, 9: 195–204.
- ROSSITTO M., 1984. Saggio bibliografico sul contributo dei siciliani alla cultura scientifica dell'800. In: Liotta G. (a cura di), Atti del Convegno "I Naturalisti e la Cultura Scientifica Siciliana nell'800".
- ROTTEMBERG A.L., 1870. Beiträge zur Coleopteren. Fauna von Sicilien, I. *Berl entomol. Zeitsch.*, 14: 11–40.
- ROTTEMBERG A.L., 1874. Synonymische Bemerkungen. *Berl entomol. Zeitsch.*, 18: 331.
- RÜCKER H.W., 2020. Checkliste der Latridiidae & Merophysiidae der Welt. Ausgabe 01. Februar 2020
- RÜCKER H.W. & LÖBL I., 2007. Endomychidae subfamily Merophysiinae, pp. 557-560. - In I. Löbl & A. Smetana (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. *Apollo Books*, Stenstrup, 935 pp.
- RŮŽIČKA J., 2004. Coloninae. Pp. 179-181 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. *Apollo Books*, Stenstrup, 942 pp.
- RUZZIER E., 2013. Taxonomic and faunistic notes on Italian Mordellidae (Coleoptera Tenebrionoidea) with redescription of *Falsopseudotomoxia argyropleura* (Franciscolo, 1942) n. comb. *Boll. Soc. entomol. ital.*, 145(3): 103-115.
- SABELLA G., 1998. Pselafidi di Sicilia. *Mon. Mus. reg. Sc. nat.*, Torino, 25: 415 pp.
- SABELLA G. & SPARACIO I., 2004. Il ruolo dei parchi siciliani nella conservazione di taxa di insetti di particolare interesse naturalistico (Insecta Coleoptera et Lepidoptera Rhopalocera). *Naturalista sicil.*, 28 (1): 477-508.
- SAMA G. & LÖBL I., 2010. Cerambycidae, Western Palaearctic taxa, eastward to Afghanistan, excluding Oman and Yemen and the countries of the former Soviet Union. Pp. 84-334 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 6. Chrysomeloidea. *Apollo Books*, Stenstrup, 924 pp.
- SANCHEZ-RUIZ A. & LÖBL I., 2007. Cebrioninae Latreille, 1812. Pp. in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. *Apollo Books*, Stenstrup, 935 pp.
- SASSI D., 2021. Insecta Coleoptera Chrysomelidae Cryptocephalinae Cryptocephalini. In: Bologna M.A., Zapparoli M., Oliverio M., Minelli A., Bonato L., Cianferoni F., Stoch F. (eds.), Checklist of the Italian Fauna. Version 1.0. Last update: 2021-05-31.
- SESTINI D., 1776. Descrizione del Museo d'Antiquaria e del Gabinetto d'Istoria Naturale di Sua Eccellenza il Sig.re Principe di Biscari Ignazio Paternò Castello Patrizio catanese. Firenze, 108 pp. Anastatic reprint by *Ed. G. Maimone*, Catania (2001).

- SCHAUFUSS L.W., 1871. Vermischtes vom Herausgeber. *Nunquam Otiosus*, 1 [1870-1871]: 156-160.
- SCHILSKY J., 1888. Beiträge zur Käferfauna Deutschlands. *Deutsche entomol. Zeitsch.*, 32: 125-128.
- SCHILSKY J., 1901. Die Käfer Europa 's. Nach der Natur beschrieben. Heft 38. *Von Bauer und Raspe* (E. Küster), Nürnberg: vi + A-K pp. + 100 nr.
- SCHILSKY J., 1902. Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Heft 39. *Von Bauer und Raspe* (E. Küster), Nürnberg: iv pp. + 100 nr.
- SCHILSKY J., 1903. Die Käfer Europa 's. Nach der Natur beschrieben. Heft 40. *Von Bauer und Raspe* (E. Küster), Nürnberg: viii pp. + 100 nr.
- SCHILSKY J., 1906. Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Heft 42. *Von Bauer und Raspe* (E. Küster), Nürnberg: vi pp. + 119 nr.
- SCHMIDT J., 1885. Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren. XIV. Histeridae. *Berliner entomol. Zeitsch.*, 29: 279-331.
- SICHEL G., 1987. Lo sviluppo del pensiero naturalistico in Sicilia tra idéologues e darwiniani. Pp. 31-54 in: Liotta G. (a cura di), *Atti del Convegno I Naturalisti e la Cultura Scientifica Siciliana nell'800*.
- SPARACIO I., 1997. Coleotteri di Sicilia. Parte seconda. Disegni di M. Reina. *L'Epos*, Palermo, 208 pp.
- SPARACIO I., 2009. Note tassonomiche su Cetoniidae italiani. *Naturalista sicil.*, 33: 157-165.
- SPARACIO I., 2014. Taxonomic notes on the genus *Pseudoapterogyna* Escalera, 1914 (Coleoptera Scarabaeoidea Melolonthidae) in Sicily. *Biodiversity Journal*, 5(2): 359-366.
- SPARACIO I., 2022. The contribution of the Sicilian naturalists to the knowledge of circumsicilian islands during the 19th century. *Biodiversity Journal*, 3(1): 187-280.
- SPARACIO I., 2023b. I Naturalisti siciliani dell'Ottocento, 4. Baldassare Romano. *Grifone*, 28 febbraio 2023: 7-8.
- SPARACIO I., 2023b. I Naturalisti siciliani dell'Ottocento, 6. Giuseppe Seguenza. *Grifone*, 31 agosto 2023: 8-11.
- SPARACIO I., LA MANTIA T. & BELLAVISTA M., 2018. *Pachydema lopadusanorum* n. sp. (Coleoptera Melolonthidae) from Lampedusa Island (Sicily Channel, Central Mediterranean Sea, Italy). *Biodiversity Journal*, 9 (3): 277-282.
- SPINOLA M., 1844. Essai Monographique Sur Les Clérites, Insectes Coléoptères. Tome I. *Imprimerie des frères Ponthenier*, Gênes, 388 pp.
- STECK T., 1887. Entomologische Ergebnisse einer Excursion nach Sicilien. *Mitt. Naturf. Gesell. Bern*, 178-188.
- STIERLIN W.G., 1882. Bestimmungstabelle der in Europa und dem Mittelmeerbecken vorkommenden *Sphenophorus* Arten. *Mitt. Schweizer. entomol. Gesell.*, 6: 398-402.
- STIERLIN W.G., 1892. Beschreibung einiger neuen Russelkafer. *Mitt. Schweizer. entomol. Gesell.*, 8(1888-1893): 357-366.
- STÜBEN P.E., SCHÜTTE A., LÓPEZ H. & ASTRIN J.J., 2016. Molecular and morphological systematics of soil-inhabiting Cryptorhynchinae of the genus *Acallorneuma* and the tribe Torneumatini (Coleoptera: Curculionidae), with description of two new species. *Beitr. entomol.*, 66(2): 169-199.
- TAUZIN P., 2000. Le genre *Aleurostictus* Kirby, 1827. Contribution à sa connaissance et précision sur la distribution des espèces (Coleoptera, Cetoniidae, Trichiinae, Trichiini). *L'Entomologiste*, 56: 231-281.
- TOLEDO M., 2009. Revision in part of the genus *Nebrioporus* Régimbart, 1906, with emphasis on the *N. laeviventris*-group (Coleoptera: Dytiscidae). *Zootaxa*, 2040: 1-111.
- TOSKINA I.N., 2013. A new Palaearctic species and keys to species of two genera of the Subfamily Dryophilinae (Coleoptera: Ptinidae). *Bull. Moscow Soc. Naturalists*, Biological Series, 118: 37-42.
- VIENNA P., 1980. Coleoptera Histeridae. In: *Fauna d'Italia. Calderini*, Bologna, 386 pp.

- VIÑOLAS A., Recalde Irurzun J.I & Muñoz-Batet J., 2021. Revisión de la familia Salpingidae Leach, 1815 en el área iberoibaleare (Coleoptera). *Butll. Inst. catalana Hist. nat.*, 85: 91-109.
- VÍT S., 2004. Scydmaenidae, tribe Scydmaenini, pp. 224–227. In: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 2. *Apollo Books*, Stenstrup, 942 pp.
- VITALE F., 1904. Note topografiche. *Riv. coleotterol. ital.*, 2: 39-46
- VITALE F., 1936. I Longicorni Siciliani. *Atti R. Accad. peloritana*, Messina, 38: 75-101.
- WARCZALOWSKI A., 2010. Palaearctic Chrysomelidae. Identification Keys, vol. 1 & 2. *Natura Optima Dux Foundation*, Warszawa, 1212 pp.
- VIVANT DENON D., 1788. Voyage en Sicile. *De l'imprimerie de Didot L'Aine*, Paris, 249 pp.
- VOLKOVITSH M.G., 2016. Buprestidae Polycestinae Lacordaire, 1857. Pp. 438-455 in: Löbl I. & Löbl D. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea, Byrrhoidea. Revised and updated edition. *Brill*, Leiden, Boston.
- VONDRÁČEK D., FUCHSOVÁ A., AHRENS D., KRÁL D. & ŠÍPEK P., 2018. Phylogeography and DNA-based species delimitation provide insight into the taxonomy of the polymorphic rose chafer *Protaetia (Potosia) cuprea* species complex (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae) in the Western Palearctic. *PLOS ONE*, 13(2): e0192349.
- ZAHRADNÍK P., 2007. Ptinidae remaining subfamilies. Pp. 339-362 in: Löbl I. & Smetana A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. *Apollo Books*, Stenstrup, 935 pp.
- ZAMPETTI M.F., 2017. Fauna Europaea: Coleoptera Polyphaga, Cucujiformia, Chrysomeloidea, Chrysomelidae, Bruchinae (version 2017.06).
- ZAMPETTI M.F. & RICCI M.S., 2012. Guida ai Coleotteri Bruchidae della Fauna Italiana. Sistematca e biologia. Gestione di controllo. *Darwin Edizioni*, Roma, 430 pp.
- ZANETTI A., 1987. Coleoptera Staphylinidae: Omaliinae. Fauna d'Italia XXV. *Calderini*, Bologna, 472 pp.
- ZANETTI A. & SABELLA G., 1998. Primo contributo alla revisione della collezione coleotterologica Ragusa di Sicilia: Staphylinidae: Omaliinae (Coleoptera). *Naturalista sicil.*, 22: 25-37.
- ZANETTI A. & TAGLIAPIETRA A., 2021. Insecta Coleoptera Staphylinidae. In: Bologna M.A., Zapparoli M., Oliverio M., Minelli A., Bonato L., Cianferoni F., Stoch F. (eds.), Checklist of the Italian Fauna. Version 1.0. Last update: 2021-05-31.
- ZAPATA DE LA VEGA J.L. & SÁNCHEZ-RUIZ A., 2017. Propuesta de subdivisión del género *Cebrio* Olivier, 1790 (Coleoptera: Elateridae: Elaterinae: Cebrionini). *Archivos entomol.*, 17: 159-180.
- ZIMMERMANN A., 1920. Dytiscidae, Haliplidae, Hygrobiidae, Amphizoidae. In: Schenkling S. (Ed.): Coleopterorum Catalogus. Vol. 4, pars 71. *W. Junk*, Berlin, 326 pp.
- ZUCCARELLO PATTI M., 1844. Sopra due nuovi insetti siciliani appartenenti al genere *Brachino*. *Accad. gioenia di Catania*, S. II, 1:129-136.

